

Clasificación Decimal Universal

Sumario | Español

Clasificación Decimal Universal

Sumario | Español

UDC Consortium

Traducido y editado por Edgardo Civallero

Versión beta – Mayo de 2016

Multilingual Universal Decimal Classification Summary
(UDCC Publication No. 088)
Traducido y editado por Edgardo Civallero
© UDC Consortium, 2013

Documento liberado para su uso y distribución bajo una licencia Creative Commons
Atribución-Compartir igual 3.0
<http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=es>

UDC Consortium (Consortio CDU)
PO Box 90407, 2509 LK
La Haya, Países Bajos
email: mail@udcc.org

INTRODUCCIÓN

La Clasificación Decimal Universal (CDU) es un sistema de clasificación bibliográfica en el que tiene cabida todo el conocimiento humano, tanto en el plano material como en el conceptual.

Su notación, basada en números arábigos, la hace independiente de cualquier idioma y alfabeto, lo que constituye uno de los valores fundamentales para su uso internacional.

Su estructura está basada en el principio de los números decimales; este ofrece la posibilidad de que un número determinado pueda ser subdividido por agregado de cifras sucesivas sin que el número de partida llegue nunca a igualar al número inmediato superior. El esquema es, pues, susceptible de un aumento indefinido.

La CDU es universal por abarcar, sin excepción, todo el conjunto del conocimiento. El concepto de universalidad sugiere, además, que su uso es adecuado en cualquier lugar del mundo.

Es una clasificación jerárquica: cada clase puede subdividirse en sus componentes lógicos. Y, por último, es una clasificación sintética: las clases principales son los bloques básicos con los que se construyen las clases compuestas y complejas, a través de diversos recursos y herramientas.

El Sumario CDU

El Sumario CDU Multilingüe (*Multilingual Universal Decimal Classification Summary*) representa una selección de alrededor de 2600 clases extraídas del Archivo Maestro de Referencia de la CDU (UDC MRF) correspondiente al año 2011. La selección, difundida de forma abierta y libre a través de una plataforma en línea (<http://www.udcsummary.info/>), incluye números principales, auxiliares comunes y auxiliares especiales, y cubre, de manera relativamente homogénea, todas las áreas del conocimiento. El Sumario replica la estructura de la base de datos central de la CDU y, por lo tanto, puede usarse tanto para estudio y docencia, como para la organización de la información en pequeñas colecciones. Dado que la CDU se actualiza de forma anual, el Sumario recibe anualmente todas las correcciones y ampliaciones necesarias, así como algunos ajustes sugeridos por los usuarios.

Se pretende que el Sumario CDU incluya traducciones a tantas lenguas como sea posible. Tales traducciones –incluyendo la gallega– son realizadas y mantenidas por equipos internacionales de traductores y editores voluntarios.

Sobre la presente edición

Esta edición de la traducción al castellano del Sumario CDU representa la versión más reciente de las tablas digitales (mayo de 2016) y se publica y distribuye como versión *beta* o "de prueba". En el documento se incluyen tablas principales (con sus respectivas clases, notas y ejemplos de combinación) y tablas auxiliares, comunes y especiales.

Una primera versión definitiva se publicará a finales de 2016, incluyendo tanto las actualizaciones provistas por el UDC Consortium como las correcciones provistas por los usuarios de esta versión *beta*.

Las tablas siempre pueden accederse en línea a través de la plataforma digital del Sumario CDU (<http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=es>).

1

TABLAS AUXILIARES

1.1

SIGNOS AUXILIARES COMUNES

+ Coordinación. Adición (signo más). Tabla 1a

Nota de alcance: El signo de coordinación + (más) conecta dos o más números no consecutivos de la CDU para expresar un tema compuesto para el que no existe un número simple

Ejemplo(s) de combinación:

(44+460)	Francia y España
622+669	Minería y metalurgia

/ Extensión consecutiva (barra). Tabla 1a

Nota de alcance: El signo de extensión consecutiva / (barra) conecta el primero y el último de una serie de números consecutivos de la CDU para expresar un tema amplio o una serie de temas

Nota de aplicación: Si el número que sigue a la barra es mayor de tres dígitos y comienza con un grupo de dígitos comunes al número precedente, puede abreviarse por omisión de los dígitos comunes a ambos, siempre que el primer elemento después de la barra sea un punto. Así, en la notación compuesta por 629.734 y 629.735, el grupo 629 es común a ambos y no se repite; el grupo .735 siguiente a la barra está coordinado con el grupo .734 que le precede: 629.734/.735, lo que equivale a 629.734+629.735

: Relación simple (dos puntos). Tabla 1b

Nota de alcance: El signo de relación simple : (dos puntos) vincula dos o más temas conectando sus números de la CDU. A diferencia del signo + y del signo / (Tabla 1a), los dos puntos restringen en vez de expandir el ámbito de los temas conectados

Nota de aplicación: Cuando los dos puntos se usan para relacionar auxiliares con signos dobles (es decir, paréntesis o comillas), el número compuesto resultante se encierra dentro de un único par de signos, p.ej. (44:450). Si fuese necesario, el tipo de relación entre dos conceptos, como fase de tendencia, comparación, influencia, etc., puede

especificarse más usando los auxiliares comunes de relaciones de fase - 042 (Tabla 1k)

Ejemplo(s) de combinación:

17:7	Ética en relación con el arte
37-042.4:004	Uso de ordenadores en educación
37-042.3:32	Influencia de la política en la educación

:: Fijación de orden (dos puntos dobles). Tabla 1b

Nota de alcance: El signo de relación fija o fijación de orden :: (dos puntos dobles) indica una relación y fija el orden de los números de la CDU que participan en ella. Se usa cuando es necesario recalcar que el número que sigue a los dos puntos dobles es una especificación del tema principal, expresado por el número precedente (o sea, que el segundo término concreta los atributos del primero), y que el orden inverso no tiene el mismo significado

Ejemplo(s) de combinación:

575::576.3	Citogenética
77.04::355.4	Fotografía de guerra

[] Subagrupamiento (corchetes). Tabla 1b

Nota de alcance: Los signos de subagrupamiento [] (corchetes) se emplean para subagrupar términos dentro de una combinación compleja de números de la CDU, con objeto de aclarar las relaciones entre los componentes. El subagrupamiento puede ser necesario cuando dos o más números unidos por el signo más (+), la barra (/) o los dos puntos (:), que en su conjunto representan un determinado tema, se relacionan con otro número mediante dos puntos (:), o se modifican mediante auxiliares comunes y/o especiales

Ejemplo(s) de combinación:

[622+669](485)	Minería y metalurgia en Suecia
----------------	--------------------------------

1.2

SUBDIVISIONES AUXILIARES COMUNES

=... **Auxiliares comunes de lengua. Tabla 1c**

Nota de alcance: Los auxiliares comunes de lengua indican la lengua o forma lingüística de un documento cuya materia es denotada por un número principal de la CDU. La Tabla 1c sirve de modelo para la subdivisión de la clase 811 - Lenguas (como materia de estudio), de la clase 821 - Literaturas en las distintas lenguas y familias lingüísticas, y para la tabla (=...) - Auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades (Tabla 1f)

Nota de aplicación: Los auxiliares =... pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando la lengua sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, en la última posición, p.ej. 663.4(493)(075)=112.5 - Industria de la cerveza en Bélgica - libro de texto - en neerlandés. Sin embargo, cuando sea necesario agrupar documentos por idioma en lugar de por materia, puede alterarse el orden colocando delante el auxiliar común adecuado. Los documentos multilingües pueden indicarse mediante =00 o mediante los auxiliares de las lenguas correspondientes citadas en orden numérico ascendente, p.ej. 53(035)=00 - Manual de física en varias lenguas, 53(035)=111=112.2=133.1 - Manual de física en inglés, francés y alemán

→ (=...), 811, 821

=...`01/^08 **Auxiliares especiales para orígenes, periodos y fases de desarrollo de las lenguas**

=...`01 Período antiguo. Período arcaico

=...`04 Período medio o medieval

=...`06 Período moderno

=...`276/^282 **Auxiliares especiales para usos de la lengua, dialectos y variantes**

→ 81`27, 81`28

- =...`276 Dialectos sociales. Jergas profesionales. Formas vernáculas especiales
Incluye: Lenguajes, formas de hablar, etc. asociadas con estratos sociales o grupos de usuarios determinados
- =...`282 Dialectos. Lenguas locales y regionales. Variantes y lenguas vernáculas
≅ 81`282
- =00 Multilingüe. Políglota
- =030 Documentos traducidos. Traducciones
=030.1/9 ≅ =1/=9
Nota de aplicación: Indicar la lengua original mediante =030.1/9 y la lengua a la que se traduce mediante =1/=9
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 61=030.161.1=133.1 Documentos médicos traducidos del ruso al francés
- 81`25
- =1/=9 **Lenguas (naturales y artificiales)**
- =1/=8 Lenguas naturales
- =1/=2 Lenguas indoeuropeas
- =1 Lenguas indoeuropeas de Europa
Nota de alcance: No se incluyen ciertas lenguas muertas indoeuropeas
- =11 Lenguas germánicas
- =111 Inglés
- =112 Lenguas germánicas occidentales (distintas del inglés)
Incluye: Frisón
- =112.2 Alemán

Nota de alcance: Clasificar aquí el alto alemán o alemán estándar escrito

- =112.5 Neerlandés
Nota de alcance: Clasificar aquí el holandés hablado en Holanda y el flamenco hablado en Bélgica y el nordeste de Francia
- =112.6 Afrikáans
- =113 Lenguas germánicas septentrionales / nórdicas
Incluye: Faroés, noruego antiguo
- =113.3 Islandés
- =113.4 Danés
- =113.5 Noruego
- =113.6 Sueco
- =114 Lenguas germánicas orientales
Incluye: Burgundio, ostrogodo, visigodo
- =12 Lenguas itálicas
- =122 Lenguas umbro-sabélicas / osco-umbras
Incluye: Osco, sabélico, umbro, volsco, falisco
- =124 Latín
- =13 Lenguas romances
- =131 Lenguas italarromances
Incluye: Judeo-italiano, sardo
- =131.1 Italiano
- =132 Lenguas retorromances
Incluye: Friulano, ladino, romanche

- =133 Lenguas galorromances
Incluye: Corso, occitano, pidgins y criollos basados en el francés. provenzal
- =133.1 Francés
- =134 Lenguas iberorromances
Incluye: Judeo-español / ladino, pidgins y criollos basados en el portugués
- =134.1 Catalán
- =134.2 Castellano
- =134.3 Portugués
- =134.4 Gallego
- =135 Lenguas romances balcánicas / orientales
- =135.1 Rumano
- =14 Griego
Incluye: Demótico, judeo-griego, katharevousa
- =15 Lenguas celtas
Incluye: Galo
- =152 Grupo gaélico
Incluye: Manx
- =152.1 Gaélico irlandés
- =152.2 Gaélico escocés
- =153 Grupo britano
Incluye: Bretón, córnico, galés
- =16 Lenguas eslavas

- =161 Lenguas eslavas orientales
- =161.1 Ruso
- =161.2 Ucraniano
- =161.3 Bielorruso
- =162 Lenguas eslavas occidentales
Incluye: Lenguas pomeranias (casubio, eslovinicio, polabo), silesiano, sorabo, sorbio (alto y bajo sorbio)
- =162.1 Polaco
- =162.3 Checo
- =162.4 Eslovaco
- =163 Lenguas eslavas meridionales
Incluye: Antiguo eslavo eclesiástico
- =163.2 Búlgaro
- =163.3 Macedonio
- =163.4 Serbio y croata
- =163.41 Serbio
- =163.42 Croata
- =163.6 Esloveno
- =17 Lenguas bálticas
Incluye: Curoniano, prusiano antiguo
- =172 Lituano
- =174 Letón

- =18 Albanés
- =19 Armenio
- =2 Lenguas indoiránias, lenguas nuristanias y lenguas muertas indoeuropeas
→ =34
- =21/=22 Lenguas indoiránias
- =21 Lenguas índicas
- =211 Sánscrito
- =212 Pali
- =213 Prácrito
- =214 Lenguas índicas modernas
- =214.1 Grupo dárdico de las lenguas índicas
Incluye: Cachemir, kohistani, kunar, pashai, shitral, sina
- =214.2 Grupo central de las lenguas índicas
Incluye: Banjuri, bhili, khandesi, marvari
- =214.21 Hindi
- =214.22 Urdu
- =214.25 Guyaratí
- =214.27 Punyabí
- =214.28 Rajastaní
- =214.3 Grupo oriental de las lenguas índicas
Incluye: Asamés, awadhi, bhojpuri, bihari, chhattisgarhi, khosali / hindi oriental, konkani / gomantaki, magahi, maithili, oriya

- =214.32 Bengalí
- =214.35 Maratí
- =214.4 Grupo septentrional de las lenguas índicas
Incluye: Garhwali, kumauni, pahari / himachali
- =214.43 Nepalí
- =214.5 Grupo noroccidental de las lenguas índicas
Incluye: Lahnda
- =214.52 Sindhi
- =214.58 Romaní / gitano
- =214.6 Grupo cingalés-maldivo
- =22 Lenguas iránias
- =221 Lenguas iránias orientales
- =221.31 Pastún
- =222/=223 Lenguas iránias occidentales
- =222.1 Persa
- =222.5 Kurdo
- =29 Lenguas muertas indoeuropeas (no mencionadas anteriormente)
- =3 Lenguas muertas de origen desconocido. Lenguas caucásicas
- =34 Lenguas muertas de origen desconocido habladas en el Mediterráneo y el Cercano Oriente
Incluye: Caldeo, cario, casita, elamita, etrusco, hitita, hurrita, íbero, sumerio
- =35 Lenguas caucásicas

- =351 Grupo nororiental de las lenguas caucásicas
Incluye: Subgrupo avaro-andí-dido, subgrupo laco-dargínico, subgrupo lezguio / samur (agul, lezguio, rutul, tsakhur), subgrupo vaynakh (bácico, checheno, ingusetio)
- =352 Grupo noroccidental de las lenguas caucásicas
Incluye: Abaza, abjasio, circasiano / adigué
- =353 Grupo carelio / meridional de las lenguas caucásicas
Incluye: Lazo, mingrelia / magrelia, suano, zan
- =353.1 Georgiano
- =361 Vasco / euskera
- =4 Lenguas afroasiáticas, lenguas nilo-saharianas, lenguas del Congo-Kordofán, lenguas khoisas
- =41 Lenguas afroasiáticas / camitosemíticas
- =411 Lenguas semíticas
- =411.1 Lenguas semíticas septentrionales
Incluye: Acadio, amorreo, arameo, asirio, babilonio, canaanita, eblaíta, fenicio, moabita, púnico, siríaco, ugarítico
- =411.16 Hebreo
- =411.2 Lenguas semíticas sudoccidentales
Incluye: Maltés
- =411.21 Árabe
- =411.3 Lenguas semíticas sudorientales
Incluye: Hadramático, himiarita, mehri-sokotri / mod, mineo, sabeo
- =411.4 Lenguas etiópicas / etio-semíticas
Incluye: Amhárico, ge'ez, gurage, tigré, tigrina

- =412 Copto
- =413 Lenguas bereberes
Incluye: Cabileño, lenguas tuareg / tamasheq, lenguas zenati, tamazight, zenaga
- =414 Lenguas chádicas
Incluye: Lenguas bui-mandara, lenguas hausa-gwandara, lenguas masa, sokoro, somrai
- =414.231 Hausa
- =415 Lenguas cusitas
Incluye: Lenguas adar-saho, lenguas cusitas centrales (awngi, agaw), lenguas cusitas meridionales (iraqw), lenguas cusitas orientales (derasa, haddiya, sidamo), lenguas cusitas septentrionales (beja), oromo, somalí
- =416 Lenguas omóticas
Incluye: Lenguas gimojan, lenguas gonga, lenguas ometo / welamo
- =42 Lenguas nilosaharianas
Incluye: Songhai
- =422 Lenguas saharianas
Incluye: Dazaga, kanuri, tedaga, zaghawa
- =425 Lenguas koman
- =426 Lenguas sudánicas orientales
Incluye: Lenguas nilóticas meridionales, lenguas nilóticas occidentales (lenguas luo y dinka-nuer), lenguas nilóticas orientales (lenguas lotuko-maa y teso-turkana), lenguas sudánicas nororientales (lenguas nubias, lenguas nyima y taman), meroítico
- =43 Lenguas del Congo-Kordofán / Níger-Kordofán
- =431 Lenguas kordofanas
Incluye: Lenguas heiba, lenguas katla, lenguas talodi, lenguas tegali
- =432 Lenguas del Níger-Congo

Incluye: Bariba, lenguas adamawa, lenguas atlánticas (jola, fula, wolof), lenguas bantoides, lenguas bantú (ndebele, shona, sotho, swazi, xhosa, zulú), lenguas del Benue-Congo, lenguas Gur, lenguas ijoides, lenguas kwa, lenguas kru, lenguas senúfo, lenguas ubangi, lenguas del Volta-Níger (edo, igbo, yoruba), swahili, tswana

- =45 Lenguas khoisas
Incluye: Lenguas khoe, lenguas khoisas meridionales, lenguas khoisas septentrionales, sandawe

- =5 Lenguas uraloaltaicas, lenguas paleosiberianas, lenguas esquimales-aleutianas, lenguas dravídicas, lenguas sinotibetanas. Japonés. Coreano. Ainu

- =51 Lenguas uraloaltaicas

- =511 Lenguas urálicas

- =511.1 Lenguas finoúgrias

- =511.11 Lenguas finesas
Incluye: Carelio, ingrio, livonio, vepsio, vótico

- =511.111 Finlandés

- =511.113 Estonio

- =511.12 Lenguas sami / saami / laponas

- =511.14 Lenguas ugrias
Incluye: Ostiaco, vogul (mansi)

- =511.141 Húngaro

- =511.2 Lenguas samoyedas

- =512 Lenguas altaicas

- =512.1 Lenguas túrcicas

- =512.12 Grupo central de las lenguas túrcicas
Incluye: Karakalpak, nogai
- =512.122 Kazajo
- =512.13 Grupo oriental / karluk de las lenguas túrcicas
Incluye: Khoton, uigur
- =512.133 Uzbeco
- =512.14 Grupo occidental de las lenguas túrcicas
Incluye: Bashkir, karachay, karaite, kumyk, tártaro
- =512.15 Grupo septentrional de las lenguas túrcicas
Incluye: Altai, chulym, khakas, shor, tuva, yakuto
- =512.154 Kirguís
- =512.16 Grupo meridional de las lenguas túrcicas
Incluye: Gagauz, khalaj
- =512.161 Turco / osmanlí
- =512.162 Azerbaiyano / azerí
- =512.164 Turcomano / turkmeno
- =512.2 Lenguas tunguses
- =512.3 Lenguas mongolas
Incluye: Buriato, dagur, khalkha, khorchin, mongol, mongour, oirat / calmuco, ordos, pao-an
- =521 Japonés
- =531 Coreano
- =541 Ainu
- =55 Lenguas paleosiberianas

- Incluye: Lenguas chucoto-camchatcas (coriaco, chucoto / chukchi, kamchadal), gilyak, ostiaco del Yenisei, yucaguero*
- =56 Lenguas esquimales-aleutianas
Incluye: Aleutiano / allituh, inuit, inuit de Alaska (inupiatun, qawiaraq), inuktikut (inuinnaqtun, inuit canadiense, inuvialuktun), kalaallisut / groenlandés, yupik
- =58 Lenguas sinotibetanas
- =581 Lenguas chinas
Incluye: Cantonés, hakka, hsiang, kan, mandarín, min bei, min nan, taiwanés, wu
- =582 Lenguas kam-tai
Incluye: Grupo kadai, grupo kam sui, lenguas tailandesas (lao, lü, shan, tailandés, tho, yuan)
- =583 Lenguas miao-yao
Incluye: Laka, miao, mien / yao, punu
- =584 Lenguas tibetano-birmanas
Incluye: Akha, adi, birmano, bodo, dzorgaic, garo, kachin / ching pa'o, lahu, lenguas karen, lenguas naga-kuki-chin, lepcha, lisu, lolo, naga, newari, nosu, nung, rawang, tangsa, tibetano
- =6 Lenguas austroasiáticas. Lenguas austronesias
- =61 Lenguas austroasiáticas
- =611 Grupo aslia / de Malaca
- =612 Lenguas mon-jemer
- =612.4 Camboyano / jemer
- =612.91 Vietnamita
- =613 Lenguas munda

- =614 Grupo nicobarés
- =62 Lenguas austronesias
- =621 Lenguas malayo-polinesias
Incluye: Grupo atayálico, grupo de Filipinas, grupo de Formosa, grupo de Hesperonesia, grupo de las Célebes centrales, grupo de las Célebes meridionales, grupo de las Célebes septentrionales, grupo de Paiwan, lenguas indonesias occidentales (bahasa indonesio, balinés, javanés, lengua de Borneo, lengua de Sumatra, malayo, malgache)
- =621.251 Malayo / bahasa Indonesia / bahasa Malasia
- =622 Lenguas oceánicas
Incluye: Lenguas austronesias, lenguas de las islas Salomón, lenguas de las Nuevas Hébridas, lenguas de Micronesia, lenguas de Nueva Caledonia, lenguas del noreste de Nueva Guinea, lenguas melanesias, lenguas polinesias (hawaiano, maorí, tahitiano)
- =7 Lenguas indopacíficas (no austronesias). Lenguas australianas
- =71 Lenguas indopacíficas (no austronesias)
Incluye: Andamanés, timorés
- =713 Lenguas de Nueva Guinea / papúes
- =714 Lenguas del noreste de Nueva Guinea. Lenguas madang
- =715 Lenguas de Nueva Guinea occidental
- =716 Lenguas de las islas Bougainville
- =718 Tasmano
- =719 Otras lenguas indopacíficas
- =72 Lenguas australianas
- =721 Grupo pama-márico

- =722 Grupo pama-nyungano
- =729 Otras lenguas australianas
- =8 Lenguas indígenas de América
- =81 Lenguas indígenas de Canadá, Estados Unidos y México central y septentrional
Incluye: Haida, kutenai, lenguas algonquinas, lenguas caddoanas, lenguas hokanas, lenguas iroquesas, lenguas keresanas y chumash, lenguas muscogee, lenguas na-dené, lenguas siux, lenguas tequistlatecas, salina, seri
- =82 Lenguas indígenas de la costa occidental norteamericana, México y Yucatán
Incluye: Huave, familias de lenguas indígenas norteamericanas (chimaku, kiowa-tanoana, penutia, salish, wakash), lenguas aisladas de México y Yucatán, lenguas mayas, lenguas oto-mangueanas, lenguas tarascas, lenguas uto-aztecas, lenguas zuñi, totonaca, uti
- =821.24 Lenguas mixe-zoque
- =822.21 Náhuatl
Incluye: Náhuatl clásico / azteca y lenguas nahuas: todas las variantes del náhuatl moderno y del pipil
- =823.7 Lenguas zapotecas
- =84/=88 Lenguas indígenas de América Central y Sudamérica
- =84 Lenguas ge-pano-caribes. Lenguas macro-chibchas
- =842 Lenguas ge-pano-caribes
Incluye: Lenguas macro-caribes (caribe), lenguas macro-ge-bororo, lenguas macro-panoanas, lenguas nambikwara / nambicuara
- =845 Lenguas macro-chibchas
Incluye: Lenguas aruak, lenguas barbacoa, lenguas cofán-guaymí, lenguas chibchas, lenguas chibcha-tunebo, lenguas chocó, lenguas

misumalpa, lenguas talamanca, kamsa, kuna / tule, motilón / bari, páez / nasa, paya / pech, rama

- =85 Lenguas andinas. Lenguas ecuatoriales

- =852 Lenguas andinas
Incluye: Kunza, lenguas de la Argentina andina y central, lenguas uru-chipaya, puquina-callawaya

- =852.11 Aimara

- =852.2 Lenguas quechuas

- =852.5 Lenguas araucanas

- =852.51 Mapuche / mapudungun

- =855 Lenguas ecuatoriales
Incluye: Lenguas arahuacas

- =855.21 Lenguas guaraníes

- =86 Lenguas del Chaco. Lenguas de la Patagonia y Tierra del Fuego

- =862 Lenguas del Chaco

- =865 Lenguas de la Patagonia y Tierra del Fuego

- =88 Lenguas indígenas aisladas o no clasificadas de América Central y Sudamérica

- =9 Lenguas artificiales

- =92 Lenguas artificiales usadas por los seres humanos. Lenguas auxiliares internacionales (interlenguas)
Incluye: Interlingua, interlingue / occidental, langue bleue, volapük

- =922 Esperanto

=93

Lenguajes artificiales utilizados para instrucciones de máquinas.
Lenguajes de programación. Lenguajes de ordenador

Nota de alcance: Clasificar aquí el lenguaje en el cual está escrito el documento (p.ej. un programa informático)

→ 004.43

(0...)

Auxiliares comunes de forma. Tabla 1d

Nota de alcance: Los auxiliares comunes de forma indican la forma o presentación de un documento cuya materia es denotada por un número principal de la CDU. No se utilizan para indicar la materia de los mismos. Las formas literarias (poesía, teatro, novela, etc.) se clasifican bajo 82-1/-9

Nota de aplicación: Los auxiliares (0...) pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando la forma sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, en la última posición. Sin embargo, cuando sea necesario agrupar documentos por forma o presentación en lugar de por materia, puede alterarse el orden colocando delante el auxiliar común adecuado. Las formas no recogidas en la Tabla 1d pueden clasificarse mediante combinación de una clase con (0:...), p.ej. 94(0:791) - Historia presentada en forma de película. Cuando se desee expresar más de un aspecto de forma, debe distinguirse entre forma interna, donde la forma influye la materia (p.ej. presentación histórica) y forma externa, que expresa sólo las características físicas del soporte de la información (p.ej. grabación sonora). En estos casos, y con independencia del orden numérico, deberían colocarse primero los auxiliares de forma interna y después los de forma externa, p.ej. 792(091)(086.7) - Historia del teatro en forma de grabación sonora (teatro - presentación histórica - grabación sonora)

Ejemplo(s) de combinación:

(035)54	Manuales de química (clasificados junto a otros manuales)
(038)54	Diccionarios de química (clasificados junto a otros diccionarios)
(054)(44)	Periódicos franceses
54(035)	Manuales de química (clasificados junto a otros trabajos de química)
54(038)	Diccionarios de química (clasificados junto a otros trabajos de química)

- (0.02/.08) **Auxiliares especiales para formas de los documentos**
- (0.02) Documentos según su forma física o externa
Incluye: Tamaño, formato, color, transparencia, material, impresión espacial, ilustración, encuadernación, edición
- (0.03) Documentos según el método de producción
Incluye: Textos mecanografiados, copias, reproducciones, documentos duplicados, documentos impresos (preprints, separatas), obras en varias partes o volúmenes
- (0.032) Documentos escritos a mano (copias autógrafas, copias ológrafas).
Manuscritos. Documentos pictóricos (dibujos, pinturas)
- (0.034) Documentos legibles por máquinas
Incluye: Soportes perforados, documentos digitales, soportes magnéticos y ópticos
- (0.04) Documentos según la etapa de producción
Incluye: Borradores; documentos temporales o provisionales; primera edición, reimpresión, edición revisada, edición nueva
- (0.05) Documentos para tipos particulares de usuario

→ -05
- (0.06) Documentos según el nivel de presentación y disponibilidad
Incluye: Exposición de nivel bajo, elemental o popular; exposición de nivel intermedio o promedio; exposición de nivel alto o avanzado; documentos de disponibilidad, distribución y/o almacenamiento limitado o especial; documentos como "literatura gris"

→ (035), (075)
- (0.07) Material complementario publicado con un documento
Incluye: Material explicativo (comentarios, ampliaciones, anotaciones, críticas); enmiendas, adendas, epílogos; correcciones, erratas, corrigendas; suplementos, apéndices, anexos

→ (048)

- (0.08) Suplementos publicados por separado o partes de documentos
→ (0.07)
- (01) Bibliografías
- (02) Libros en general
Nota de alcance: Clasificar aquí los documentos en forma de libro en general
- (03) Obras de referencia
Incluye: Enciclopedias, diccionarios, léxicos, glosarios
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras que contengan información sobre diversas materias o sobre la totalidad del conocimiento (sea en orden alfabético, sistemático u otro)
- (031) Enciclopedias
- (035) Manuales
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras de referencia concisas que abarquen un tema o un campo específico de conocimiento
→ (076)
- (036) Guías (con información práctica y descriptiva)
- (038) Diccionarios
Incluye: Diccionarios de idiomas, diccionarios especializados, diccionarios técnicos
Nota de aplicación: Clasificar los diccionarios especializados por materia, combinando el número correspondiente con (038). Los diccionarios generales monolingües pueden clasificarse usando únicamente el auxiliar común. Sin embargo, en lingüística se debe dar prioridad al idioma o a las características lingüísticas. Cuando sea necesario, el orden de citación deberá revertirse para permitir la clasificación bajo el número de forma

Ejemplo(s) de combinación:

(038)=111 Diccionario inglés
(038)=111=112.2 Diccionario bilingüe, inglés y alemán
54(038)=134.2 Diccionario de química en castellano

- (04) Separatas no seriadas. Separatas
- (041) Panfletos. Folletos
- (042) Alocuciones. Conferencias. Discursos
- (07), 82-5
- (043) Tesis. Disertaciones
- (044) Documentos personales. Correspondencia. Cartas. Circulares
Incluye: Correspondencia privada, correspondencia social, cartas comerciales, correspondencia oficial
- 82-6
- (045) Artículos en publicaciones seriadas, colecciones, etc.
- (05), (08)
- (046) Artículos periodísticos
- (047) Informes. Noticias. Boletines
- (055)
- (048) Descripciones bibliográficas. Resúmenes. Sumarios. Recopilaciones
- (01)
- (049) Otras separatas no seriadas
Incluye: Manifiestos, controversias, apologías, cuestionarios

- (05) Publicaciones en serie. Publicaciones periódicas
Nota de alcance: Para artículos individuales y colaboraciones en publicaciones periódicas y periódicos, usar (045) y (046)
→ (045), (046)
- (051) Publicaciones periódicas (en sentido estricto)
Incluye: Revistas
- (054) Periódicos
Nota de alcance: Clasificar aquí los periódicos en sentido estricto: publicaciones de aparición frecuente que presentan principalmente noticias generales e información de actualidad. Para periódicos como materia, usar 070
→ 070
- (055) Boletines de noticias. Hojas informativas. Boletines informativos
→ (047)
- (058) Anuarios. Directorios
- (059) Almanagues. Calendarios (de todo tipo)
Incluye: Efemérides
- (06) Publicaciones relacionadas con sociedades, asociaciones u organizaciones
- (07) Documentos para instrucción, enseñanza, estudio o formación
Nota de alcance: Clasificar aquí el material educativo como forma. Para material educativo como materia, usar 37.09
→ (03), 37.09
- (072) Materiales documentales para la enseñanza. Manuales del profesor
→ (084), (086)
- (073) Currículos. Programas y planes de estudios

- (075) Libros de texto. Libros escolares. Libros de estudio
- (076) Documentos para la enseñanza y la formación práctica
Incluye: Ejercicios de laboratorio y de campo, textos para educación programada
→ (035), (083)
- (078) Otros documentos y materiales educativos
Incluye: Estudios de caso
- (079) Documentos relacionados con concursos, pruebas, exámenes, etc.
Incluye: Certificados de examen, diplomas, grados, certificados de aptitud
- (08) Poligrafías y colecciones. Formularios. Listas. Ilustraciones. Publicaciones comerciales
- (081) Poligrafías individuales. Colecciones de obras de autores individuales
- (082) Poligrafías colectivas. Colecciones de obras de varios autores
Incluye: Antologías, selecciones, extractos, citas
→ 082
- (083) Documentos técnicos y normativos. Tablas. Listas
Incluye: Estándares, especificaciones, guías, manuales de usuario, instrucciones, inventarios
→ 006
- (084) Imágenes. Documentos pictóricos. Documentos gráficos
Incluye: Imágenes, ilustraciones, fotografías, imágenes en movimiento sobre película, diagramas, gráficos, mapas, planos, cartas
→ 003.6
- (085) Publicaciones de empresas (industriales, comerciales). Publicidad comercial, información comercial, material publicitario
Incluye: Catálogos comerciales, listas de precios, tarifas

- (086) Documentos tridimensionales (sólidos). Documentos sonoros y audiovisuales
- (086.3) Muestras, objetos como documentos
Incluye: Portaobjetos para microscopio, piezas de museo, globos terráqueos
- (086.7) Documentos sonoros. Grabaciones sonoras
- (086.8) Grabaciones en video
Nota de alcance: Clasificar aquí las grabaciones en vídeo con o sin sonido
- (088) Documentos testificales. Documentos con fines específicos
Incluye: Pasaportes, licencias, documentos de identidad, contratos, marcas registradas, patentes
- (09) Presentación en forma histórica. Fuentes legales e históricas
- (091) Presentación en forma cronológica, histórica. Presentación histórica en sentido estricto

Ejemplo(s) de combinación:
- | | |
|---------|---|
| 33(091) | Historia de la economía y de la ciencia económica |
| 51(091) | Historia de las matemáticas |
| 82(091) | Historia de la literatura |
| 91(091) | Historia de la geografía |
- (092) Presentación biográfica

Ejemplo(s) de combinación:
- | | |
|-------------|-----------------------|
| 53-051(092) | Biografías de físicos |
|-------------|-----------------------|
- 82-92, 929
- (093) Fuentes históricas

(094) Fuentes legales. Documentos legales

→ 340.13, 340.14

(1/9) **Auxiliares comunes de lugar. Tabla 1e**

Nota de alcance: Los auxiliares de lugar indican la zona geográfica, localidad u otros aspectos espaciales de un documento cuya materia es denotada por un número principal de la CDU, p.ej. 331.2(44) - Salarios en Francia, 338.47(81) - Economía del transporte en Brasil. Los auxiliares comunes de lugar forman la base para la división paralela de 913/919 - Geografía regional y de 94 - Historia

Nota de aplicación: Los auxiliares (1/9) pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando el lugar sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, en la última posición. Sin embargo, cuando sea necesario agrupar documentos por lugar en lugar de por materia, puede alterarse el orden colocando delante el auxiliar común adecuado, p.ej. 339.5(73) - Comercio exterior de EE.UU, (73)339.5 – Estados Unidos: Comercio exterior. Excepcionalmente, el auxiliar común de lugar aislado puede servir para clasificar documentos cuya búsqueda se vaya a realizar en función del lugar (p.ej. algunos mapas). En el Sumario CDU, la sección geopolítica de la tabla (4/9) no está subdividida más allá del nivel estatal. Las unidades menores pueden indicarse mediante auxiliares especiales (1-2/-4) y/o especificación alfabética (Tabla 1h)

Ejemplo(s) de combinación:

(44-2) Comunas de Francia

→ 913, 94

(1) Lugar y espacio en general. Localización. Orientación

(1-0/-9) **Auxiliares especiales para límites y formas espaciales de varios tipos**
Nota de aplicación: Los auxiliares especiales (1-0/-9) pueden combinarse con los auxiliares comunes (2/9) para indicar partes o aspectos de áreas geográficas específicas. También se pueden combinar con (1), con un significado general

(1-0) Zonas

Incluye: Zonas limítrofes, fronteras, zonas militares; regiones desconocidas e inexploradas

- (1-1) Orientación. Puntos cardinales. Posición relativa
- (1-11) Este. Oriental. Oriente. Levante
- (1-12) Sudeste. Sudoriental
- (1-13) Sur. Meridional
- (1-14) Sudoeste. Sudoccidental
- (1-15) Oeste. Occidental. Occidente. Poniente
- (1-16) Noroeste. Noroccidental
- (1-17) Norte. Septentrional. Septentrión
- (1-18) Nordeste. Nororiental
- (1-19) Posición, dirección y orientación relativas
- (1-2/-4) Unidades políticas. Unidades administrativas
Nota de aplicación: Los auxiliares especiales (1-2/-4) pueden aplicarse a (3/9) para referirse a localidades específicas; usados en la forma en la que se presentan aquí, se refieren a la unidad administrativa en general y a temas relacionados.
- (1-2) Unidades administrativas de nivel inferior. Localidades
Incluye: Distritos, comunas, municipios, etc.
- (1-24) Unidades administrativas locales conjuntas
Incluye: Cantones
- (1-25) Capitales. Metrópolis
- (1-3) Grandes divisiones dentro de un Estado
- (1-32) Divisiones administrativas de nivel superior

- (1-35) Divisiones administrativas de nivel medio
Incluye: Condados, departamentos, etc.
- (1-37) Divisiones administrativas de nivel inferior
Incluye: Arrondissements, círculos, distritos
- (1-4) Unidades de nivel superior (estatal). Naciones. Estados. Confederaciones
- (1-43) Estados que constituyen una confederación. Estados federales. Repúblicas autónomas
- Ejemplo(s) de combinación:*
- (73-43) Estados de los Estados Unidos de América
- (1-44) Imperios. Conjunto de la metrópoli, dominios y colonias
- Ejemplo(s) de combinación:*
- (41-44) Commonwealth e Imperio Británico en general
- (1-5) Territorios dependientes o semidependientes
- (1-6) Estados o grupos de estados desde distintos puntos de vista
- (1-7) Lugares y áreas según su carácter público o privado y otras características especiales
- (1-8) Localización. Origen. Tránsito. Destino
- (1-9) Regionalización según puntos de vista especializados
- (100) Universal (como lugar). Internacional. Todos los países en general
- (2) Designación fisiográfica
- (20) Ecosfera

- (21) Superficie de la Tierra en general. Superficies de los territorios de los distintos países. Zonas y regiones naturales
→ 551.4, 551.8
- (23) Sobre el nivel del mar. Relieve superficial. Montañas
- (24) Bajo el nivel del mar. Bajo tierra. Subterráneo
→ 551.44
- (25) Tierras llanas naturales (sobre, bajo o a nivel del mar). La tierra firme en estado natural, cultivada o habitada
- (26) Océanos, mares e interconexiones
→ (28), 551.46
- (28) Aguas continentales
- (3/9) **Lugares individuales del mundo antiguo y moderno**
- (3) Lugares del mundo antiguo y medieval
Nota de alcance: Clasificar aquí los lugares conocidos en la Antigüedad greco-romana hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.), y otros lugares (p.ej. América precolombina) hasta el siglo XV. En los lugares donde esta clasificación no tenga sentido, puede clasificarse en (4/9)
- (31) China y Japón antiguos
- (32) Antiguo Egipto
- (33) Antigua provincia romana de Judea. Tierra Santa. El país de los israelitas
Incluye: Jerusalén, Nazaret, Belén, Siquem, Jericó
- (34) India antigua
- (35) Medo-Persia

- (36) Territorios de los pueblos llamados "bárbaros"
Incluye: Tribus germánicas, celtas, eslavos, pueblos nórdicos, hunos, ávaros
- (37) Antigua Roma e Italia
- (38) Antigua Grecia
- (399) Otras regiones. Divisiones geográficas antiguas distintas a las pertenecientes a la Antigüedad clásica
- (399.7) Regiones de las antiguas culturas americanas. América precolombina
- (4/9) Países y lugares del mundo moderno
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales (1-0/-9) y/o especificación alfabética (Tabla 1h)
- (4) Europa
- (41) Países de las islas Británicas
- (410) Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- (417) Irlanda. República de Irlanda. Éire
- (430) Alemania. República Federal de Alemania. Bundesrepublik Deutschland
- (435.9) Luxemburgo. Gran Ducado de Luxemburgo. Grand-Duché de Luxembourg. Grossherzogtum Luxemburg. Groushertzogdem Lëtzebuerg
- (436) Austria. República de Austria. Republik Österreich
- (437.3) Chequia. República Checa. Česko. Česká Republika
- (437.6) Eslovaquia. República Eslovaca. Slovensko. Slovenská Republika
- (438) Polonia. República de Polonia. Rzeczpospolita Polska
- (439) Hungría. República Húngara. Magyarország. Magyar Köztársaság

- (44) Francia. República Francesa. République Française
- (450) Italia. República Italiana. Repubblica Italiana
- (454.4) San Marino. Serenísima República de San Marino. Serenissima Repubblica di San Marino
- (456.31) Vaticano. Estado de la Ciudad del Vaticano (Santa Sede). Stato della Città del Vaticano
- (458.2) Malta. República de Malta. Repubblika ta' Malta
- (46) Países de la península Ibérica
- (460) España. Reino de España
- (467) Andorra. Principado de Andorra. Principat d'Andorra
- (469) Portugal. República Portuguesa
- (470+571) Rusia. Federación Rusa. Rossiya. Rossiiskaya Federatsiya
- (474) Países bálticos
- (474.2) Estonia. República de Estonia. Eesti Vabariik
- (474.3) Letonia. República de Letonia. Latvijas Republika
- (474.5) Lituania. República de Lituania. Lietuvos Respublika
- (476) Belarús. República de Bielorrusia. Respublika Belarus
- (477) Ucrania. Ukrayina
- (478) Moldavia. República de Moldavia. Republica Moldoveneasca
- (479) Países del Cáucaso
- (57)

- (479.22) Georgia. República de Georgia. Sakartvelo. Sakartvelos Respublika
- (479.24) Azerbaiyán. República de Azerbaiyán. Azərbaycan Respublikası
- (479.25) Armenia. República de Armenia. Hayastan. Hayastani Hanrapetut'yun
- (48) Países escandinavos
- (480) Finlandia. República de Finlandia. Suomi. Suomen Tasavalta. Republiken Finland
- (481) Noruega. Reino de Noruega. Kongeriket Norge. Kongeriket Noreg
- (485) Suecia. Reino de Suecia. Konungariket Sverige
- (489) Dinamarca. Reino de Dinamarca. Kongeriget Danmark
- (988)
- (491.1) Islandia. República de Islandia. Lýðveldið Ísland
- (492) Países Bajos. Reino de los Países Bajos. Koninkrijk der Nederlanden
- (493) Bélgica. Reino de Bélgica. Royaume de Belgique. Koninkrijk België. Königreich Belgien
- (494) Suiza. Confederación Helvética. Schweizerische Eidgenossenschaft. Confédération Suisse. Confederazione Svizzera. Confederaziun Svizra
- (494.9) Liechtenstein. Principado de Liechtenstein. Fürstentum Liechtenstein
- (495) Grecia. República Helénica. Elliniki Dimokratia
- (496.5) Albania. República de Albania. Shqipëria. Republika e Shqipërisë
- (497) Países balcánicos
- (497.11) Serbia. República de Serbia. Republika Srbija
- (497.16) Montenegro. Crna Gora

- (497.2) Bulgaria. República de Bulgaria. Bulharsko. Republika Bulgariya
- (497.4) Eslovenia. República de Eslovenia. Republika Slovenija
- (497.5) Croacia. República de Croacia. Republika Hrvatska
- (497.6) Bosnia-Herzegovina. República de Bosnia-Herzegovina. Bosna i Hercegovina
- (497.7) Macedonia. República de Macedonia. Republika Makedonija
- (498) Rumania. República de Rumania. România
- (478)
- (5) Asia
- Ejemplo(s) de combinación:*
- (5-11) Asia oriental. Extremo Oriente
- (5-15) Asia occidental. Oriente Próximo y Oriente Medio
- (510) China. República Popular de China. Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
- (512.317) Hong Kong. Xianggang / Hsiang-Kang
- (512.318) Macao / Macau. Aomen / Ao-men
- (515) Tíbet. Región Autónoma del Tíbet. Xizang Zizhiqu
- (517.9) Mongolia. Mongol Uls
- (519) Corea
- (519.3), (519.5)
- (519.3) Corea del Norte. República Popular Democrática de Corea. Chosŏn Minjujuŭi In'min Konghwaguk
- (519)

- (519.5) Corea del Sur. República de Corea. Taehan Min'guk
→ (519)
- (52) Japón e islas adyacentes
- (520) Japón. Nippon / Nihon. Nippon-koKu / Nihon Koku
- (529) Taiwán. República de China. Zhōnghuá Mínguó
→ (510)
- (53) Países y territorios árabes
- (532) Arabia Saudí. Reino de Arabia Saudí. Al-Mamlaka al-'Arabiyya as-Su'ūdiyya
- (533) Yemen. República del Yemen. Al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah
- (535) Omán. Sultanato de Omán. Salṭanat 'Umān
- (536) Países de Arabia oriental / del Golfo Pérsico
- (536.2) Emiratos Árabes Unidos. Dawlat al-Imārāt al-'Arabīyah al-Muttaḥidah
- (536.4) Catar. Estado de Catar. Dawlat Qaṭar
- (536.5) Baréin. Reino de Baréin. Mamlakat al-Baḥrayn
- (536.8) Kuwait. Estado de Kuwait. Dawlat al-Kuwayt
- (54) Países del subcontinente indio
- (540) India. República de la India. Bhārat Gaṇarājya
- (541.31) Bután. Reino de Bután. Druk-yul. Druk Gyal Khab / Dru Gäkhap
- (541.35) Nepal. República Federal Democrática de Nepal. Sanghiya Loktantrik Ganatantra Nepal

- (548.7) Sri Lanka. República Socialista Democrática de Sri Lanka. Sri Lankā Prajathanthrika Samajavadi Janarajaya. Illankai Chananaayaka Chosalisa Kudiয়ারasu
- (548.82) Islas Maldivas. República de las Maldivas. Divehi Rājjeḡ ge Jumhuriyyā
- (549.1) Pakistán. República Islámica del Pakistán. Islāmī Jumhūrī-ye Pākistān
- (549.3) Bangladés. República Popular de Bangladés. Gônoprojatontri Bangladesh
- (55) Irán. República Islámica de Irán. Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān
- (56) Levante, Oriente Próximo. Asia Menor
- (560) Turquía. República de Turquía. Türkiye Cumhuriyeti
- (564.3) Chipre. República de Chipre. Kypriakí Dimokratía. Kıbrıs Cumhuriyeti
- (567) Irak. República de Irak. Jumhūriyat al-Irāq. Komara Êraqê
- (569.1) Siria. República Árabe Siria. Sūryā. Al-Jumhūriyyah al-'Arabiyyah as-Sūriyyah
- (569.3) Líbano. República del Líbano. Lubnān. Al-Jumhūrīyah al-Lubnānīyah
- (569.4) Israel. Estado de Israel. Medīnat Yisrā'el. Dawlat Isrā'īl
- (569.5) Jordania. Reino Hachemita de Jordania. Urdunn. Al Mamlaka al Urduniya al Hashemiyah
- (57) Parte asiática de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
- (571) Federación Rusa, parte asiática
- (574) Kazajistán. República de Kazajistán. Qazaqstan Respūblıkasy. Respublika Kazakhstan
- (575.1) Uzbekistán. República de Uzbekistán. O'zbekiston Respublikasi

- (575.2) Kirguistán. República de Kirguistán. Kyrgyz Respublikasy. Kyrgyzskaya Respublika
- (575.3) Tayikistán. República de Tayikistán. Jumhurii Tojikiston
- (575.4) Turkmenistán. República de Turkmenistán. Türkmenistan Respublikasy
- (581) Afganistán. República Islámica de Afganistán. Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānistān. Da Afġānistān Islāmī Jomhoriyat
- (59) Países y territorios del sudeste asiático
- (591) Myanmar (Birmania). República de la Unión de Myanmar. Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw
- (592.3) Singapur. República de Singapur. Republic of Singapore
- (592.6) Brunei. Estado de Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam
- (593) Tailandia. Reino de Tailandia. Prathet Thai. Ratcha Anachak Thai
- (594) Indonesia. República de Indonesia. Republik Indonesia
- (595) Malasia. Federación de Malasia. Persekutuan Tanah Malaysia
- (596/598) Indochina
- (596) Camboya. Reino de Camboya. Kâmpŭchea. Preăh Réachéa Anachâk Kâmpŭchea
- (597) Vietnam. República Socialista de Vietnam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- (598) Laos. República Democrática Popular de Laos. Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
- (599) Filipinas. República de Filipinas. Republika ng Pilipinas
- (6) África

- (61) Países del norte de África. El Magreb. Berbería
- (611) Túnez. República de Túnez. Tūnis. Al-Jumhūriyya at-Tūnisiyya
- (612) Libia. Lībyā
- (620) Egipto. República Árabe de Egipto. Miṣr. Ġumhūrīyâtu Miṣra l-'Arabīyâ
- (624) República del Sudán. República del Sudán del Sur
Nota de alcance: Clasificar aquí el antiguo estado de Sudán antes de su disolución en 2011
- (624.1), (624.4)
- (624.1) Sudán. República del Sudán. Al-Sūdān. Jumhūriyyat as-Sūdān
- (624.4) República del Sudán del Sur. Republic of South Sudan
- (630) Etiopía. República Democrática Federal de Etiopía. Ītyōppya. Ye-Ītyōppya Fēdēralāwī Dīmōkrāsīyāwī Rīpeblīk
- (635) Eritrea. República de Eritrea. Ertra. Hagəre Ertra. Dawlātu Iritrīya
- (64) Marruecos. Reino de Marruecos. Al-Mağrib. Al-Mamlakātu l-Mağribīyâ
- (65) Argelia. República Popular Democrática de Argelia. Al Jaza'ir. Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad Dimuqratiyah ash Sha'biyah
- (66) Países y territorios de África occidental
- (661.2) Mauritania. República Islámica de Mauritania. Mūrītāniyā. Al-Jumhūriyyah al-Islāmiyyah al-Mūrītāniyyah
- (662.1) Malí. República de Malí. République du Mali
- (662.5) Burkina Faso. República Democrática Popular de Burkina Faso. République Démocratique Populaire de Burkina Faso
- (662.6) Níger. República del Níger. République du Niger

- (663) Senegal. República de Senegal. République du Senegal
- (664) Sierra Leona. República de Sierra Leona. Republic of Sierra Leone
- (665) Gambia y Guinea
- (665.1) Gambia. República de Gambia. Republic of The Gambia
- (665.2) Guinea. República de Guinea. République de Guinée
- (665.7) Guinea-Bissau. República de Guinea-Bissau. República da Guiné-Bissau
- (665.8) Cabo Verde. República de Cabo Verde
- (666.2) Liberia. República de Liberia. Republic of Liberia
- (666.8) Costa de Marfil. República de Costa de Marfil. République de Côte d'Ivoire
- (667) Ghana. República de Ghana. Republic of Ghana
- (668.1) Togo. República de Togo. République Togolaise
- (668.2) Benín. República de Benín. République du Bénin
- (669.1) Nigeria. República Federal de Nigeria. Federal Republic of Nigeria
- (669.95) Santo Tomé y Príncipe. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe. República Democrática de São Tomé e Príncipe
- (67) Países y territorios de África ecuatorial, central y oriental
- (671.1) Camerún. República Unida de Camerún. United Republic of Cameroon
- (671.8) Guinea Ecuatorial. República de Guinea Ecuatorial. Republic of Equatorial Guinea
- (672.1) Gabón. República Gabonesa. République Gabonaise

- (672.4) Congo. República del Congo. République du Congo. Repubilika ya Kongo. Republiki ya Kongó
- (673) Angola. República de Angola
- (674.1) República Centroafricana. Central African Republic
- (674.3) Chad. República de Chad. République du Tchad. Jumhūrīyat Tshād
- (675) República Democrática del Congo. République Démocratique du Congo. Republiki ya Kongó Demokratiki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
- (675.97) Burundi. República de Burundi. République du Burundi. Republika y'Uburundi
- (675.98) Ruanda. República de Ruanda. Republic of Ruanda. République du Rwanda. Repubulika y'u Rwanda
- (676.1) Uganda. República de Uganda. Republic of Uganda. Jamhuri ya Uganda
- (676.2) Kenia. República de Kenia. Republic of Kenya. Jamhuri ya Kenya
- (677.8) Somalia. República Federal de Somalia. Jamhuriyadda Dimugradiga ee Soomaaliya. Jumhūrīyat aṣ-Ṣūmāl al-Fidirālīyah
- (677.9) Yibuti. República de Yibuti. République du Djibouti. Jumhuriyya Djibouti
- (678) Tanzania. República Unida de Tanzania. United Republic of Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
- (679) Mozambique. República de Mozambique. República de Moçambique
- (68) Países y territorios de África meridional
- (680) Sudáfrica. República de Sudáfrica. Republic of South Africa
- (688.1) Namibia. República de Namibia. Republic of Namibia

- (688.3) Botsuana. República de Botsuana. Republic of Botswana. Lefatshe la Botswana
- (688.5) Lesoto. Reino de Lesoto. Kingdom of Lesotho. Muso oa Lesotho
- (688.7) Suazilandia. Reino de Suazilandia. Kingdom of Swaziland. Umbuso weSwatini
- (689.1) Zimbabwe. República de Zimbabwe. Republic of Zimbabwe
- (689.4) Zambia. República de Zambia. Republic of Zambia
- (689.7) Malawi. República de Malawi. Republic of Malawi
- (69) Islas africanas del Océano Índico y del Atlántico Sur
- (691) Madagascar. República Democrática de Madagascar. Democratic Republic of Madagascar. Repoblikan'i Madagasikara
- (694) Islas al norte de Madagascar
Incluye: Comoras, Mayotte (Francia)
- (696) Seychelles. República de Seychelles. République des Seychelles
Incluye: Aldabra, Assumption, Astove, Cerf, Curieuse, Desroches, islas Cosmoledo, islas Farquhar, La Digue, Mahé, North, Praslin, Providence, Saint-Pierre, Silhouette
- (697) Territorio Británico del Océano Índico (BIOT) (Reino Unido)
Incluye: Archipiélago de Chagos, Diego Garcia, Eagle, isla Danger, Peros Banhos, Salomon, Six Islands (Egmont Islands), Three Brothers (Trois Frères)
- (698) Islas Mascareñas
- (698.1) Reunión (Francia)
- (698.2) Mauricio. República de Mauricio. Republic of Mauritius. Repiblik Moris. République de Maurice
- (699) Islas periféricas de los océanos Índico y Atlántico meridionales

Incluye: Ascensión, Santa Helena, Tristán de Acuña (Reino Unido)

→ (99)

- (7/8) América del Norte y del Sur. Las Américas
- (7) América del Norte y Central
- (71) Canadá
- (72) México. Estados de América Central. Territorios del Mar Caribe
- (721/727) México / Méjico. Estados Unidos Mexicanos
- (728) Países de América Central
- (728.1) Guatemala. República de Guatemala
- (728.2) Belice. Belize
- (728.3) Honduras. República de Honduras
- (728.4) El Salvador. República de El Salvador
- (728.5) Nicaragua. República de Nicaragua
- (728.6) Costa Rica. República de Costa Rica
- (728.7) Panamá. República de Panamá
- (729) Territorios del Mar Caribe. Indias occidentales (Antillas)
- (729.1/.5) Grandes Antillas
- (729.1) Cuba. República de Cuba
- (729.2) Jamaica
- (729.29) Islas Caimán (Reino Unido)

- (729.3/.4) La Española
- (729.3) República Dominicana
- (729.4) Haití. República de Haití. République d'Haïti. Repiblik Ayiti
- (729.5) Puerto Rico. Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Commonwealth of Puerto Rico (EE.UU.)
- (729.68) Islas Turks y Caicos (Reino Unido)
- (729.7/.8) Pequeñas Antillas (Caribe oriental)
- (729.7) Islas Leeward
- (729.71) Islas Vírgenes estadounidenses (EE.UU.)
- (729.724) San Cristóbal y Nieves. Federación de San Cristóbal y Nieves. St Kitts-Nevis. Federation of Saint Kitts and Nevis
- (729.726) Antigua y Barbuda. Antigua and Barbuda
- (729.727) Montserrat (Reino Unido)
- (729.74) Territorios franceses en las Pequeñas Antillas
- (729.741) Guadalupe. Guadeloupe (región y departamento) (Francia)
- (729.745) Martinica. Martinique (región y departamento) (Francia)
- (44)
- (729.8) Islas Windward
- (729.821) Dominica. Mancomunidad de Dominica. Commonwealth of Dominica
- (729.822) Santa Lucía. Estado de Santa Lucía. Saint Lucia. State of Saint Lucia
- (729.824) San Vicente. San Vicente y las Granadinas. Saint Vincent. Saint Vincent and the Grenadines

- (729.828) Granada. Grenada
- (729.86) Barbados
- (729.87) Trinidad y Tobago. República de Trinidad y Tobago. Trinidad and Tobago. Republic of Trinidad and Tobago
- (729.88) Territorios de los Países Bajos en las Pequeñas Antillas
→ (492)
- (729.885) Aruba (Reino de los Países Bajos)
- (729.9) Bermudas (Islas Somers) (Reino Unido)
- (73) Estados Unidos de América. United States of America
- (8) América del Sur
- (81) Brasil. República Federativa del Brasil. República Federativa do Brasil
- (82) Argentina. República Argentina
- (83) Chile. República de Chile
- (84) Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia. Bulibya Mamallaqta. Wuliwya Suyu. Tetã Volívia
- (85) Perú. República del Perú
- (862) Colombia. República de Colombia
- (866) Ecuador. República del Ecuador
- (87) Venezuela. República Bolivariana de Venezuela
- (88) Las Guayanas
- (881) Guyana. República Cooperativa de Guyana. Co-operative Republic of Guyana

- (882) Guayana Francesa. Guyane française. Guyane (département d'outre-mer)
- (883) Surinam. República del Surinam. Sranan. Republiek Suriname
- (893) Paraguay. República del Paraguay. Tetã Paraguái
- (899) Uruguay. República Oriental del Uruguay
- (9) Países y regiones del Pacífico Sur y Australia. Ártico. Antártico
- (931) Nueva Zelanda. New Zealand
- (932/935) Melanesia. Estados y regiones de Melanesia
- (94) Australia. Mancomunidad de Australia. Commonwealth of Australia
- (954) Papúa Nueva Guinea. Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea. Independent State of Papua New Guinea
- (961/964) Polinesia. Estados y regiones de Polinesia
- (966/968) Micronesia. Estados y regiones de Micronesia
- (97) Islas aisladas del Océano Pacífico
- (98) Territorios árticos
- (988) Groenlandia. Gronland (Dinamarca)
- (489)
- (99) Territorios antárticos. Regiones del Polo Sur

(=...) **Auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades. Tabla 1f**

Nota de alcance: Los auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades indican la nacionalidad o los aspectos étnicos de un documento cuya materia es denotada por un número principal de la CDU. Estos auxiliares derivan principalmente de los auxiliares comunes de lengua =... (Tabla 1c) y sirven también para distinguir grupos lingüístico-culturales, p.ej. (=111) - Pueblos de habla inglesa (como opuesto al inglés como lengua). Para antropogeografía especial como tema principal, usar 572.9

Nota de aplicación: Los auxiliares (=...) pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando el grupo étnico sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, en la última posición. Sin embargo, cuando sea necesario agrupar documentos por grupo étnico en lugar de por materia, puede alterarse el orden colocando delante el auxiliar común adecuado. La nacionalidad política (ciudadanía de estados-nación) puede indicarse principalmente mediante (=1:4/9) - Nacionalidades del mundo moderno, la cual deriva de los auxiliares comunes de lugar (4/9) (Tabla 1e)

Ejemplo(s) de combinación:

398(=81) Folclore de los pueblos indígenas de América del Norte

→ -054, 572.9

(=01) **Grupos de ascendencia humana**

Nota de alcance: Los grupos de ascendencia humana, anteriormente simplificados bajo el concepto de raza, son difíciles de definir debido al movimiento de poblaciones y a la ascendencia compartida. Estudios de la variación de las secuencias de ADN han revelado una estructuración geográfica de las poblaciones humanas, si bien su enumeración puede variar entre cinco y siete.

→ -054

- (=011) Grupo de ascendencia del continente europeo
Nota de alcance: Clasificar aquí la denominada población caucásica
- (=012) Grupo de ascendencia del continente asiático
Incluye: Grupos de población del Medio Oriente, Asia Central y Extremo Oriente
Nota de alcance: Clasificar aquí la denominada población mongoloide
- (=013) Grupo de ascendencia del continente africano
Nota de alcance: Clasificar aquí la denominada población negroide
- (=014) Grupo de ascendencia oceánica
Nota de alcance: Clasificar aquí la denominada población australoide
- (=017) Grupo de ascendencia del continente americano
- (=1/=8) Grupos lingüístico-culturales, grupos étnicos, pueblos
 \cong =11/=8
- (=1/=2) Pueblos indoeuropeos
- (=1:1/9) Pueblos asociados a lugares concretos
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e) y/u otros auxiliares de esta tabla

Ejemplo(s) de combinación:

- | | |
|-------------|--|
| (=1:100) | Cosmopolitas |
| (=1:2) | Pueblos de áreas fisiogeográficas concretas |
| (=1:210.7) | Isleños |
| (=1:23) | Montañeses |
| (=1:24) | Cavernícolas. Trogloditas |
| (=1:253) | Habitantes del bosque. Habitantes de la jungla |
| (=1:3) | Nacionalidades del mundo antiguo |
| (=1:37) | Antiguos romanos |
| (=1:493) | Belgas |
| (=1:6=013) | Africanos negros |
| (=1:73=013) | Afroamericanos |

→ -054

(=1:4/9) Nacionalidades del mundo moderno

(=13) Pueblos románicos, "latinos"

"..." Auxiliares comunes de tiempo. Tabla 1g

Nota de alcance: Los auxiliares comunes de tiempo indican la fecha, punto en el tiempo o intervalo de tiempo de un documento cuya materia es denotada por un número principal de la CDU. La base de las indicaciones del tiempo es el calendario cristiano, pero los sistemas de tiempo no cristianos también se incluyen (en "68" y "69"), así como otros conceptos de tiempo, p.ej. las estaciones o las edades geológicas

Nota de aplicación: Los auxiliares "..." pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando el tiempo sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, en la última posición. Sin embargo, cuando sea necesario agrupar documentos por periodo de tiempo en lugar de por materia, puede alterarse el orden colocando delante el auxiliar común adecuado, p.ej. "Música de cámara del siglo diecinueve" podría indicarse con 785.7"18"; pero si se da prioridad a la fecha, podría indicarse con 785"18"7, o "18"785.7. Dentro de estos auxiliares, los elementos se citan en orden de magnitud decreciente. Solamente se utilizan números arábigos, p.ej. MM deberá convertirse en "2000". Las fechas se indican siguiendo la secuencia de año-mes-día, entre comillas, p.ej. "1898.12.11" - 11 de diciembre de 1898. El orden de las magnitudes (comenzando por la mayor y finalizando por la menor) corresponde al principio de progresión de lo general a lo particular. Para mantener la consistencia, el año siempre se expresa como un número de cuatro dígitos, y el mes y día con dos dígitos, completando con ceros cuando sea necesario, p.ej. "0435.08.04" - 4 de agosto del 435 d.C. Las fechas a.C. (antes de Cristo) pueden indicarse con el signo menos, p.ej. "-0054" - 54 a.C. y, de forma opcional, las fechas d.C. (después de Cristo) pueden indicarse con el signo más, p.ej., "+0043" - 43 d.C. Esta distinción sólo resulta necesaria cuando puedan existir referencias a ambos tipos de fecha. "-" y "+" pueden usarse sin fechas para indicar las eras precristiana y cristiana. Los siglos y décadas pueden indicarse con 2 y 3 dígitos respectivamente, p.ej. "03" - Siglo IV (de forma poco precisa), "19" - Siglo XX (de forma poco precisa), "192" - Los años 20 (1920-1929), "200" - La primera década del 2000 (2000-2009). Los intervalos de varios siglos, décadas o años pueden indicarse con las cifras iniciales y finales, utilizando la barra /, p.ej. "04/14" - Los siglos V a XV (La Edad Media), "1815/1830" - Período desde 1815 hasta 1830. Cuando una de las fechas límite es indeterminada, se representa con tres puntos, p.ej.

930.9".../18" - *Historia del mundo hasta finales del siglo XIX, 94(100)"19/..."* - *Historia del mundo desde (el inicio de) el siglo XX. Si es necesario, puede indicarse la hora exacta, minuto o segundo de un hecho ocurrido utilizando notaciones de dos dígitos separados por punto, p.ej. "1898.12.07.15.46.03" - 7 de diciembre de 1898 a las 15 horas, 46 minutos, 3 segundos*

"0/2"	Fechas y periodos de tiempo (d.C.) en el calendario convencional cristiano (gregoriano)
"0"	Primer milenio d.C.
"1"	Segundo milenio d.C.
"2"	Tercer milenio d.C.
"3/7"	Divisiones de tiempo distintas al calendario convencional cristiano (gregoriano)
"3"	Divisiones y subdivisiones convencionales del tiempo: numeradas, nombradas, etc.
"32"	El año. Estaciones y otras divisiones del año
"321/324"	Estaciones
"321"	Primavera
"322"	Verano
"323"	Otoño
"324"	Invierno
"325"	Trimestres
"327"	Meses
"328"	Semanas

- "329" Días
- "34" Fenómenos diurnos y nocturnos. Horas o momentos del día
- "344" Día. Horas de luz
- "345" Noche. Horas de oscuridad o penumbra
- "36" Tiempos de paz, de guerra, de peligro, de emergencia, de dificultades
- "362" Tiempo de paz
- "363" Tiempo de peligro, de amenaza
- "364" Tiempo de guerra
- "367" Tiempo según su uso, carga de actividad o demanda
- "37" Tiempo de trabajo, ocupación, producción o rutina diaria
- "372" Horas de trabajo. Horas de servicio. Tiempo de ocupación
- "377" Tiempo de descanso y de recreo. Tiempo libre. Tiempo fuera de las horas de trabajo
- "38" Vacaciones. Eventos festivos y conmemorativos
- "382" Festividades religiosas, eventos festivos y conmemorativos
→ 2-56
- "383" Festividades oficiales, nacionales o regionales (distintas de las religiosas)
- "385" Vacaciones privadas personales, periodo de baja
- "4" Duración. Intervalo de tiempo. Período. Plazo. Edades y grupos de edad
Nota de alcance: Las subdivisiones de "4" indican todo tipo de duraciones, incluyendo períodos o edades en relación a actividades, procesos, eventos, cosas, personas, grupos, instituciones, naciones, etc.

→ -022, -044.7, -053

- "40" Duración, período, plazo relativos
- "401" Duración o vida útil con plazo o vencimiento específico. Período de duración
- "403" Duración corta. A corto plazo
- "404" Duración media. A medio plazo
- "405" Duración larga. A largo plazo
- "408" Duración indefinida o ilimitada. Sin plazo o vencimiento específico
- "41" Duración inferior a un día
- "42" Duración expresada en días
- "43" Duración expresada en semanas
- "44" Duración expresada en meses
- "45" Duración expresada en años, siglos, milenios, etc.
- "46" Edades y grupos de edad de personas, cosas animadas e inanimadas
- "462" Edad expresada en días
- Ejemplo(s) de combinación:*
- "462.1*11" Edad de 11 días
- "463" Edad expresada en semanas
- Ejemplo(s) de combinación:*
- "463.0*5" Edad de 5 semanas
- "464" Edad expresada en meses

Ejemplo(s) de combinación:

"464.1*10"	Edad de 10 meses
"465"	Edad expresada en años y décadas
"5"	Periodicidad. Frecuencia. Repetición a intervalos determinados
"51"	Repetición a intervalos menores de un día. Más frecuentes que diariamente
"52"	Repetición a intervalos de un día o más (expresada en días)
"53"	Repetición a intervalos de una semana o más (expresada en semanas)
"54"	Repetición a intervalos de un mes o más (expresada en meses)
"55"	Repetición a intervalos de un año o más (expresada en años, siglos o milenios)
"56"	Repetición cada generación. Ciclo de vida ≅ "46"
"6"	Divisiones geológicas, arqueológicas y culturales del tiempo <i>Incluye: Cómputos universales: AP (Años antes del presente), MA (Millones de años antes del presente); otros cómputos de tiempo no cristianos (no gregorianos); eras, períodos geológicos, edades (Edad del hielo, Edad de piedra, etc.)</i>
"61/62"	Divisiones geológicas del tiempo. Geocronología → 551.7
"61"	Precámbrico (más de 542 MA) (supereón)
"62"	Fanerozoico (542 MA - presente) (eón) → 551.7
"621"	Paleozoico (542-251 MA) (era)

- "622" Mesozoico (251-65,5 MA) (era)
- "628" Cenozoico (65,5 MA - presente) (era)
- "63" Períodos y edades arqueológicas, prehistóricas y protohistóricas
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)
 → 7.031
- "67/69" Cómputos de tiempo: universales, seculares, religiosos no cristianos
- "67" Cómputo de tiempo universal. Antes del presente
- "68" Cómputos de tiempo seculares diferentes al universal y al calendario cristiano (gregoriano)
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e) o auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades (Tabla 1f)
Ejemplo(s) de combinación:
 "68(37)" Fechas según el antiguo cómputo romano (Ab Urbe Condita)
- "69" Fechas y unidades de tiempo en cómputos religiosos no cristianos (no gregorianos)
- "7" Manifestaciones de sucesos en el tiempo. Fenomenología del tiempo
Incluye: Evolución, desarrollo, progresión; tiempo indefinido; indeterminado, incierto en el tiempo; al azar en el tiempo
 → -022, -044.7

*

Notaciones ajenas a la CDU (asterisco). Tabla 1h

Ejemplo(s) de combinación:

523.4*433	Planetología, planeta menor Eros (número IAU)
66-97*C150	Tecnología química, características térmicas, temperatura de 150 grados centígrados
796.8*kg51	Deportes de lucha (boxeo): peso mosca (máximo 51 kg)

A/Z

Especificación alfabética directa. Tabla 1h

Nota de alcance: La especificación alfabética de nombres propios, acrónimos y abreviaturas puede colocarse inmediatamente después de un número de la CDU, sin necesidad de asteriscos o espacios en blanco

Nota de aplicación: La especificación alfabética de los auxiliares de lugar (Tabla 1e) debería ir entre paréntesis. Puede ser conveniente usar abreviaciones estandarizadas en lugar de nombres completos

Ejemplo(s) de combinación:

(492UTR)	Ciudad de Utrecht
821.133.1MOL	Obra de Molière
929NAP1	Biografía de Napoleón I Bonaparte

-0... **Auxiliares comunes de características generales: propiedades, materiales, relaciones/procesos y personas. Tabla 1k**

-02 **Auxiliares comunes de propiedades. Tabla 1k**

Nota de alcance: Los auxiliares -02 indican propiedades generales o atributos de entidades

Nota de aplicación: Los auxiliares -02 pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando la propiedad sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, que expresa la materia a calificar

-021 Propiedades de existencia

-022 Propiedades de magnitud, grado, cantidad, número, valor temporal, dimensión o tamaño

-023 Propiedades de forma

Incluye: Unidimensional, línea, lineal; en forma de símbolo (caracteres alfabéticos y numerales); bidimensional, plano; tridimensional; sólido; condiciones de borde; condiciones de superficie

-024 Propiedades de estructura. Propiedades de posición

Incluye: Propiedades estructurales tales como analítico, sintético, completo, parcial, modular, estratificado, recubierto, revestido, etc.; propiedades de posición tales como delantero, trasero, lateral, superior, inferior, marginal, superficial, interior, exterior, en contacto, yuxtapuesto, a lo largo, a través, etc.

-025 Propiedades de disposición

-026 Propiedades de acción y de movimiento

Incluye: Dirección; propiedades físicas; estado material, estado de la materia; propiedades químicas; propiedades relativas a la luz visible, tonos, colores

-027 Propiedades operativas

Incluye: Desarrollo, función, producción, propiedades organizativas, pertenencia

-028 Propiedades de estilo y de presentación

→ (0...)

-028.41 Popular

-028.42 Erudito. Académico

-028.43 Crítico. No crítico. Acrítico

-028.44 Descriptivo

-028.45 Analítico

-028.46 Empírico. Pragmático

-028.47 Anecdótico

-028.5 Propiedades de autoría

-028.6 Propiedades de orden y de disposición

-029 Propiedades derivadas de otras clases principales

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)

Ejemplo(s) de combinación:

-029:51 Propiedades matemáticas

-03 **Auxiliares comunes de materiales. Tabla 1k**

Nota de alcance: Los auxiliares -03 indican los materiales o componentes en los que está realizado un objeto o producto

Nota de aplicación: Los auxiliares -03 pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando el material sea un aspecto secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, que expresa la materia a calificar

- 032 Materiales minerales de origen natural
 → -033, -034
- 033 Materiales manufacturados a base de minerales
- 034 Metales
 ≅ 669
- 035 Materiales de origen principalmente orgánico
 → -036, -037
- 036 Materiales macromoleculares. Cauchos y plásticos
- 037 Textiles. Fibras. Hilos. Telas. Paños
 -037.1/.3 ≅ 677.1/.3

-04 Auxiliares comunes de relaciones, procesos y operaciones. Tabla 1k

Nota de alcance: Los auxiliares -04 indican relaciones entre conceptos (particularmente bajo -042) y procesos, actividades y operaciones en general

Nota de aplicación: Los auxiliares -04 pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando relación, proceso y operación sean aspectos secundarios. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, que expresa la materia a calificar

- 042 Relaciones de fases
- 042.1 Fase de tendencia o inclinación
- 042.2 Fase de comparación

- 042.3 Fase de influencia
- 042.4 Fase instrumental. Fase de exposición
- 042.5/.8 Otros términos descriptivos de relaciones entre entidades
Incluye: Aislamiento, separación; asociación, independencia, dependencia, interdependencia, complementariedad
- 043 Procesos generales
- 043.8/.9 Procesos de existencia
- 044.3 Procesos de valor
- 044.4 Procesos de ordenamiento y secuencia
- 044.5 Procesos de magnitud
- 044.6 Procesos de número y grado
- 044.7 Procesos relativos al tiempo y a la cronología
- 044.8 Procesos relativos a la dimensión
- 044.9 Procesos relativos a la forma
- 045 Procesos relativos a la posición, a la disposición, al movimiento, a las propiedades físicas, a los estados de la materia
- 047/-049 Operaciones y actividades generales

-05 **Auxiliares comunes de personas y características personales. Tabla 1k**

Nota de alcance: Los auxiliares -05 indican personas o sus características

Nota de aplicación: Los auxiliares -05 pueden aplicarse a todas las tablas principales cuando las características personales sean un aspecto

secundario. Normalmente estos auxiliares se sitúan detrás del número principal, que expresa la materia a calificar

Ejemplo(s) de combinación:

324-05	Personas en relación con elecciones
324-051	Electores
324-052	Representantes electos
324-052-055.2	Representantes electas
-051	Personas como agentes, como sujetos activos (que estudian, hacen, sirven, etc.)
-052	Personas como objetivos, clientes, usuarios (estudiadas, servidas, etc.)
-053	Personas según su edad o grupo de edad
-053.1	Seres humanos, nacidos o no nacidos, vivos o muertos
-053.2	Niños y lactantes (en general)
-053.8	Adultos. Mayores
-053.9	Ancianos. Personas ancianas. Personas de la tercera edad
-054	Personas según sus características étnicas, nacionalidad, ciudadanía, etc.
-054.4	Residentes (nacionales o no nacionales)
-054.5	Nacionales. Ciudadanos de un país
-054.6	No nacionales. Extranjeros
-054.7	Expatriados. Exiliados. Repatriados. Migrantes. Apátridas <i>Incluye: Migrantes voluntarios, inmigrantes, emigrantes, refugiados, evacuados</i>
-055	Personas según sexo y parentesco
-055.1	Personas de sexo masculino. Varones

- 055.2 Personas de sexo femenino. Mujeres

- 055.3 Personas según su orientación sexual
Incluye: Heterosexual, homosexual, bisexual

- 055.5 Personas en relación de parentesco ascendente. Ancestros. Antepasados
Incluye: Ascendencia; padres; abuelos; personas en relación ascendente indirecta

- 055.6 Personas en relación de parentesco descendente
Incluye: Descendencia; hijos; filial; personas en relación descendente indirecta

- 055.7 Personas en relación de parentesco colateral
Incluye: Hermanos, hermanas

- 056 Personas según su constitución, su salud, su disposición, sus caracteres hereditarios u otros rasgos

- 056.1 Personas según su constitución, su disposición o su carácter general

- 056.2 Personas según su estado físico y su salud
Incluye: Personas físicamente saludables; personas según tamaño corporal, altura, estatura; personas físicamente enfermas; personas según su nutrición; personas físicamente discapacitadas, personas impedidas, personas con discapacidad motora

- 056.3 Personas según su inteligencia y su estado mental o psicológico

- 056.4 Personas según su temperamento y su predisposición

- 057 Personas según su ocupación, su trabajo, su forma de ganarse la vida o su educación
Nota de alcance: Para ocupaciones específicas, usar el número principal de la CDU junto con los auxiliares -051 o -052

- 057.1 Personas según su trabajo, su empleo o su estatus administrativo

- 057.2 Personal técnico. Operarios. Trabajadores manuales (obreros)

- 331.1
- 057.3 Personal administrativo y de oficina. Empleados. Oficinistas
- 057.4 Trabajadores profesionales o académicos
- 057.5 Personas según el lugar de trabajo. Personas en relación con la empresa
Incluye: Personas trabajando de forma presencial y no presencial; planta permanente y no permanente
- 057.6 Personas según su domicilio y su relación con el trabajo u otra actividad
- 057.7 Personas según sus fuentes de ingreso o su seguro
- -058.3
- 057.8 Personas según su educación, formación o experiencia
- 057.9 Personas según sus funciones ejecutivas
- 058 Personas según su clase social y su estado civil
- 058.1 Personas según su clase o estatus social
- 058.3 Personas según su categoría económica (medios, seguridad, otros derechos)
Incluye: Personas con ingresos altos, promedios y bajos; ricos, pobres, indigentes
- -057.7
- 058.5 Personas pertenecientes a categorías socioeconómicas marginales. Grupos marginales
Incluye: Personas aisladas, a la deriva; sin techos, mendigos, vagabundos
- 058.6 Víctimas de las circunstancias
- 058.7 Personas dependientes

-058.8 Personas según su situación matrimonial o familiar u otro estado civil
Incluye: Solteros, no casados; casados; divorciados; bígamos;
polígamos

→ -055

2

TABLAS PRINCIPALES

- 0 **Ciencia y conocimiento. Organización. Informática. Información. Documentación. Biblioteconomía. Instituciones. Publicaciones**
- 00 **Prolegómenos. Fundamentos de la ciencia y de la cultura. Propedéutica**
- 008, 130.2, 165
- 001 Ciencia y conocimiento en general. Organización del trabajo intelectual
Incluye: Terminología, metodología e investigación científicas
- 001.1 Conceptos de la ciencia y del conocimiento
- 165
- 001.18 Futuro del conocimiento
Incluye: Predicción, pronóstico, futorología
- 001.32 Sociedades eruditas e científicas. Academias
- 061.2
- 001.8 Metodología
Incluye: Estudio general del método; procedimientos científicos y técnicos para el estudio, la investigación y la discusión; análisis y síntesis
- 001.89 Organización de la ciencia y del trabajo científico
- 007
- 001.9 Difusión de las ideas
- 002 Documentación. Libros. Escritos. Autoría
- 003, 005.92, 01, 02, 659.2
- 003 Escrituras y sistemas de escritura
Incluye: Signos y símbolos, códigos, representaciones gráficas

→ 091, 81`22

003.01/.09 **Auxiliares especiales para escrituras y sistemas de escritura**

003.01 Orígenes y precursores de la escritura. Formas tempranas de escritura

003.02 Aparición de la escritura

003.03 Expresión gráfica del lenguaje

003.05 Medios de producir signos y escrituras

→ 003.5

003.07 Usos y estilos de la escritura

Incluye: Epigrafía, paleografía, escritura diplomática, escritura manuscrita, caligrafía

→ 930.25

003.08 Características de la escritura

003.09 Técnicas y métodos para descifrar escrituras

003.2 Sistemas de escritura. Representación gráfica de conceptos

003.21/.23 Sistemas convencionales de escritura utilizados para propósitos generales por comunidades con lenguaje escrito. Ortografías

→ 81`35

003.21 Escritura figurativa

→ 003.3, 003.6

003.22 Sistemas de escritura silábica

Incluye: Silabarios, jeroglíficos, fonogramas, mensajes de texto (aspectos ortográficos)

- 003.23 Sistemas de escritura alfabética
- 003.3 Escrituras
- 003.5 Materiales y equipos de escritura
- 003.05
- 003.6 Otras formas de representación gráfica del pensamiento
Incluye: Monogramas, anagramas, firmas como marcas de origen
- 084
- 004 Ciencia y tecnología de los ordenadores. Informática. Procesamiento de datos
Nota de alcance: Clasificar aquí la tecnología de la información (informática y telecomunicaciones)
- 004.01/.08 **Auxiliares especiales para informática**
- 004.01 Documentación
- 004.02 Métodos de resolución de problemas
- 004.03 Tipos y características de los sistemas
- 004.04 Orientación del proceso
- 004.05 Calidad del sistema y de los programas
- 004.07 Características de la memoria
- 004.08 Soportes de entrada, salida y almacenamiento
- (0.034)
- 004.2 Arquitectura informática

- 004.22 Representación de datos
- 004.23 Arquitectura del repertorio de instrucciones
- 004.25 Sistema de memoria
- 004.27 Arquitecturas avanzadas. Arquitecturas que no son de Von Neumann
- 004.3 Soporte físico del ordenador / hardware
Nota de aplicación: Los auxiliares especiales 62-1/-9 pueden aplicarse aquí
 → 62-1/-9
- 004.3`1^2 **Auxiliares especiales para hardware**
- 004.3`1 Fabricación de ordenadores
- 004.3`2 Instalaciones informáticas
- 004.31 Unidades de procesamiento. Circuitos de procesamiento
- 004.32 Circuitos del ordenador
- 004.33 Unidades de memoria. Unidades de almacenamiento
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 004.07 y 004.08
- 004.35 Periféricos. Unidades de entrada y de salida
- 004.38 Ordenador. Tipos de ordenador
- 004.4 Soporte lógico del ordenador / software
- 004.4`2^6 **Auxiliares especiales para software**
- 004.4`2 Herramientas de desarrollo de software

- 004.4`4 Traducción de lenguaje de programación
- 004.4`6 Entorno de ejecución
Incluye: Asignación de memoria de tiempo de ejecución, cálculo de dirección, control de ejecución
- 004.41 Ingeniería de software
- 004.42 Programación de ordenadores. Programas de ordenador
→ 519.85
- 004.43 Lenguajes de ordenador
Incluye: Lenguajes de programación
- 004.45 Software de sistema
Incluye: Sistemas operativos
- 004.49 Virus, infecciones informáticas
- 004.5 Interacción hombre-ordenador. Interfaz hombre-máquina. Interfaz de usuario. Entorno de usuario
→ 004.35
- 004.51 Interfaz gráfica
- 004.52 Interfaz sonora
- 004.55 Hipermedios. Hipertexto
- 004.58 Ayuda al usuario
- 004.6 Datos
- 004.62 Tratamiento de datos
- 004.63 Archivos

- 004.65 Bases de datos y sus estructuras
Incluye: Sistemas de gestión de bases de datos (SG-BD)
- 004.67 Sistemas para datos numéricos
Incluye: Sistemas de hojas de cálculo
- 004.7 Comunicación informática. Redes de ordenadores
- 004.71 Hardware de comunicación informática

→ 621.3
- 004.72 Arquitectura de redes
- 004.73 Redes según la cobertura geográfica
- 004.738 Interconexión de redes. Internetworking
Incluye: Redes de redes, p.ej. Arpanet e Internet, y redes nacionales, estatales o académicas
- 004.75 Sistemas de procesamiento distribuido
- 004.77 Aplicaciones y servicios generales de redes
Incluye: Aplicaciones de Internet
- 004.78 Sistemas informáticos en línea para aplicaciones específicas
- 004.8 Inteligencia artificial
- 004.9 Técnicas informáticas orientadas a aplicaciones
- 004.91 Procesamiento y producción de documentos
Incluye: Procesamiento de texto, autoedición
- 004.92 Gráficos por ordenador
Incluye: Diseño asistido por ordenador, animación
- 004.93 Procesamiento de patrones de información
Incluye: Edición de imagen, reconocimiento de patrones y caracteres, reconocimiento y síntesis del habla

- 004.94 Simulación
- 005 Gestión
- 005.1 Teoría de la gestión
- 005.2 Agentes de gestión. Mecanismos. Medidas
- 005.3 Actividades de gestión
- 005.31 Investigación operativa (IO)
Nota de alcance: Clasificar aquí la investigación operativa como un tema de gestión en general. Para investigación operativa como método en ciencias sociales, usar 303. Para aplicación de métodos y teorías matemáticas concretas en investigación operativa, combinar con 519.1
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 005.31:519.83 Aplicación de la teoría de juegos a la investigación operativa
- 303, 519.8
- 005.32 Conducta organizacional. Psicología de gestión
- 005.33 Condiciones de gestión. Factores
Incluye: Factores positivos, oportunidades, ventajas, fortalezas, progreso; eficiencia, competencia, calidad, capital intelectual, experiencia, saber hacer, destrezas, buena voluntad
- 005.4 Procesos de gestión
Incluye: Procesos de desarrollo, ciclos de vida, interacción, relaciones, globalización
- 005.5 Operaciones de gestión. Dirección
- 005.6 Gestión de calidad. Gestión de calidad total
- 005.7 Gestión organizacional
- 005.9 Campos de la gestión

- 005.91 Gestión administrativa. Secretariado
Incluye: Gestión del servicio administrativo, servicios de oficina
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 005.91-051 Personal de oficina en general
005.91:82-6 Correspondencia de oficina
- 005.92 Gestión de documentos administrativos
- 02, 930.25
- 005.93 Gestión de instalaciones. Gestión de los recursos físicos
- 005.94 Gestión del conocimiento
- 005.95/.96 Gestión del personal. Gestión de recursos humanos
- 006 Normalización de productos, operaciones, pesos, medidas y tiempo
Incluye: Normas, especificaciones, códigos de prácticas, recomendaciones
- 006.3/.8 Normas
- 006.91 Metrología. Pesos y medidas en general
- 531.7, 681.2
- 006.92 Horología. Determinación y normalización del tiempo
Incluye: Tiempo aparente y tiempo medio; ecuación de tiempo; causas de la desigualdad
- 521.9
- 007 Actividad y organización. Teoría de la comunicación y del control en general (cibernética). “Ingeniería humana”
- 004, 005.1, 519.7, 62-5, 681.5
- 007.5 Sistemas automáticos

Incluye: Sistemas sin operadores humanos; autómatas, robots

008 Civilización. Cultura. Progreso

01 **Bibliografía y bibliografías. Catálogos**

Nota de alcance: Clasificar aquí la bibliografía como materia

→ (01)

011 Bibliografías universales y generales

012 Bibliografías de autor. Bibliografías individuales

013 Bibliografías colectivas

Ejemplo(s) de combinación:

013:32(430) Bibliografías de políticos alemanes

014 Bibliografías de obras con características especiales

015 Bibliografías según el lugar

Incluye: Bibliografías nacionales. Bibliografías locales y regionales

016 Bibliografías de temas especiales

Ejemplo(s) de combinación:

016:011 Bibliografías de bibliografías generales

016:087.5 Bibliografías de publicaciones infantiles

016:34(05) Bibliografías de publicaciones periódicas de derecho

016:929 Biobibliografías

017/019 Catálogos

Incluye: Inventarios de colección; catálogos de bibliotecas; listas de editores, libreros, etc.

017 Catálogos en general. Catálogos de materia

Incluye: Catálogos clasificados o sistemáticos; catálogos alfabéticos de materia; catálogos comerciales de editores y de libreros

018 Catálogos alfabéticos
Incluye: Catálogos alfabéticos de autor, catálogos alfabéticos de personas y lugares, catálogos de palabras clave
018.09 ≅ 017.09

019 Catálogos diccionario
Incluye: Catálogos colectivos en general, repertorios
019.09 ≅ 017.09

Nota de alcance: Clasificar aquí los catálogos que incorporan, en una sola secuencia, autor, título, palabras clave, entradas alfabéticas por temas, etc.

02 **Bibliotecología, biblioteconomía**

→ 002, 01

021 Función, valor, utilidad, creación y desarrollo de las bibliotecas

022 Emplazamiento de bibliotecas, edificios, instalaciones. Equipamiento

→ 727

023 Administración de bibliotecas. Personal
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)

024 Relaciones con el público. Reglamentos para el uso de la biblioteca

025 Departamentos administrativos de la biblioteca
Incluye: Adquisición y acceso; catalogación, clasificación e indización; servicios de referencia, préstamos, etc.

026 Bibliotecas especiales

027 Bibliotecas generales

- 027.6 **Bibliotecas para tipos especiales de usuarios**
Incluye: Bibliotecas para prisiones, hospitales y fábricas; bibliotecas para discapacitados
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) y/o auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)
- 027.7 **Bibliotecas de instituciones de enseñanza superior**
Incluye: Bibliotecas universitarias, bibliotecas de facultades, bibliotecas de escuelas politécnicas

→ 378
- 027.8 **Bibliotecas de instituciones de enseñanza primaria y secundaria**
Incluye: Bibliotecas escolares

→ 373
- 030 **Obras generales de referencia (como materia)**
Incluye: Enciclopedias, diccionarios, léxicos, glosarios
Nota de alcance: Clasificar aquí los trabajos sobre enciclopedias y otras obras de referencia general. Para enciclopedias y obras de referencia general como forma, usar (03) (Tabla 1d)

→ (03)
- 050 **Publicaciones seriadas o periódicas (como materia)**
Incluye: Anuarios, directorios, almanaques, calendarios
050.1/.4 ≅ 070.1/.4

Nota de alcance: Clasificar aquí los trabajos sobre publicaciones periódicas, su función, gestión editorial y comercial. Para anuarios, etc. como forma, usar auxiliares comunes de forma (05) (Tabla 1d)

→ (05)
- 06 **Organizaciones de naturaleza general**

Incluye: Asociaciones, fundaciones, sociedades, museos

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)

→ (06), 001.32

06.01/.05 **Auxiliares especiales para organizaciones y asociaciones**

06.01 Derechos y deberes de los miembros

Incluye: Derechos de voto; suscripciones, contribuciones, tasas

06.05 Galardones. Honores. Premios. Distribución de premios y galardones

Ejemplo(s) de combinación:

06.05NOBEL:172.4 Premio Nobel de la Paz

061 Organizaciones y otros tipos de cooperación

→ 001.32

061.1 Organizaciones y cooperación gubernamentales

Incluye: Organizaciones gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales

Ejemplo(s) de combinación:

061.1EU Unión Europea

→ (1-4), (1-5), (1-6), (100), (4/9)

061.2 Organizaciones y cooperación no gubernamentales

Incluye: Organizaciones, sociedades, asociaciones, movimientos, etc. de carácter privado

→ 001.32

061.23 Organizaciones con fines humanitarios y filantrópicos

Incluye: Rotary

061.25 Organizaciones y movimientos secretos o semisecretos
Incluye: Oddfellows, Elks, masonería

061.27 Fundaciones. Legados. Instituciones

→ 001.32

069 Museos. Exposiciones permanentes

Ejemplo(s) de combinación:

069(1-21)	Museos municipales
069(1-4)	Museos nacionales. Museos estatales
069:5	Museos de ciencias puras
069:7	Museos de arte. Galerías de arte
069:929	Museos biográficos

070 **Periódicos. Prensa. Periodismo**

Nota de alcance: Clasificar aquí los periódicos como materia: relevancia, propiedad y control, gestión comercial y editorial. Para periodismo como forma literaria, usar 82-92. Para periódicos como forma documental, usar (054) (Tabla 1d)

→ (054), 050, 82-92

08 **Poligrafías. Obras colectivas**

→ (08), 82-8

082 Poligrafías colectivas

Incluye: Series, colecciones y bibliotecas editoriales; series comerciales; series de reimpresiones; misceláneas; volúmenes conmemorativos (Festschriften); colecciones en honor de personalidades eminentes

Nota de alcance: Clasificar aquí las colecciones de obras de varios autores como materia. Para poligrafías, usar auxiliares comunes de forma (082) (Tabla 1d)

→ (082)

- 084 Material pictórico
Incluye: Colecciones de ilustraciones, planos, mapas
≅ (084)
- (084)
- 086 Documentos con forma particular
Incluye: Objetos como documentos
≅ (086)
- 087 Documentos con origen o destino específico
Incluye: Publicaciones para categorías específicas de lectores: literatura infantil y juvenil; literatura popular; literatura de cordel; publicaciones oficiales o semioficiales sobre asuntos de interés general
- 09 **Manuscritos. Obras raras y notables**
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras sobre manuscritos, libros raros, etc. Para manuscritos y obras raras como forma, usar auxiliares comunes de forma (Tabla 1d)
- 091 Manuscritos
- 092 Libros xilográficos
- 093 Incunables
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras impresas en Europa antes del año 1500: originales, facsímiles de los mismos, estudios sobre ellos
- 094 Otras obras impresas preciosas, notables o raras
- 095 Obras notables por su encuadernación
- 096 Obras notables por sus ilustraciones o por los materiales utilizados
- 097 Marcas de propiedad u origen
Incluye: Ex libris, monogramas, sellos

1 **Filosofía. Psicología**

Ejemplo(s) de combinación:

1(091) Historia de la filosofía

1(3) Filosofía antigua

101 Naturaleza y papel de la filosofía

Incluye: La filosofía como ciencia o como arte; posibilidad de la filosofía; ámbito de la filosofía, métodos para filosofar, etc.

11 **Metafísica**

111 Metafísica general. Ontología

113/119 Cosmología. Filosofía de la naturaleza

Incluye: Leyes generales de la naturaleza; origen del universo; espacio, lugar, dimensión; singularidad y pluralidad; tiempo, eternidad; el continuo espacio-tiempo; movimiento, transición; materia, fuerza, energía; cantidad, número

→ 524.8

122/129 Metafísica especial

Incluye: Causalidad, libertad, necesidad; teleología, finitud, infinitud, universo; el alma, naturaleza de la vida y de la muerte

13 **Filosofía de la mente y del espíritu. Metafísica de la vida espiritual**

130.1 Conceptos y leyes generales

Incluye: Naturaleza de la mente y del espíritu; fenomenología; experiencia y comprensión de la vida espiritual, leyes de la vida espiritual

130.2 Filosofía de la cultura. Sistemas culturales. Teoría de los complejos culturales

- 130.3 Metafísica de la vida espiritual
Incluye: La mente y el espíritu individual; espíritu colectivo, espíritu cósmico; el espíritu objetivo
- 133 Lo paranormal. Lo oculto. Fenómenos psi
- 14 **Sistemas y puntos de vista filosóficos**
- 140 Actitudes filosóficas posibles. Tipología de los sistemas filosóficos
- 141 Tipos de punto de vista filosófico
Incluye: Monismo, dualismo, pluralismo, materialismo ontológico, idealismo metafísico, platonismo, neoplatonismo, racionalismo, panlogismo, absolutismo, feminismo, etc.
- 159.9 **Psicología**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)

→ 316.6, 616.89
- 159.91 Psicofisiología (psicología fisiológica). Fisiología mental

→ 612.8, 613.8
- 159.92 Desarrollo y capacidad mental. Psicología comparada
- 159.93 Sensación. Percepción sensorial
- 159.94 Funciones ejecutivas
- 159.942 Emociones. Afectos. Sensibilidad. Sentimientos
- 159.943 Conación y movimiento
Incluye: Funciones motoras, acción, impulsos
- 159.944 Trabajo y fatiga. Eficiencia
Incluye: Curvas de rendimiento

- 159.946 Funciones motrices especiales
Incluye: Locomoción, expresión vocal, expresión gráfica, lectura
→ 81`23
- 159.947 Volición. Voluntad
- 159.95 Procesos mentales superiores
- 159.96 Estados y procesos mentales especiales
- 159.97 Psicopatología
→ 616.89
- 159.98 Psicología aplicada (psicotecnología) en general
Incluye: Test de aptitud
- 16 **Lógica. Epistemología. Teoría del conocimiento. Metodología de la lógica**
- 161/162 Principios fundamentales de la lógica
- 164 Logística. Lógica simbólica. Lógica matemática. Cálculo lógico
- 165 Teoría del conocimiento. Epistemología
- 165.6/.8 Puntos de vista y doctrinas epistemológicas
- 167/168 Metodología lógica
Incluye: Investigación científica, método científico
→ 001
- 17 **Filosofía moral. Ética. Filosofía práctica**
→ 2-42

- 171 Ética individual o personal. Deberes del hombre para consigo mismo
- 172 Ética social. Deberes del hombre hacia los demás
Incluye: Ciudadanía
- -054, 342.7
- 173 Ética familiar
- 176 Ética sexual. Moralidad sexual
- 173, 316.36, 343.5, 392
- 177 Ética y sociedad
Incluye: Respeto humano; decencia, decoro; indecencias
- 2-46

- 2 **Religión. Teología**
- 122/129, 133, 17, 322, 348, 39
- 2-1/-9 **Auxiliares especiales para religión**
- 2-1 Teoría y filosofía de la religión. Naturaleza de la religión. Fenómeno religioso.
- 2-13 Lo santo. Lo sagrado. Lo sobrenatural. Objeto(s) de la religión y del culto
- 2-14 Dios. Dioses (personalizados, en oposición a los espíritus inmanentes)
- 2-15 Naturaleza de Dios, de los dioses
- 2-17 El Universo. Naturaleza del Universo. Cosmología
- 2-18 Hombre. Humanidad. Condición humana. Antropología doctrinal
Incluye: Orígenes del hombre; propósito y destino del hombre; naturaleza del hombre; relación del hombre con los dioses; experiencia humana, vida; mal, el problema del mal; pecado, salvación; muerte, los muertos, vida después de la muerte; moradas espirituales, mundo inmaterial, mundo espiritual
- 2-184 Relación del hombre con Dios, con los dioses
Incluye: Fe, creencia en Dios, en dioses; duda (agnosticismo); ateísmo; apostasía; gracia
- 2-2 Evidencias de la religión
- 2-23 Libros sagrados. Escrituras. Textos religiosos
- 2-25 Literatura secundaria. Obras pseudocanónicas
- 2-27 Obras críticas
- 2-28 Otros textos religiosos
Incluye: Textos litúrgicos, catecismos, libros de oraciones, misales

- 2-3 Personas en la religión
Nota de alcance: Clasificar aquí los tipos generales de personas relacionadas con la religión, tales como fundadores, mesías, etc. Para oficiantes religiosos, autoridades de la fe, etc., usar 2-72
- 2-72
- 2-31 Creador, fundador, figura central de la fe
- 2-32 Mesías
- 2-34 Mártires
- 2-35 Ascetas. Eremitas. Faquires
- 2-36 Santos. Bodhisattvas. Iluminados
- 2-37 Mahatmas. Gurús. Sabios
- 2-38 Carismáticos. Personas con poderes sobrenaturales
Incluye: Chamanes, hechiceros, curanderos, brujos
- 2-4 Actividades religiosas. Práctica religiosa
- 2-42 Comportamiento moral. Teología moral
Incluye: Lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal; sistemas éticos, teoría ética; ética religiosa, ética directamente derivada de sistemas religiosos; leyes religiosas, obligaciones, preceptos morales, leyes morales; reglamentos; deberes religiosos
Nota de alcance: Clasificar aquí los temas relacionados con las acciones éticas humanas y con lo correcto y lo incorrecto, la virtud y el vicio. Para la discusión sobre la naturaleza del pecado, usar 2-18
- 17, 2-18, 2-74, 348
- 2-43 Costumbres y prácticas sociales. Teología social
- 2-46 Caridad. Apoyo a otras personas. Actividades pastorales. Teología pastoral en el más amplio sentido

- 364
- 2-47 Enseñanza de la religión
- 37
- 2-475 Predicación (como enseñanza e instrucción)
Incluye: *Sermones*
- 2-5 Culto en general. Ritos y ceremonias
- 2-523 Edificios para uso religioso. Eclesiología
Incluye: Santuarios, templos, mezquitas, iglesias
Nota de alcance: Para eclesiología como el estudio de la naturaleza y la estructura de las religiones organizadas, usar 2-7
- 2-526 Objetos en el culto. Mobiliario y decoración
Incluye: Mobiliario; altares, relicarios; accesorios para la oración (ruedas de oración, rosarios)
- 2-53 Actividades de culto (según los participantes)
Incluye: Culto comunitario, servicios, oración, cantos, ritos y ceremonias físicas; inmersión en agua, unción; orientación; reverencia, genuflexión; comida, ayuno; música litúrgica
- 2-54 Ceremonias según su propósito
Incluye: Confesión de pecados; penitencia, expiación, absolución, purificación, bendición; comunicación con la divinidad, comunión
- 2-55 Sacramentos. Ritos sacramentales
Incluye: Ritos de pasaje; etapas de la vida; nacimiento, transición hacia la vida adulta; esponsales, casamiento, ceremonias de matrimonio; muerte, ceremonias fúnebres
- 392, 393
- 2-56 Celebración
Incluye: Fiestas y festivales, días sagrados; calendario religioso, año religioso

- 2-6 Procesos en la religión
Nota de alcance: Clasificar aquí los aspectos del desarrollo de las religiones, sus dinámicas internas y las relaciones externas entre ellas. Para actividades, prácticas y otros deberes religiosos, usar las subdivisiones de las clases 2-4 y 2-5
- 2-4, 2-5
- 2-65 Comparación de religiones
- 2-67 Relaciones entre distintas fes o con la sociedad en general. Religión y sociedad
Incluye: Tolerancia, irenismo, diálogo, ecumenismo
- 322
- 2-7 Organización y administración religiosa
- 2-72 Naturaleza y estructura de la religión organizada. Eclesiología
Incluye: Personas en la religión; oficiantes de la religión (sacerdotes, ministros, líderes), laicos, adeptos y no adeptos
Nota de alcance: Para eclesiología como el estudio de los edificios religiosos, usar 2-523
- 2-3
- 2-73 Gobierno de la religión
Incluye: Autoridades religiosas, sínodos, concilios
- 2-74 Administración legal. Derecho religioso. Derecho canónico
- 348
- 2-76 Proselitismo. Actividades misioneras. Misiones en el más amplio sentido. Misionología
- 2-77 Estructura organizativa de la fe, de la religión
- 2-78 Organizaciones religiosas. Sociedades y asociaciones religiosas
Incluye: Órdenes religiosas; órdenes monásticas, monasticismo

- 2-8 Religiones caracterizadas por varias propiedades
- 2-84 Propiedades relacionadas con el Estado
Incluye: Religiones nacionales, iglesias establecidas, religiones de Estado
→ 322
- 2-87 Grupos cismáticos. Herejías
- 2-9 Historia de la fe, la religión, la denominación o la iglesia
- 21/29 Sistemas religiosos. Religiones y confesiones
Nota de aplicación: Cada religión puede ser subdividida a conveniencia mediante el uso de los auxiliares especiales 2-1/-9
- 21 **Religiones prehistóricas. Religiones de las sociedades primitivas**
- 212 Religiones prehistóricas
- 213 Religiones de las sociedades primitivas
- 22 **Religiones originarias de Extremo Oriente**
- 221 Religiones de China
- 221.3 Taoísmo
- 223 Religiones de Corea
- 225 Religiones de Japón
- 23 **Religiones originarias del subcontinente indio. Religión hindú en sentido amplio**
Nota de alcance: El hinduismo es extremadamente difícil de definir. El vedismo y el brahmanismo pueden considerarse como la religión del

período arcaico y, como regla general, debería usarse 233 para obras sobre el hinduismo

233 Hinduismo en sentido estricto

Ejemplo(s) de combinación:

233-1 Teoría y filosofía del hinduismo. Teología hinduista
233-13 Lo Sagrado. Brahma. Ser absoluto
233-14 Dioses y diosas: Devi, Ganesh, Kali, Shiva, Vishnu
233-23 Textos sagrados: Sruti, Vedas, Samhitas, Upanishads, Vedanta, Sutras
233-5 Culto en el hinduismo. Práctica ritual
233-523 Templos hinduistas
233-56 Fiestas y festividades. Días sagrados: Divali, Durga Puja, Holi

234 Jainismo

235 Sijismo

24 **Budismo**

Ejemplo(s) de combinación:

24-1 Teoría y filosofía del budismo. Naturaleza del budismo
24-17 La visión budista del universo. Cosmología
24-23 Libros sagrados budistas. Escrituras. Textos religiosos
24-24 El Canon Pali (canon de la escuela Theravada). Tripitaka. Las Tres Canastas
24-31 Buda. El Buda Gautama. Adi-Buda
24-36 Santos. Bodhisattvas. Iluminados
24-4 Actividades religiosas budistas. Práctica religiosa budista
24-5 Culto budista en general. Ritos y ceremonias budistas
24-523 Templos budistas

- 24-72 Personas en el budismo: samhga, discípulos, 'sacerdocio', upasaka
- 24-78 Organizaciones budistas. Sociedades y asociaciones budistas. Órdenes monásticas
- 241 Budismo Hinayana. El Pequeño Vehículo. Budismo Theravada. Escuela Pali
Nota de alcance: Clasificar aquí el budismo "ortodoxo" del mundo budista meridional (India, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia)
- 242 Budismo Mahayana. El Gran Vehículo
- 243 Lamaísmo
- 244 Budismo japonés
- 25 **Religiones de la Antigüedad. Cultos y religiones menores**
- 251 Religión del antiguo Egipto
- 252 Religiones de Mesopotamia
Incluye: Religiones de Babilonia y Asiria, religión elamita, religión sumeria
- 254 Religiones de Irán
- 255 Religiones de la Antigüedad clásica

→ (37), (38)
- 257 Religiones de Europa
- 258 Religiones de América del Sur y América Central. Religiones indígenas precolombinas
- 26 **Judaísmo**

Ejemplo(s) de combinación:

26-1	Teología judía
26-14	Dios. Concepto judío de Dios
26-23	Textos sagrados: Tanakh, Biblia hebrea, Torah
26-25	Talmud
26-46	Actividades pastorales en el judaísmo. Caridad
26-47	Enseñanza del judaísmo
26-475	Prédicas, sermones en el judaísmo
26-5	Culto en el judaísmo. Práctica ritual
26-523	Templos judíos: Sinagogas
26-55	Sacramentos. Ritos de pasaje: circuncisión, Bar Mitzvah
26-56	Fiestas y festividades: Sabbath, Rosh haShanah, Yom Kippur, Pesach, Succoth
26-72	Rabinos. Sacerdotes
261	Religión del período bíblico. Antiguo judaísmo. Religión del Antiguo Testamento
262	Judaísmo asquenazí
264	Judaísmo sefardí
265	Judaísmo ortodoxo
266	Judaísmo progresista
267	Movimientos modernos derivados del judaísmo
27	Cristianismo

Ejemplo(s) de combinación:

27-1	Teología cristiana
27-14	Dios. Concepto cristiano de Dios
27-23	Textos sagrados. La Biblia: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento
27-31	Jesucristo. Cristología. La Sagrada Familia: José, La Virgen María
27-36	Santos cristianos

27-46	Actividades pastorales. Teología pastoral: caridad cristiana, apoyo
27-47	Enseñanza del cristianismo
27-523	Iglesias cristianas. Templos. Catedrales
27-55	Sacramentos. Ritos de pasaje: bautismo, matrimonio, funerales
27-56	Fiestas y festividades. Festividades cristianas. Año eclesiástico. Calendario cristiano: Navidad, Cuaresma, Pascua, Día de Todos los Santos
27-72	Clero. Ministros cristianos: arzobispos, obispos, curas, vicarios
271/279	Iglesias y denominaciones cristianas
271	Iglesia oriental. Cristianismo oriental
272/279	Iglesia occidental. Cristianismo occidental
272/273	Iglesia católica
272	Iglesia católica romana
273	Iglesias episcopales católicas no romanas
274/278	Iglesias protestantes
274	Protestantismo en general. Protestantes. Disidentes. Puritanos
275	Iglesias reformadas
276	Anabaptistas
277	Iglesias libres. No conformistas
278	Otras iglesias protestantes
279	Movimientos e iglesias cristianas modernas

Islamismo*Ejemplo(s) de combinación:*

28-1	Teología islámica
28-14	Alá. Dios. Concepto islámico de Dios
28-23	Textos sagrados: Corán
28-31	El Profeta Mahoma
28-46	Actividades pastorales. Sadaqah
28-47	Educación en el Islam
28-523	Mezquita. Principal centro de culto
28-55	Ritos de pasaje: bismillah, casamiento, wallimah, funerales
28-56	El calendario musulmán. Fiestas y festividades: Muharram, Mawlid al-Nabi, Laylat al-Mi'raj, Ramadan
28-72	Personas en el Islam: estudiosos, maestros, líderes, ulamas, muláes, imanes, khatib

281 Sufismo

282 Sunismo. Islamismo suní, sunita

284 Chiismo. Islamismo chií, chiita

285 Babismo

286 Bahaísmo

29 **Movimientos espirituales modernos**

Incluye: Sistemas filosóficos; ateísmo (p.ej. confesiones derivadas del sintoísmo: Tenrikyo, Omoto-kyo); agnosticismo; humanismo (p.ej. Perfect Liberty Kyodan); ausencia de religión; secularismo (p.ej. Neopaganismo); irreligión; movimientos con elementos cristianos (p.ej. movimiento antroposófico, Christian Community, Sea of Faith); movimientos tales como Cao Dai, Cienciología, Dianética, Nueva Era

Nota de alcance: Clasificar aquí los movimientos (especialmente del siglo XX) que no son ampliamente reconocidos fuera de sus propios territorios, surgidos de un marco cultural particular y que poseen

características de la religión dominante en esa cultura (p.ej. Nueva Era y Paganismo)

→ 141

3 **Ciencias sociales**

Incluye: Estadística, demografía, sociología, política, economía, derecho, administración pública, asuntos militares, bienestar social, seguros, educación, antropología cultural

303 Métodos de las ciencias sociales

→ 005.31, 519.8

304 Cuestiones sociales. Práctica social. Práctica cultural. Modo de vida (Lebensweise)

305 Estudios de género

Incluye: Rol sexual, género, personas desde un punto de vista interdisciplinario

Nota de alcance: Clasificar aquí las obras generales. Clasificar las obras sobre una materia específica, p.ej. Educación, bajo la materia en cuestión

Ejemplo(s) de combinación:

305-055.1 Estudios sobre el género masculino

305-055.2 Estudios sobre el género femenino

→ 347.1

308 Sociografía. Estudios descriptivos de la sociedad (cualitativos y cuantitativos)

Ejemplo(s) de combinación:

308(430)"17" La situación social en Alemania en el siglo XVIII

→ 338

311 **Estadística como ciencia. Teoría de la estadística**

- 311.1 Fundamentos, bases de la estadística
- 311.2 Técnicas de investigación. Preparación. Tabulación
- 311.3 Organización general de la estadística. Estadística oficial
- 311.4 Estadísticas privadas
- 314/316 Sociedad
- 314 **Demografía. Estudios de población**
- 314.1 Población
Incluye: Política demográfica; cambio demográfico, crecimiento, declive; densidad; composición; migración
- 316 **Sociología**
Nota de aplicación: Especificar sociologías especiales no mencionadas en las subdivisiones mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 316:61 Sociología médica
- 316.1 Objeto y ámbito de la sociología
- 316.2 Puntos de vista y tendencias sociológicas
Nota de aplicación: Especificar mediante especificación alfabética (Tabla 1h)
- 316.3 Estructura social. La sociedad como sistema social
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)
- 316.33 Elementos y subsistemas básicos de las sociedades globales como categorías sociológicas
Incluye: Subsistemas e instituciones, sociología de la economía

- 316.34 Estratificación social. Diferenciación social
Incluye: Diferenciación demográfica
- 316.35 Grupos sociales. Organizaciones sociales
→ 061
- 316.36 Matrimonio y familia
Incluye: Tipos de matrimonio; unidades familiares; relaciones y prácticas sexuales
- 316.4 Procesos sociales. Dinámica social
- 316.6 Psicología social
Incluye: Opinión pública
→ 159.9, 316.4
- 316.7 Sociología de la cultura. Contexto cultural de la vida social
- 32 **Política**
→ 172, 341, 342
- 321 Formas de organización política. Estados como poderes políticos
→ 308, 342
- 322 Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Política religiosa. Política de la Iglesia
Incluye: Exclusión de la laicidad, anticlericalismo; conflicto entre el poder civil y el eclesiástico (Kulturkampf); la Iglesia como autoridad del Estado
→ 2-67, 342
- 323 Asuntos internos. Política interior
→ 329

- 323.1 Movimientos y problemas nacionalistas, populares y étnicos. Minorías nacionales y étnicas
→ 314.1, 341.2, 342.7
- 323.2 Relación entre pueblo y Estado. Actividades políticas internas
Incluye: Agitación, marchas de protesta (manifestaciones), peticiones, desobediencia civil, disturbios, revolución, putsch, golpe de estado
- 323.4 Lucha de clases. Formas de lucha de clases
- 324 Elecciones. Plebiscitos. Referendos. Campañas electorales. Corrupción, fraude electoral. Resultados electorales
→ 342.8
- 325 Ocupación de territorios. Colonización. Colonialismo
→ 327.2
- 326 Esclavitud. Trabajo forzado, no libre
Incluye: Comercio de esclavos; esclavos, siervos; lucha contra la esclavitud, abolición de la esclavitud
- 327 Relaciones internacionales. Política internacional, política global. Asuntos internacionales. Política exterior
→ 341
- 327.2 Imperialismo. Política imperialista. Expansionismo político
→ 325
- 327.3 Internacionalismo. Movimientos y objetivos internacionales
Incluye: Movimientos por el establecimiento y el mantenimiento de la paz entre los pueblos; movimiento por la integración o la alianza en base a principios lingüísticos, étnicos, religiosos, geográficos y otros
→ 2-78, 329

- 327.5 Bloques internacionales. Tensión, conflicto
Incluye: Guerra fría; coexistencia pacífica; minorías nacionales como un problema de política exterior
- 327.7 Actividades de las organizaciones internacionales e intergubernamentales
→ 341.1
- 327.8 Influencia política, presión política sobre otros estados
- 328 Parlamentos. Representación del pueblo. Gobiernos
- 329 Partidos y movimientos políticos
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e), auxiliares comunes de tiempo (Tabla 1g) y/o especificación alfabética (Tabla 1h)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 329(410)LAB | Partido Laborista (Reino Unido) |
| 329(430)SPD | Partido Socialdemócrata (Alemania) |
| 329(73)DEM | Partido Demócrata (Estados Unidos) |
- 33 **Economía. Ciencia económica**
- 330 Economía en general
→ 338, 339, 65
- 330.1 Ciencia económica. Teoría y conceptos económicos fundamentales. Valor. Capital. Fondos
- 330.3 Dinámica económica. Movimiento económico
Incluye: Nueva formación de capital, inversión, desarrollo económico
- 330.4 Economía matemática
Incluye: Econometría
→ 303, 519.2, 519.8

- 330.5 Propiedad nacional. Riqueza nacional. Producto social. Balance de la economía. Estimación del producto nacional
Incluye: Producto nacional bruto, producto interior bruto, nivel de vida
- 330.8 Historia de las teorías, de las doctrinas y de los dogmas económicos
Nota de alcance: Clasificar aquí las teorías completas. Clasificar los aspectos teóricos de un problema económico particular bajo el problema en cuestión
- 331 Trabajo. Empleo. Economía laboral. Organización del trabajo
→ 005.95/.96, 316.3, 658.3
- 331.1 Teoría y organización del trabajo. Relaciones entre empresas y empleados
Incluye: Ergonomía, satisfacción en el trabajo
- 331.2 Salarios. Sueldos. Remuneraciones. Pagos
- 331.3 Otras condiciones de trabajo distintas del salario
Incluye: Horas de trabajo, trabajo con horario flexible, trabajo con horario variable, trabajo a tiempo parcial; períodos de descanso, desarrollo profesional, formación continua, prácticas profesionales, tutoría; reciclaje, reconversión
- 331.4 Ambiente de trabajo. Diseño del lugar de trabajo. Seguridad laboral. Higiene laboral. Accidentes de trabajo
Incluye: Instalaciones de trabajo; carga de trabajo, estrés físico y mental
Nota de alcance: Clasificar aquí únicamente la información socioeconómica. Para métodos técnicos de prevención de accidentes, usar 614.8. Para cuestiones relativas a la planificación del trabajo, usar 331.1
→ 331.1, 614.8
- 331.5 Mercado de trabajo. Empleo
Incluye: Fuerza de trabajo, mano de obra; mediación en el empleo, colocación de trabajadores, agencias de empleo; movilidad de la mano de obra; desempleo, creación de empleo

- 332 Economía regional. Economía territorial. Economía del suelo. Economía de la vivienda
- 332.1 Economía regional. Economía territorial
→ 711
- 332.2 Economía del suelo
Incluye: Propiedad fundiaria, propiedad inmobiliaria; clases de propiedad; limitaciones a la propiedad
- 332.3 Uso del suelo
Incluye: Intensidad de uso del suelo
- 332.5 Necesidades de suelo. Planificación a largo plazo del uso del suelo
→ 332.2, 711
- 332.6 Valor del suelo. Valor de los terrenos e inmuebles. Valor inmobiliario. Productividad. Rentas
- 332.7 Comercio del suelo, comercio inmobiliario
Incluye: Mercado inmobiliario, agencia inmobiliaria
- 332.8 Economía de la vivienda
Incluye: Parque habitacional; rentas, ingresos
- 334 Formas de organización y cooperación en la economía
→ 06
- 336 Finanzas
Incluye: Finanzas públicas, banca, moneda
- 336.1 Finanzas del sector público. Finanzas del gobierno en general
Incluye: Presupuestos
Nota de alcance: Clasificar aquí los aspectos financieros. Para fundamentos legales, normas constitucionales, leyes particulares y reglamentación, usar o combinar con 34 o 35

Ejemplo(s) de combinación:

- 336.1:352 Finanzas del gobierno local
- 339.7, 34, 35
- 336.2 Ingresos públicos
Incluye: Prácticas fiscales; impuestos, tasas, contribuciones; aduanas, tasas aduaneras; préstamo público, deuda pública, endeudamiento del Estado
- 339.5
- 336.5 Gasto público. Gastos del Estado
Incluye: Inversiones, subvenciones, subsidios
- 336.7 Moneda. Sistema monetario. Banca. Bolsa de valores
Incluye: Bancos, sistema bancario; ahorros y cajas de ahorro; otras instituciones de crédito; bolsa, mercado de acciones, mercado financiero, acciones y valores; crédito
- 347.7, 368
- 338 Situación económica. Política económica. Gestión de la economía. Planificación económica. Producción. Servicios. Precios
- 338.1 Situación económica. Ciclo económico. Desarrollo de la estructura económica. Crecimiento
Nota de alcance: Clasificar aquí únicamente la información de carácter descriptivo. Para aspectos teóricos, usar 330.3
- 330.3
- 338.2 Política económica. Control de la economía. Gestión de la economía. Planificación económica
Incluye: Medidas económicas, nacionalización, privatización
- 338.3 Producción
Incluye: Productividad, rendimiento

- 338.4 Producción y servicios según los sectores económicos
- 338.48 Turismo
Incluye: Características del turismo; economía y gestión del turismo; aspectos políticos, aspectos especiales; recursos turísticos, mercado turístico, servicios asociados al turismo
- 379.8, 910.4
- 338.5 Precios. Formación de precios. Costes
Incluye: Precios mayoristas y minoristas
- 330.1, 65
- 339 Comercio. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial
- 347.7
- 339.1 Cuestiones generales del comercio. Mercado
Incluye: Oferta y demanda, competencia, mercadotecnia
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 339.1-051 Comerciantes. Mercaderes. Tratantes
- 339.3 Comercio interior. Comercio nacional
- 347.7, 657, 658
- 339.5 Comercio exterior. Comercio internacional
Incluye: Libremercado, proteccionismo, aduanas, impuestos, tarifas
- 336.2
- 339.7 Finanzas internacionales
Incluye: Balanza de pagos; bancos internacionales, instituciones internacionales de crédito; Fondo Monetario Internacional (FMI)
- 336

339.9 Economía internacional en general. Relaciones económicas internacionales. Economía global
Incluye: Uniones económicas. Comunidades económicas. Bloques económicos

34 **Derecho. Jurisprudencia**

Nota de alcance: El método de clasificación de la sección 34 es independiente de los distintos sistemas legislativos y de las distintas filosofías del derecho. La CDU provee un ordenamiento y una jerarquía basada en principios legales generales

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e) y auxiliares comunes de forma para fuentes legales (094) (Tabla 1d)

Ejemplo(s) de combinación:

34(091) Sistemas legislativos de países determinados

34(3/9) Historia del derecho

→ (094)

340 Derecho en general. Métodos jurídicos y ciencias auxiliares del derecho

340.1 Tipos y formas de derecho

Incluye: Derecho legislado, decreto jurídico, codificación del derecho; derecho no escrito, derecho consuetudinario

340.13 Derecho positivo. Norma jurídica. Derecho promulgado. Derecho estatutario. Ius scriptum. Funcionamiento de las normas jurídicas. Reglas para su aplicación

→ (094)

340.14 Derecho no escrito. Derecho no estatutario. Ius non scriptum. Otras fuentes del derecho

→ (094)

340.5 Derecho comparado

340.6 Ciencias jurídicas auxiliares. Psicología forense. Química forense.
Medicina forense

Ejemplo(s) de combinación:

340.6:61 Medicina forense

341 Derecho internacional

341.1/.8 Derecho internacional público. Derecho internacional

341.1 Derecho de las organizaciones internacionales
Incluye: Organización de las Naciones Unidas (ONU)

341.2 Personas y cosas en derecho internacional
Incluye: Reconocimiento de estados; fronteras; leyes marítimas, leyes del espacio aéreo

→ 347

341.3 Derecho de guerra. Relaciones jurídicas internacionales en tiempos de guerra

341.4 Derecho penal internacional

341.6 Arbitraje internacional. Adjudicación, jurisdicción internacional

341.7 Derecho diplomático. Leyes de la diplomacia

341.8 Derecho consular

341.9 Derecho internacional privado. Conflictos de leyes

→ 341.4

342 Derecho público. Derecho constitucional. Derecho administrativo

→ 321, 35

342.1 Estado. Pueblo. Nación. Poder del Estado

- 342.2 Estado. Estructura de los Estados
- 342.3 Autoridad suprema. Soberanía. Formas de Estado. Formas de gobierno
- 342.4 Constituciones. Asambleas legislativas. Asambleas nacionales
→ 328
- 342.5 Poderes del Estado. Sistema y función de los órganos de gobierno
- 342.6 Poder ejecutivo del Estado. Órganos centrales de gobierno
Incluye: Presídium
→ 328
- 342.7 Derechos fundamentales. Derechos humanos. Derechos y deberes de los ciudadanos
Incluye: Nacionalidad, ciudadanía, derechos civiles, libertades constitucionales, libertad de conciencia
- 342.8 Derecho electoral. Votación. Sistemas electorales
Incluye: Segunda vuelta electoral
→ 324
- 342.9 Derecho administrativo
- 343 Derecho penal. Delitos
→ 341.4, 344
- 343.1 Justicia penal. Investigación penal. Procedimiento penal
Incluye: Prisión preventiva (detención provisoria, libertad con cargos)
- 343.2/.7 Derecho penal
Nota de alcance: Clasificar aquí los documentos puramente legales sobre delitos penales y su castigo. Para criminalidad y sus factores personales, sociales y físicos, usar 343.9
→ 342.9, 343.9

- 343.2 Derecho penal propiamente dicho
- 343.3/7 Delitos concretos. Actos punibles específicos
- 343.3 Delitos contra el Estado
Incluye: Espionaje, alta traición; motín; abuso de autoridad, corrupción; delitos contra el orden y la seguridad públicas; desobediencia civil; inmigración y emigración ilegales
- 343.4 Delitos contra las libertades fundamentales y los derechos humanos
Incluye: Delitos contra la libertad individual; coacción, amenaza, acoso, persecución
- 343.5 Delitos contra el crédito público, la moralidad y la familia
Incluye: Falsificación (p.ej. de moneda), plagio; deshonestidad comercial; fraude, delitos contra la decencia, obscenidad, prostitución, pornografía, delitos sexuales; tráfico de drogas
- 176
- 343.6 Delitos contra la persona
Incluye: Homicidio; daños físicos; homicidio intencionado, asesinato; violencia, asalto, homicidio no intencionado; suicidio; delitos contra las personas desvalidas: negligencia, explotación, crueldad
- 343.8 Condena. Ejecución de la sentencia. Prevención del crimen. Disuasión
Incluye: Instituciones penitenciarias, establecimientos penales, prisiones, sistemas penitenciarios; personal penitenciario, oficiales de prisión; grados del cumplimiento de la pena; prevención del crimen, profilaxis delictiva, medidas sociales para la prevención del crimen
- 343.2
- 343.9 Criminología. Ciencias penales. Criminalística
Incluye: Crimen organizado; clases de criminales, de delincuentes; influencias del medio físico en la criminalidad; antropometría criminal, psicología forense, patología criminal, sociología criminal, ciencia forense, victimología

- 344 Derecho penal especial. Derecho penal militar, de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire
→ 343
- 346 Derecho económico. Leyes del control gubernamental de la economía
→ 347.7
- 346.2 Sujetos del derecho económico
Incluye: Empresas estatales, privadas y cooperativas
- 346.3 Responsabilidades económicas. Contratos económicos
- 346.5 Regulación del orden y el control económico
Incluye: Control de calidad; competencia desleal, cárteles, derecho de la competencia, monopolios
- 346.6 Regulación de precios, tarifas, finanzas, créditos y cuentas
- 346.7 Regulación de sectores individuales de la economía
Ejemplo(s) de combinación:

346.7:66 Regulación de la industria química
- 346.9 Aplicación del derecho económico. Sanciones. Supervisión. Disputas comerciales. Acuerdos. Protección legal
Incluye: Arbitraje
- 347 Derecho civil
- 347.1 Generalidades del derecho civil
Incluye: Estado civil; certificados de nacimiento, documentos de identidad; oficinas de registro, registros civiles
- 347.2 Derechos reales. Derecho sobre las cosas y los bienes
Incluye: Propiedad, inmueble
- 347.3 Bienes muebles en general. Propiedad personal

- 347.4 Obligaciones. Obligaciones contractuales. Convenios. Contratos. Acuerdos
- 347.5 Obligaciones no contractuales. Daños y perjuicios
Incluye: Responsabilidad civil
- 347.6 Derecho de familia. Derecho de sucesiones. Herederos. Sucesores
Incluye: Matrimonio, divorcio; filiación, adopción; últimas voluntades, testamentos
- 347.7 Derecho comercial. Derecho de sociedades
Incluye: Bancarrota; síndico; propiedad y titularidad científica, comercial, industrial; derecho de patentes y marcas registradas; propiedad artística y literaria; derecho de autor, copyright
- 336, 339, 346
- 347.8 Derecho aéreo, del espacio y de radiodifusión
Incluye: Telecomunicaciones
- 341.2
- 347.9 Procedimiento judicial. Personal y organización judicial
Incluye: Apelación, tribunales de apelaciones
- 343.1
- 348 Derecho eclesiástico. Derecho canónico. Derecho religioso (opción)
Nota de alcance: El lugar principal para las leyes religiosas y canónicas es la clase 2. Clasificar los trabajos generales sobre leyes religiosas en 2-24 y 2-74 respectivamente. Clasificar los trabajos sobre una confesión específica bajo esa fe, añadiendo el auxiliar especial apropiado
- 2-42, 2-74
- 349 Ramas especiales del derecho. Temas legales diversos
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 349:711 Leyes de planeamiento

- 35 **Administración pública. Gobierno. Asuntos militares**
- 351 Actividades propias de la administración pública
Incluye: Administración pública de la economía; administración cultural
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 351:69 Administración pública de la construcción
- 352/354 Niveles de administración. Administración local, regional y central
- 352 Niveles inferiores de la administración. Gobierno local. Administración municipal. Autoridades locales
- 353 Niveles medios de la administración. Administración regional, provincial. Autoridades regionales
- 353.1 Divisiones primarias de un país. Regiones (en general). Estados de una federación
- 353.2 Gobiernos provinciales. Provincias. Departamentos. Condados
- 353.5 Divisiones de provincias. Subprefecturas. Circunscripciones. Comarcas
- 353.8 Tipos especiales de administración regional
Incluye: Colonias gobernadas como divisiones del país colonizador; territorios bajo mandato, territorios ocupados
- 353.9 Administración independiente de las regiones de un país. Ministerios de las regiones
≅ 354
- 354 Nivel más alto o grado superior de la administración. Gobierno central o nacional
- 354.1 Ministerios de asuntos generales
Incluye: Ministerios para asuntos diversos, departamentos de Estado

- 355/359 Asuntos militares. Arte de la guerra. Ciencia militar. Defensa. Fuerzas armadas
→ 623
- 355 Asuntos militares en general
- 355.1 Fuerzas armadas en general. Servicios armados. Vida militar
Incluye: Vida militar, vida de servicio; soldados; honor militar; disciplina; espíritu y ética militar; comando; uniformes
- 355.2 Reclutamiento de efectivos. Requisa de suministros y recursos. Potencial bélico. Levas
Incluye: Servicio militar, conscripción, mercenarios, movilización
- 355.3 Organización general de las fuerzas armadas
- 355.4 Operaciones bélicas en general. Táctica. Estrategia. Teatro de operaciones. Historia de las campañas militares
Incluye: Historia militar; guerras, campañas, batallas, hechos y hazañas militares
- 355.5 Servicio en, y tácticas de fuerzas y unidades particulares. Entrenamiento de tropas y oficiales. Ejercicios tácticos
Incluye: Instrucción militar
- 355.6 Administración militar
Incluye: Paga, suministros, provisiones, vestuario, equipo, transporte
- 355.7 Establecimientos militares: organización, funciones
Incluye: Cuarteles, barracones; hospitales militares; fábricas de munición, arsenales
→ 623
- 356/358 Cuerpos específicos de las fuerzas de tierra y aire
- 356 Servicios del ejército en general. Infantería. Soldados
- 357 Caballería. Tropas montadas. Tropas motorizadas

- 358 Artillería. Ingenieros. Aviación. Unidades técnicas varias y sus funciones
- 358.1 Artillería
- 358.4 Aviación militar. Fuerza aérea
→ 623.7
- 359 Fuerzas navales. Flota de guerra. Armada: personal, organización
→ 623.8/.9
- 36 **Protección de las necesidades materiales y mentales de la vida**
Incluye: Trabajo social, ayuda social; vivienda, seguros
- 364 Asistencia social
- 364-1 Teorías de la asistencia social
Incluye: Teorías de causa, consenso sobre la asistencia social, tipologías de asistencia social, estado de bienestar, teorías críticas, cultura de la dependencia, trampa de la pobreza
- 364-2 Principios asistenciales
Incluye: Objetivos: preventivos, paliativos, promocionales; derecho a la asistencia; influencias sobre los niveles de asistencia
- 364-3 Agencias de asistencia social. Organizaciones de asistencia social
Incluye: Agencias de voluntarios, agencias de auto-ayuda
→ 2-46
- 364-4 Personas como proveedores de asistencia social
Incluye: Trabajadores sociales, enfermeros, visitantes, cuidadores
- 364-5 Instalaciones de asistencia social
Incluye: Centros de asistencia, centros de día; casas, refugios, hospicios
- 364-6 Contribuciones y pagos
Incluye: Seguridad social, financiamiento de la asistencia social

- 364-7 Operaciones de asistencia social. Iniciativas de asistencia. Servicios sociales. Provisión de servicios
Incluye: Trabajo social, cuidados, intervención, rehabilitación, trabajo de apoyo
- 364.2 Necesidades humanas básicas. Requisitos para el bienestar
→ 364.6
- 364.3 Beneficios sociales. Prestaciones sociales. Seguridad social. Asistencia social
→ 368
- 364.4 Áreas de actuación en trabajo social
- 364.6 Temas de asistencia social
Incluye: Problemas sociales
→ 364-4
- 365 Demanda de vivienda y su consecución. Protección de la vivienda
→ 643/645, 69, 711, 728
- 366 Consumismo
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)

Ejemplo(s) de combinación:
- | | |
|-----------|--|
| 366-053.2 | Niños como consumidores |
| 366-058 | Consumidores según su clase social y sus circunstancias familiares |
- 368 Seguros. Provisión comunitaria mediante participación en los riesgos
- 37 **Educación**

37.01/.09 **Auxiliares especiales para teorías, principios, métodos y organización de la educación**

37.01 Fundamentos de la educación. Teoría. Política, etc.
Incluye: Conceptos básicos (situación y contenido de la educación); métodos de estudio; teoría general de la educación y pedagogía práctica; política educativa; disciplinas en la teoría de la educación

37.02 Cuestiones generales de didáctica y metodología
Incluye: Métodos y principios de teorías y sistemas particulares; principios didácticos

37.04 Educación en relación con el educando o alumno. Orientación
Incluye: Autoeducación; factores individuales y de grupo; duración de la enseñanza; nivel de estudio; orientación, consejos

37.06 Problemas sociales en educación. Contactos y relaciones humanas
Incluye: Relaciones escuela-alumnos; antiguos alumnos

37.07 Aspectos relacionados con la gestión de las instituciones educativas
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de la clase 005

Ejemplo(s) de combinación:

37.07:005.95/.96 Organización del personal en instituciones educativas

→ 005

37.09 Organización de la enseñanza
Incluye: Organización de los establecimientos educativos

373 Tipos de escuelas que imparten una educación general

→ 027.8

374 Enseñanza y educación extraescolares. Formación continua

- 376 Educación, enseñanza o formación de grupos especiales de personas.
Escuelas especiales
→ 364
- 377 Educación especializada. Formación vocacional, técnica y profesional.
Colegios e institutos vocacionales. Escuelas politécnicas
- 378 Enseñanza superior. Universidades. Estudios académicos
→ 027.7
- 379.8 Ocio
Incluye: Vacaciones; ocio y recreación en la casa y en interiores en general; intereses y actividades culturales; hobbies; diversiones; ocio y recreación en espacios abiertos; actividades de aventura
- 39 **Antropología cultural. Etnografía. Usos. Costumbres. Tradiciones. Formas de vida**
Nota de alcance: Clasificar aquí la etnología cuando el término represente estudios comparativos de pueblos en un sentido cultural y sociológico. Para antropología física (biológica), usar 572; para antropología social y microsociología, usar 316
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades (Tabla 1f) y auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)
→ 316, 572, 903, 904
- 391 Vestimenta. Indumentaria. Trajes nacionales. Moda. Adornos
→ 646, 687
- 392 Costumbres, maneras, usos en la vida privada
→ 2-55
- 393 Muerte. Tratamiento de los cadáveres. Funerales. Ritos funerarios

→ 2-55, 614.6, 718

394 Vida pública. Boato. Vida social. Vida de la gente
Incluye: Vida cotidiana, vida cortesana, vida de la calle

395 Ceremonial social. Etiqueta. Buenas maneras. Fórmulas de cortesía.
Rango. Título

→ 929.7

398 Folclore en sentido estricto

5 **Matemáticas. Ciencias naturales**

Nota de alcance: Clasificar aquí las generalidades sobre las ciencias puras y las ciencias exactas o matemáticas (incluyendo astronomía, mecánica y física matemática)

Ejemplo(s) de combinación:

5(091) Historia de las ciencias naturales

502/504 **Ciencias del medio ambiente. Conservación de los recursos naturales. Amenazas al medio ambiente y protección contra ellas**

502 El medio ambiente y su protección

502.3/.7 Partes del medio ambiente
Incluye: Medio atmosférico; superficie terrestre, paisaje; medio hidrosférico; medio litosférico, suelo; medio glacial; interior terrestre

504 Amenazas al medio ambiente
Incluye: Polución

51 **Matemáticas**

Ejemplo(s) de combinación:

51(091) Historia de las matemáticas

510 Consideraciones fundamentales y generales de las matemáticas

510.2 Problemas generales de lógica matemática. Fundamentos de las matemáticas

510.3 Teoría de conjuntos
Incluye: Teoría informal de conjuntos, teoría axiomática de conjuntos, construcciones teóricas de conjuntos, teoría combinatoria de conjuntos, teoría descriptiva de conjuntos, teoría no estandarizada de conjuntos, teoría no clásica de conjuntos

- 510.6 Lógica matemática
→ 16
- 511 Teoría de números
- 512 Álgebra
- 514 Geometría
→ 515.1
- 514.7 Geometría diferencial. Métodos algebraicos y analíticos en geometría
- 515.1 Topología
- 517 Análisis matemático
- 517.9 Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones integrales. Otras ecuaciones funcionales. Diferencias finitas. Cálculo de variaciones. Análisis funcional
- 519.1 Análisis combinatorio. Teoría de grafos
- 519.2 Probabilidades. Estadística matemática
- 519.6 Matemáticas computacionales. Análisis numérico
→ 004.3
- 519.7 Cibernética matemática
→ 007
- 519.8 Investigación operativa: teorías y métodos matemáticos
Nota de alcance: Clasificar aquí las teorías y métodos matemáticos para investigación operativa. Para investigación operativa como materia en general, usar 005.31. Para investigación operativa como método en ciencias sociales, usar 303

- 005.31, 303
- 519.83 Teoría de juegos
- 519.85 Programación matemática
- 004.42, 519.7
- 52 **Astronomía. Astrofísica. Investigación espacial. Geodesia**
- 520 Instrumentos y técnicas astronómicas
- 681.7
- 521 Astronomía teórica. Mecánica celeste
- 521.9 Astrometría. Astronomía esférica
Incluye: Cálculo de efemérides
- 523 El Sistema Solar
- 523.3 Sistema Tierra-Luna
Incluye: La Tierra. La Luna
- 523.4 Planetas y sus satélites. Planetología
- 523.6 Medio interplanetario. Cometas. Meteoros. Meteoritos
- 552.6
- 523.9 El Sol. Física solar
Incluye: Sol activo, actividad solar, manchas solares
- 524 Estrellas. Sistemas estelares. El universo
- 524.1 Rayos cósmicos. Rayos cósmicos primarios
- 524.3 Estrellas

- Incluye: Estrellas variables; novas, supernovas y objetos relacionados; estrellas peculiares: púlsares; estrellas de neutrones*
- 524.4 Cúmulos estelares. Asociaciones de estrellas
- 524.5 Medio interestelar. Nebulosas galácticas
- 524.6 La Galaxia (Vía Láctea)
- 524.7 Sistemas extragalácticos
Incluye: Nubes de Magallanes
- 524.8 El Universo. Metagalaxia. Cosmología
Incluye: Origen y formación del Universo; teorías del Big-bang y del universo estacionario; hipótesis especiales; agujeros negros, antimateria, quásares
- 528 Geodesia. Agrimensura. Fotogrametría. Medición a distancia. Cartografía
- 528.1 Teoría de los errores y correcciones de medida en geodesia y fotogrametría
- 528.2 Forma de la Tierra. Medidas de la Tierra. Geodesia matemática. Geodesia física. Geodesia astronómica
- 528.3 Levantamiento geodésico
Incluye: Redes trigonométricas, triangulación, nivelación
- 528.4 Agrimensura. Levantamiento catastral. Topografía. Ingeniería topográfica. Campos especiales de la agrimensura
Incluye: Observaciones, p.ej. de subsidencia, de asentamiento
- 528.5 Instrumentos y equipos geodésicos
→ 531.7, 681.2
- 528.7 Fotogrametría aérea y terrestre
- 528.8 Teledetección

Nota de alcance: Clasificar aquí la obtención a distancia de datos sobre las propiedades físicas y químicas de la Tierra

528.9 Cartografía. Trazado de mapas (documentos textuales)

→ 912

53 **Física**

53.01/.09 **Auxiliares especiales para física**

53.01 Teoría y naturaleza de los fenómenos

53.02 Leyes generales de los fenómenos

53.03 Producción y causas de los fenómenos

53.04 Efectos de los fenómenos

53.05 Observación y registro de los fenómenos. Indicación visual de los fenómenos

53.06 Aplicación y utilización de los fenómenos

53.07 Aparatos para la producción y el estudio de los fenómenos

53.08 Principios generales y teoría de medición y diseño de aparatos de medida. Métodos de medición

→ 531.7, 681.2

53.09 Influencia de ciertos efectos físicos fundamentales sobre los fenómenos

531/534 **Mecánica**

531 Mecánica general. Mecánica de los cuerpos sólidos y rígidos

- 531-1/-9 **Auxiliares especiales para mecánica**
- 531-1 Unidimensional. Líneas
- 531-2 Bidimensional. Planos. Superficies
- 531-3 Tridimensional. Cuerpos. Espacios
- 531-4 Hiperespacio (espacio de más de tres dimensiones)
- 531-9 Espacios no euclídeos
- 531.1 Cinemática. Geometría matemático-mecánica del movimiento
- 531.2 Estática. Fuerzas. Equilibrio. Atracción
- 531.3 Dinámica. Cinética
- 531.4 Trabajo. Peso. Masa. Rozamiento. Resistencia pasiva
- 531.5 Gravedad. Gravitación. Péndulos. Balística
- 531.6 Energía mecánica. Conservación de la energía mecánica
- 531.7 Medidas de cantidades geométricas y mecánicas: instrumentos, métodos y unidades
- 531.8 Teoría de las máquinas. Mecánica técnica en general
- 532 Mecánica de fluidos en general. Mecánica de líquidos (hidromecánica)
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre mecánica de líquidos y gases en conjunto, así como la mecánica de líquidos únicamente. Para mecánica de gases, usar 533
- 533
- 532.1 Hidrostática en general
- 532.2 Equilibrio de líquidos

- 532.3 Cuerpos sumergidos. Cuerpos flotantes
- 532.5 Movimiento de líquidos. Hidrodinámica
- 532.6 Fenómenos superficiales. Tensión superficial. Capilaridad
- 532.7 Teoría cinética de los líquidos. Ósmosis. Disolución y soluciones
- 533 Mecánica de los gases. Aeromecánica. Física del plasma
Nota de alcance: Clasificar aquí los gases únicamente. Para líquidos y gases en conjunto, usar 532
- 532
- 533.1 Propiedades de los gases
- 533.2 Elasticidad. Compresibilidad. Licuefacción. Mezcla de gases. Mezclas gaseosas
- 533.5 Gases enrarecidos. Física del vacío
- 533.6 Aerodinámica
- 533.7 Teoría cinética de los gases. Continuidad de estado
- 533.1, 536, 539.1, 539.2
- 533.9 Física del plasma
- 538.9
- 534 Vibraciones. Ondas. Acústica
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre vibraciones acústicas, así como información análoga sobre otras vibraciones
- 534.1 Vibración de los cuerpos. Excitación de las vibraciones. Formaciones vibratorias con masa y elasticidad distribuidas
- 534.2 Propagación de las vibraciones. Procesos en el campo acústico

- 534.3 Sonidos musicales y su percepción
 → 681.8, 78.01, 781.1
- 534.4 Análisis y síntesis de sonidos
- 534.5 Composición de las vibraciones
- 534.6 Medidas acústicas
- 534.7 Acústica fisiológica. Acústica médica
- 534.8 Aplicaciones de la acústica (teoría)
 → 681.8
- 535 **Óptica**
 → 539.1
- 535-1/-9 **Auxiliares especiales para óptica**
- 535-1/-3 Radiación según la longitud de onda. Ondas hertzianas. Colores del espectro
- 535-1 Ondas largas. Infrarrojo
- 535-2 Luz visible. Colores
- 535-3 Ondas cortas
- 535-4 Luz polarizada
- 535-5 Luz natural
- 535-6 Luz parcialmente polarizada
- 535-7 Luz totalmente reflejada

- 535.1 Teoría de la luz
- 535.2 Propagación y energética de la radiación. Fotometría
- 535.3 Propagación. Reflexión. Refracción. Absorción. Emisión
→ 681.7
- 535.4 Interferencia. Difracción. Dispersión por difracción
- 535.5 Polarización. Doble refracción. Dispersión en cuerpos anisótropos
- 535.6 Colores y sus propiedades. Teoría del color
→ 667, 75
- 535.8 Aplicaciones de la óptica en general
→ 520, 543.4, 628.9, 681.7
- 536 **Calor. Termodinámica. Física estadística**
- 536.1 Teoría general del calor
- 536.2 Conducción del calor. Transferencia del calor
- 536.3 Acción de los cuerpos sobre la radiación térmica
- 536.4 Acción del calor y la temperatura sobre el volumen y la estructura de los cuerpos
Incluye: Expansión y contracción térmica, cambio de fase, vaporización, combustión, fenómenos a baja temperatura, criogenia
- 536.5 Temperatura. Escalas de temperatura. Medida de la temperatura. Termómetros. Termorregulación
Incluye: Pirometría, pirómetros; termostatos
- 536.6 Medida de la cantidad de calor. Calorimetría

Incluye: Métodos e instrumentos calorimétricos, capacidad calorífica, calor latente, calor de reacción, determinación de los requerimientos caloríficos

- 536.7 Termodinámica. Energética
Incluye: Leyes de la termodinámica; entalpía, entropía
- 537 **Electricidad. Magnetismo. Electromagnetismo**
- 621.3
- 537.2 Electricidad estática. Electroestática
- 537.3 Corriente eléctrica. Electrocínética
- 544.6
- 537.5 Fenómenos electrónicos e iónicos
Incluye: Descargas eléctricas, plasmas, emisión de radiación
- 537.6/.8 Magnetismo. Electromagnetismo
- 537.6 Magnetismo
- 537.8 Electromagnetismo. Campo electromagnético. Electrodinámica
Incluye: Teoría de Maxwell
- 538.9 Física de la materia condensada. Física del estado sólido
- 533.9
- 539 **Naturaleza física de la materia**
- 539.1 Física nuclear. Física atómica. Física molecular
- 539.2 Propiedades y estructura de los sistemas moleculares
- 548.1

- 539.3 Elasticidad. Deformación. Mecánica de los sólidos elásticos
- 539.4 Resistencia. Tenacidad, resistencia a la tensión
Incluye: Mecánica de la fractura
→ 539.5, 620
- 539.5 Propiedades de los materiales que afectan la deformabilidad
- 539.6 Fuerzas intermoleculares
Incluye: Cohesión, adherencia, fricción
- 539.8 Otros efectos fisicomecánicos
- 54 **Química. Cristalografía. Mineralogía**
→ 550.4, 66
- 54-1/-4 **Auxiliares especiales para estado de sustancias y productos químicos**
- 54-1 Estado de la sustancia
- 54-3 Tipos específicos de compuestos químicos
- 54-4 Productos químicos. Reactivos
- 54.01/.08 **Auxiliares especiales para composición, producción, preparación y análisis**
- 54.01 Sustancias y sistemas químicos. Origen. Ocurrencia. Fases
- 54.02 Composición. Estructura. Isótopos
- 54.05 Producción. Preparación. Aislamiento. Purificación, etc.
- 54.06 Análisis, investigación y manipulación en general
54.061/.066 \cong 543.061/.066

- 54.07 Aparatos y equipo para preparación, investigación y análisis
- 54.08 Principios, métodos y técnicas de medición. Instrumentos
 ≅ 53.08
- 542 **Química práctica de laboratorio. Química preparativa y experimental**
- 542.1 Laboratorios químicos
Incluye: Equipos, instalaciones, accesorios
- 542.2 Aparatos e instrumentos de laboratorio en general. Métodos de laboratorio en general
- 542.3 Medición del peso, de la masa. Medición del volumen
Incluye: Aparatos: balanzas, pesos, hidrómetros, calibres, matraces graduados, pipetas, matraces de medida, buretas
 → 531.7, 681
- 542.4 Aplicación de calor y frío
- 542.5 Uso de llamas. Soplete
- 542.6 Operaciones con líquidos
 ≅ 66.06
- 542.7 Operaciones con gases
- 542.8 Operaciones físicas, fisicoquímicas y eléctricas
 ≅ 66.08
- 542.9 Reacciones químicas. Procesos químicos especiales
 542.91/7 ≅ 542.91/.97
- 543 **Química analítica**

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de las clases 546 o 547

Ejemplo(s) de combinación:

543:553 Análisis de menas y minerales económicos
543:615.3 Análisis de medicamentos según su origen
543:662.6 Análisis de combustibles

- 543.2 Métodos químicos de análisis
- 543.3 Toma de muestras y análisis del agua
→ 628.1, 663.6
- 543.4 Métodos de análisis espectral. Métodos de análisis óptico
Nota de alcance: Clasificar aquí los métodos basados en la medida de la difracción de rayos y partículas
→ 535
- 543.5 Métodos fisicoquímicos de análisis (excepto los ópticos)
- 543.6 Análisis de diferentes sustancias. Control analítico en condiciones de producción
- 543.9 Análisis mediante reacciones biológicas o bioquímicas. Métodos biológicos usados con fines analíticos
- 544 **Química física**
- 544.01/.07 **Auxiliares especiales para química física**
- 544.01 Sustancias y sistemas químicos. Origen. Estado natural. Fases
- 544.02 Composición química. Estructura. Isótopos, etc.

- 544.03 Propiedades y fenómenos físicos. Constantes. Efectos sobre el estado y las propiedades de la materia
- 544.07 Instrumentos y equipo
Incluye: Instrumentos para preparación, investigación y análisis
- 544.1 Estructura química de la materia
- 544.2 Química física de sólidos, líquidos y gases
- 544.3 Termodinámica química

→ 536.7
- 544.4 Cinética química. Catálisis
Incluye: Mecanismo de las reacciones químicas, topoquímica
- 544.5 Química de los procesos de alta energía
- 544.6 Electroquímica

Ejemplo(s) de combinación:
- | | |
|-------------|--------------------|
| 544.6:544.5 | Fotoelectroquímica |
| 544.6:57 | Bioelectroquímica |
- 544.7 Química de los fenómenos superficiales y de los coloides
- 546 **Química inorgánica**
- 546.1 No metales y metaloides en general
- 546.3 Metales en general
- 547 **Química orgánica**
547.2/8 ≅ 547.2/.8

- 547.1 Clasificación de los compuestos orgánicos. Compuestos elemento-orgánicos
- 548/549 **Ciencias mineralógicas. Cristalografía. Mineralogía**
Nota de alcance: Clasificar aquí las materias comunes a 548 y 549
- 548 Cristalografía
- 548.1 Cristalografía matemática. Teoría de los cristales como sólidos geométricos (continuos)
Incluye: Morfología, formas y ángulos de los cristales
→ 548.7
- 548.2 Crecimiento de los cristales. Agregados cristalinos
Incluye: Esferulitas, estalactitas, cristales gemelos, cristales múltiples, cristales complejos
- 548.3 Química de los cristales
Incluye: Propiedades químico-morfológicas de los cristales; retículas
- 548.4 Irregularidades en los cristales
Incluye: Incrustaciones, anomalías, distorsiones
- 548.5 Formación, crecimiento y disolución de cristales
Incluye: Desarrollo inicial (nucleación), mecánica de crecimiento
- 548.7 Estructura molecular (estructura fina) de los cristales. Teoría de la discontinuidad reticular de los cristales
→ 548.1
- 549 Mineralogía. Estudio especial de los minerales
→ 553
- 549.2/.8 Mineralogía sistemática
- 549.2 Elementos y aleaciones en estado natural

Incluye: Carburos. Nitruros. Siliciuros. Fosfuros

549.3 Sulfuros. Sulfosales

549.4 Halogenuros

549.5 Compuestos oxigenados
Incluye: Óxidos, hidróxidos, oxisulfuros

549.6 Silicatos. Titanatos. Zirconatos. Estannatos

549.7 Otros compuestos de oxiácidos

549.8 Minerales orgánicos
Incluye: Hidrocarburos, resinas fósiles

55 Ciencias de la tierra. Ciencias geológicas

Ejemplo(s) de combinación:

55(1) Geología regional (en general)

550 Ciencias auxiliares de la geología

550.1 Fisiografía

550.2 Geoastronomía. Cosmogonía

550.3 Geofísica

550.4 Geoquímica

550.7 Geobiología. Acciones geológicas de los organismos

550.8 Geología y geofísica aplicadas. Prospección y exploración geológicas.
Interpretación de los resultados

→ 528, 622.1

- 550.93 Geocronología. Datación geológica. Determinación de la edad geológica absoluta
→ 006.92, 551.7
- 551 Geología general. Meteorología. Climatología. Geología histórica. Estratigrafía. Paleogeografía
- 551.1/.4 Geología general
- 551.1 Estructura general de la Tierra
- 551.2 Geodinámica interna (procesos endógenos)
- 551.21 Vulcanicidad. Vulcanismo. Volcanes. Fenómenos eruptivos. Erupciones
- 551.24 Geotectónica
Incluye: Tectónica de placas, geología estructural
- 551.3 Geodinámica externa (procesos exógenos)
Incluye: Formaciones terrestres (por erosión, meteorización, etc.); efectos de la congelación; criopedología; depósitos marinos
- 551.32 Glaciología
Incluye: Hielo, nieve; geología glacial
- 551.4 Geomorfología. Estudio de la formas físicas de la Tierra
Incluye: Continentes, islas; relieve terrestre; morfoestructuras; montañas, valles
→ 528.4, 911.2
- 551.44 Espeleología. Cuevas. Fisuras. Aguas subterráneas
- 551.46 Oceanografía física. Topografía submarina. Fondo oceánico
Incluye: Mares, océanos, olas, mareas
- 551.5 Meteorología
Incluye: Clima, viento, nube, precipitación

- 551.58 Climatología
Incluye: Cambio climático, influencias sobre el clima, paleoclimatología
- 551.7 Geología histórica. Estratigrafía
→ 56
- 551.8 Paleogeografía
- 552 Petrología. Petrografía
→ 553
- 552.1 Características y propiedades de las rocas en general. Petrología física y fisicoquímica
Incluye: Petrogénesis
- 552.3/.6 Petrología ígnea, sedimentaria y metamórfica
- 552.3 Rocas magmáticas. Rocas ígneas
Incluye: Rocas plutónicas, rocas volcánicas
→ 551.21
- 552.4 Rocas metamórficas
Incluye: Gneis, esquistos, mármoles
- 552.5 Rocas sedimentarias
Incluye: Arenas, arcillas, pizarras, pedernal, rocas ferruginosas, rocas carboníferas
→ 553.9
- 552.6 Meteoritos
→ 523.6
- 553 Geología económica. Depósitos minerales
553`3/9 ≅ 553.3/.9

- 553.2 Formación de menas. Formación de minerales
- 553.3/9 Yacimientos de menas y otros yacimientos minerales. Recursos naturales
- 553.3 Yacimientos de menas (yacimientos de minerales metálicos) en general.
Menas de hierro y manganeso
→ 622.3
- 553.4 Otros yacimientos de menas excepto las de hierro y manganeso
- 553.5 Yacimientos de piedra natural
Incluye: Piedras de construcción, piedras para construcción de monumentos, piedras de cantería
→ 622.3
- 553.6 Yacimientos de distintos minerales y tierras inorgánicas de interés económico (principalmente no metalíferos)
- 553.7 Manantiales de aguas minerales
→ 615.3, 622.3, 628.1
- 553.8 Yacimientos de piedras preciosas y semipreciosas. Yacimientos de gemas
→ 622.3
- 553.9 Yacimientos de rocas carbonáceas. Yacimientos de hidrocarburos
→ 552.5, 622.3
- 556 Hidrosfera. Agua en general. Hidrología
→ 532, 551.4, 553.7, 626/627
- 556.3 Hidrología de las aguas subterráneas. Geohidrología. Hidrogeología
- 556.5 Hidrología de las aguas superficiales. Hidrología terrestre

Incluye: Cuencas hidrográficas, potamología, ríos, arroyos, aguas fluviales, estuarios; limnología, lagos, estanques, marismas, pantanos

56 **Paleontología**

Nota de aplicación: Especificar los aspectos teóricos de la paleontología mediante auxiliares especiales 57.01/.08. Especificar los estudios de fósiles mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de las clases 58 y 59

Ejemplo(s) de combinación:

56:579	Micropaleontología
56:581	Paleobotánica general
56:582.29	Paleontología de los líquenes (fósiles)
56:591	Paleozoología general
56:598.192	Paleontología de Dinosauria (dinosaurios) (fósiles)

→ 57.01/.08, 58, 59

57 **Ciencias biológicas en general**

→ 58, 59, 61

57.01/.08 **Auxiliares especiales para aspectos teóricos, características, factores, etc. en biología**

Nota de aplicación: Estos auxiliares especiales pueden aplicarse en las clases 57, 58 y 59

→ 57, 58, 59

57.01 Leyes generales. Aspectos teóricos. Características. Propiedades

57.02 Procesos biológicos y etológicos
Incluye: Mecanismos, interacción con el medio ambiente, comportamiento social

57.03 Modelo de variación de las propiedades

Incluye: Fluctuación, variación cíclica, equilibrio

- 57.04 Factores. Influencias
- 57.05 Características dependientes de los procesos de control. Principios de los procesos de control a varios niveles
- 57.06 Nomenclatura y clasificación de los organismos. Taxonomía
- 57.07 Paleontología analítica
Incluye: Especies, órdenes, etc. extintos; fósiles vegetales, animales y humanos
- 56
- 57.08 Técnicas, métodos experimentales y equipos biológicos en general
Incluye: Especímenes, técnicas de laboratorio y museo, necropsia, disección
- 572 Antropología física
Nota de alcance: Clasificar aquí únicamente la antropología física (biológica). Para antropología cultural, usar 39
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades (Tabla 1f) y/o auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)
- 316, 39, 599.89, 61
- 572.1/.4 Antropogénesis. Desarrollo humano en general. Origen de la especie humana
- 572.9 Antropogeografía especial. Grupos individuales de ascendencia humana
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 572.9(=011) Antropogeografía del grupo de ascendencia del continente europeo
- 572.9(=1/=8) Antropogeografía de grupos lingüístico-culturales y étnicos

→ (=01)

573 Biología general y teórica

574 Ecología general y biodiversidad

Incluye: Biocenología, hidrobiología, biogeografía

Nota de alcance: Clasificar aquí los estudios generales y comparativos de poblaciones, biocenosis y ecosistemas

→ 581.5, 591.5

575 Genética general. Citogenética general

Incluye: Inmunogenética, evolución, filogenia

576 Biología celular y subcelular. Citología

577 Bases materiales de la vida. Bioquímica. Biología molecular. Biofísica

578 Virología

579 **Microbiología**

579.2 Microbiología general

Incluye: Bioquímica y fisiología de los microorganismos; morfología, citología y genética microbiana; variación bacteriana; mutaciones microbianas; ecología y simbiosis microbianas

579.6 Microbiología aplicada

Incluye: Microbiología médica, veterinaria, sanitaria y agrícola; microbiología cósmica, microbiología del espacio

→ 663.1

579.8 Clasificación y sistemática de los microorganismos

58 **Botánica**

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 57.01/.08

→ 631/635

581 Botánica general

581.1 Fisiología vegetal

Incluye: Asimilación de nutrientes, fotosíntesis, quimiosíntesis, secreciones, formación de semillas, germinación, crecimiento, partes, tropismos, taxias, reproducción, herencia

581.2 Enfermedades de las plantas. Patología vegetal. Fitopatología

Incluye: Malformación vegetal

≅ 632

→ 632

581.3 Embriología vegetal

581.4 Morfología vegetal. Anatomía vegetal

Incluye: Raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas, apéndices, espinas

581.5 Hábitos de las plantas. Comportamiento vegetal. Ecología vegetal. Etología vegetal. Las plantas y su medio ambiente. Bionomía vegetal

Incluye: Florística, regiones florísticas, fitosociología, asociaciones vegetales y plantas asociadas, simbiosis, consortismo, comensalismo, parasitismo en plantas

→ 581.9, 591.5

581.6 Botánica aplicada. Utilización de las plantas. Tecnotánica. Botánica económica

→ 631/635

581.8 Histología vegetal

Incluye: Tejidos vegetales

→ 581.1

581.9 Botánica geográfica. Geografía vegetal (fitogeografía). Floras. Distribución geográfica de las plantas

Ejemplo(s) de combinación:

581.9(23.0) Flora de montaña (flora alpina)

582 **Botánica sistemática**

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de la clase 581

Ejemplo(s) de combinación:

582.29:581.1 Fisiología de los líquenes

→ 581

582.091/.099 **Auxiliares especiales para clasificación de plantas según su tamaño y forma**

582.091 Árboles (plantas grandes leñosas con tronco)

582.093 Arbustos (plantas pequeñas leñosas sin tronco principal)

582.095 Plantas de los estratos boscosos inferiores. Arbustos bajos (p.ej. zarzas - Rosoideas)

582.097 Plantas trepadoras leñosas. (p.ej. hiedra - Araliáceas)

582.099 Plantas herbáceas o no leñosas (generalmente llamadas "plantas" o "flores")

582.23 Bacterias (como plantas)

→ 579

582.24 Protista (protistas). Chromista (cromistas)

582.261/.279 Algae (algas)

Incluye: Algas marinas, diatomeas, kelps, verdín, fitoplancton de agua dulce y marina (plancton vegetal)

Nota de alcance: Clasificar aquí la ficología

- 582.28 Fungi (hongos). Eumycota / Eumycetes (hongos verdaderos). Mohos
Nota de alcance: Clasificar aquí la micología
- 582.29 Líquenes
Nota de alcance: Clasificar aquí los líquenes como grupo biológico o nutritivo. En otro caso, clasificar los líquenes con sus correspondientes asociados fúngicos o algales
- 582.32/.998 Plantae (plantas)
- 582.32 Bryophyta (briofitos)
Incluye: Musgos, hepáticas, esfagnos
Nota de alcance: Clasificar aquí la briología
- 582.361/.99 Tracheophyta (traqueofitas)
- 582.37/.39 Pteridophyta (pteridofitas). Helechos. Plantas tipo helecho. Plantas con esporas semejantes a helechos
Incluye: Isoetáceas, licopodiáceas, equisetáceas
- 582.4 Spermatophyta (espermatofitas; fanerógamas)
- 582.42/.49 Gymnospermae (gimnospermas)
- 582.44 Cycadophyta (cicadofitas). Cycadopsida (cicadópsidas)
- 582.46 Ginkgophyta (ginkgofitas). Ginkgoopsida (ginkgópsidas). Ginkgoales
Incluye: Ginkgo
- 582.47 Pinophyta (pinofitas) / Coniferae (coníferas). Pinopsida (pinópsidas)
Incluye: Tejos, pinos, piceas, alerces, abetos, cedros, cipreses, tuyas, enebros, secoyas
- 582.5/.9 Magnoliophyta (magnoliofitas; angiospermas)
- 582.5 Monocotyledoneae (monocotiledóneas) / Liliopsida (liliópsidas)
- 582.51 Arecales. Pandanales. Acorales. Petrosaviales

- 582.53 Alismatales
Incluye: Aros, taros, anubias, yautias, hierbas marinas
- 582.54/.56 Commelínidas
- 582.54 Poales
Incluye: Piña, juncias, juncos, trigos, cebada, avenas, centeno, bambúes, arroces, mijos, maíz, sorgos, cañas de azúcar, fonios, cañas
- 582.56 Zingiberales
Incluye: Jengibres, cardamomos, cúrcumas, esterlitzias, cannas, bananas, plátanos
- 582.57 Liliales / Liliiflorae
Incluye: Lirios, tulipanes
- 582.58 Asparagales
Incluye: Orquídeas, irises, cebollas, ajos, cebolletas, puerro, narcisos, espárragos, agaves, yucas, jacintos
- 582.6/.9 Dicotyledoneae (dicotiledóneas) / Magnoliopsida (magnoliópsidas)
- 582.62 Fagales
- 582.622 Betulaceae (betuláceas)
Incluye: Alisos, abedules, avellanos, carpes
- 582.623 Fagaceae (fagáceas)
Incluye: Hayas, robles, castaños
- 582.628 Juglandaceae (juglandáceas)
Incluye: Nogales, pacanas
- 582.63 Rosales
Incluye: Cñaños, lúpulos, ortigas
- 582.634 Moraceae (moráceas)
Incluye: Moras, higueras, árbol del pan
- 582.637 Ulmaceae (ulmáceas)

- 582.639 Rosaceae (rosáceas)
Incluye: Rosales, fresas y zarzas (frambuesas, moras), manzanos, perales, membrillos, ciruelos, cerezos, melocotoneros, albaricoqueros, almendros
- 582.65 Nymphaeales (ninfeales). Ranunculales. Sabiales
Incluye: Lirios de agua, amapolas, bérberos, ranúnculos, clematis
- 582.66 Caryophyllales (cariofilales) / Centrospermae (centrospermas)
Incluye: Claveles, espinaca, amarantos, quinua, cactus, ruibarbo, acederas
- 582.67 Magnoliidae (magnólidas; taxon obsoleto)
- 582.672 Piperales
Incluye: Aristoloquias, pimientos
- 582.673 Laurales
Incluye: Sasafrases, laureles, cassias, canelas, aguacate
- 582.677 Magnoliales
Incluye: Magnolias, pawpaws, nuez moscada
- 582.68 Dilleniidae (dilénidas; taxon obsoleto)
- 582.681 Malpighiales (malpigiales)
Incluye: Coca, pasionarias, tabaibas, yuca, mangles, violetas, pensamientos, linos, álamos, sauces, mimbres
- 582.682 Cucurbitales
Incluye: Begonias, pepino, sandía, calabacines, calabazas
- 582.683 Brassicales (brasicales) / Capparidales (caparidales) / Capparales (caparales)
Incluye: Alcaparras, papaya, coles, brócoli, coliflor, nabos, mostazas, colinabo, rábanos
- 582.685 Malvales
Incluye: Baobabs, balso, malvas, cacao, algodóneros, hibiscos, tilos, cola

- 582.688 Ericales
Incluye: Kiwi, ébano, caquis
- 582.7 Rosidae (rósidas)
- 582.70 Saxifragales
Incluye: Peonías, avellanos de brujas, groselleros blancos
- 582.73 Fabales
Incluye: Familia de las leguminosas (casias, tamarindo), acacias, árbol de goma arábica, mimosas, habas, guisantes, cacahuete, lentejas, garbanzos, soja, altramuz, tréboles, alfalfas, índigo
- 582.74 Sapindales
Incluye: Caobas, anacardos, mango, lentisco, pistacho, hiedra venenosa, familia de los cítricos, árbol del curry, kumquats, arces, castaños de Indias, lichi, guaraná
- 582.75 Geraniales
Incluye: Geranios
- 582.77 Myrtales (mirtales)
Incluye: Granada, henna, fucsias, primulas, arrayanes, guayabas, eucalipto, pimienta de Jamaica, clavo de olor
- 582.79 Apiales
Incluye: Hiedras, ginsengs, zanahorias, apios, perejiles, comino, anís, chirivías, cicuta, cilantro, perifollo, angélicas, alcaravea, hinojo, eneldo
- 582.82 Vitales
Incluye: Vides
- 582.9 Asteridae (astéridas)
- 582.92 Gentianales (gencianales)
Incluye: Gencianas, adelfa, algodoncillo, café, quina
- 582.93 Solanales
Incluye: Batata, papas, tomates, berenjenas, chiles y pimientos, tabaco, petunias, mandrágoras

- 582.94 Lamiales
Incluye: Acantos, catalpas, jacarandás, dedaleras, verbenas
- 582.99 Asterales
Incluye: Campanillas, manzanillas, girasoles, crisantemos, salvias, estragón, ajenjo, dalias, margaritas, caléndulas, cardos, alcachofas, lechugas, achicoria, escarola, dientes de león
- 59 **Zoología**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 57.01/.08
- 591 Zoología general
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de la clase 591
- 591.1 Fisiología animal
Incluye: Sangre y funciones cardíacas, respiración, nutrición, crecimiento, muerte, reproducción, herencia, locomoción, sistema nervioso, sentidos

→ 612
- 591.2 Enfermedades de animales (no domesticados). Patología animal
≅ 591.4

→ 636
- 591.3 Embriología animal. Ontogenia animal. Desarrollo del organismo individual
- 591.4 Estudio de órganos animales. Organología animal. Anatomía animal. Zootomía

→ 611
- 591.5 Hábitos animales. Comportamiento animal. Ecología. Etología. Animales y medio ambiente. Bionomía
Incluye: Psicología de los animales, inteligencia animal, instinto

→ 504, 592/599

591.6 Zoología económica. Zoología aplicada
Incluye: Uso de animales (p.ej. para controlar plantas u otros animales), animales dañinos

→ 636, 638, 639

591.8 Histología animal
Incluye: Estructura de la célula y de los tejidos

591.9 Zoología geográfica. Zoogeografía. Fauna. Distribución geográfica de los animales
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)

Ejemplo(s) de combinación:

591.9(26) Fauna marina

→ 574

592/599 **Zoología sistemática**
Nota de aplicación: Todos los vertebrados, vivos y extintos (fósiles), se listan en una secuencia única. Para el aspecto paleontológico, usar 56

592 Invertebrata (invertebrados)
Incluye: Esponjas, corales, medusas, estrellas de mar, erizos de mar

593.1 Protozoa (protozoos)

593.4 Porifera (poríferos)

594 Mollusca (moluscos). Bryozoa (briozoos). Brachiopoda (braquiópodos)
Incluye: Gasterópodos (caracoles, babosas), cefalópodos (pulpos, calamares)

595 Articulata (articulados)

Incluye: Gusanos, sanguijuelas, artrópodos, crustáceos (camarones, langostas, cangrejos), arácnidos (ácaros, garrapatas, arañas, escorpiones)

- 595.7 Hexapoda (hexápodos). Insecta (insectos)
Nota de alcance: Clasificar aquí la entomología
- 596/599 Chordata (cordados)
- 596.2 Tunicata (tunicados) / Urochordata (urocordados)
Incluye: Ascidias, salpas, apendicularias
- 597/599 Vertebrata (vertebrados)
- 597.2/.5 Pisces (peces; taxon obsoleto)
- 597.3 Chondrichthyes (condictios)
- 597.31 Elasmobranchii (elasmobranquios)
- 597.311 Galeomorphii (galeomorfos)
Incluye: Tiburones cornudos, tiburones, tiburón ballena, tiburón blanco, makos
- 597.317 Batoidea (batoideos)
Incluye: Noriegas, rayas
- 597.4/.5 Osteichthyes (osteíctios)
- 597.42/.55 Actinopterygii (actinopterigios)
- 597.42 Chondrostei (condrósteos)
Incluye: Esturiones, peces espátulas
- 597.5 Teleostei (teleósteos)
- 597.535 Anguiliformes (anguiliformes)
Incluye: Congrios, anguilas, morenas
- 597.541 Clupeiformes

- Incluye: Arenques, alosas, anchoas, sardinas*
- 597.55 Euteleosti (euteleósteos)
- 597.551 Ostariophysii (ostariofisos)
Incluye: Sabalotes, barbos, carpas, bremas, lochas, pirañas, peces gato
- 597.552 Protacanthopterygii (protoacantopterigios)
Incluye: Lucios, salmones, truchas
- 597.555 Paracanthopterygii (paracantopterigios)
Incluye: Bacalaos, eglefino, merluzas, moras, peces sapo
- 597.556 Acanthopterygii (acantopterigios)
Incluye: Caballitos de mar, atunes, verdeles, bonitos, peces espada, lenguados, fletanes, rodaballos
- 597.6/9 Amphibia (anfibios)
- 597.7 Gymnophiona (gimnofiones)
- 597.8 Anura (anuros)
Incluye: Ranas, sapos
- 597.9 Caudata (caudados)
- 597.91 Sirenidae (sirénidos)
Incluye: Sirenas
- 597.94 Salamandridae (salamándridos)
Incluye: Tritones, salamandras
- 598 Sauropsida (saurópsidos). Synapsida (sinápsidos)
- 598.1/2 Sauropsida (saurópsidos)
- 598.1 Reptilia (reptiles)
- 598.125 Testudinidae (testudínidos)

- 598.16 Squamata (escamosos)
- 598.161 Lacertilia (lacertilios)
- 598.162 Serpentes (serpientes) / Ophidia (ofidios)
- 598.166 Amphisbaenia (anfisbenas)
- 598.18 Crurotarsi (crurotarsos)
- 598.182 Crocodylomorpha (cocodrilomorfos)
Incluye: Cocodrilos, yacarés, caimanes, gavial
- 598.19 Avemetatarsalia (extintos)
- 598.191 Pterosauria (pterosaurios) (extintos)
Incluye: Pterodáctilos
- 598.192 Dinosauria (dinosaurios) (extintos)
- 598.192.32 Tyrannosauridae (tiranosáuridos) (extintos)
Incluye: Tyrannosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus
- 598.192.63 Diplodocidae (diplodócidos) (extintos)
Incluye: Diplodocus, Barosaurus, Apatosaurus, Eobrontosaurus
- 598.192.77 Ceratopsidae (ceratópsidos) (extintos)
Incluye: Triceratops, Brachyceratops, Centrosaurus
- 598.2 Aves
Nota de alcance: Clasificar aquí la ornitología
- 598.221 Struthioniformes (estrutioniformes)
Incluye: Avestruces, casuarios, kiwis
- 598.231 Sphenisciformes (esfenisciformes). Spheniscidae (esfeníscidos)
- 598.233 Podicipediformes. Podicipedidae (podicipédidos)
- 598.234 Procelariiformes (procelariformes)

- Incluye: Albatros, fulmares, petreles*
- 598.235 Pelecaniformes
Incluye: Pelícanos
- 598.24 Gruiformes. Charadriiformes (caradriiformes). Ciconiformes
- 598.241 Gruiformes
Incluye: Fochas, grullas, avutardas
- 598.243 Charadriiformes (caradriiformes)
Incluye: Chorlitos, avocetas, ostreros, charranes, agachadizas, gaviotas
- 598.244 Ciconiiformes (ciconiformes)
Incluye: Cigüeñas, marabúes, jabirú
- 598.25 Anseriformes
Incluye: Patos, gansos, cisnes
- 598.26 Galliformes. Columbiformes
Incluye: Gallinas, pavos, faisanes, codornices, francolines, urogallos, palomas
- 598.271 Psittaciformes (psitaciformes)
Incluye: Papagayos, loros, cotorras, agapornis, cacatúas, macaos, periquitos
- 598.272 Piciformes
Incluye: Tucanes, jacamares
- 598.274 Cuculiformes. Opisthocomiformes (opisthocomiformes)
Incluye: Cucos, correcaminos
- 598.279 Cathartiformes (catartiformes). Accipitriformes. Falconiformes. Strigiformes (estrigiformes)
Incluye: Buitres, cóndor andino, secretario, águilas, aguiluchos, milanos, halcones, cernícalos, lechuzas, búhos, mochuelos
Nota de alcance: Clasificar aquí las aves de presa en general

- 598.282 Menuridae (menúridos). Maluridae (malúridos). Pardalotidae (pardalótidos). Meliphagidae (melifágidos). Promeropidae (promerópidos). Callaeidae (caléidos)
Incluye: Aves lira
- 598.283 Alaudidae (aláuidos)
Incluye: Alondras
- 598.284 Hirundinidae (hirundínidos)
Incluye: Golondrinas, aviones
- 598.285 Motacillidae (motacílidos)
Incluye: Lavanderas, bisbitas
- 598.286 Pycnonotidae (picnonótidos). Aegithalidae (egitálidos). Acrocephalidae (acrocefálidos)
Incluye: Bulbules, mitos, carriceros
- 598.287 Bombycillidae (bombicílidos). Dulidae (dúlidos). Ptilogonatidae (ptiologonátidos). Hypocoliidae (hipocólidos)
Incluye: Ampelis, capulínos, hipocolio
- 598.288 Cinclidae (cínclidos). Troglodytidae (troglodítidos). Mimidae (mímidos). Prunellidae (prunélidos). Turdidae (túrdidos). Silviidae (sílvidos). Muscicapidae (muscicápidos). Timaliidae (timálidos)
Incluye: Mirlos, zorzales, tordos, currucas, papamoscas
- 598.289 Paridae (páridos). Sittidae (sítidos). Certhiidae (cértidos). Orthonychidae (ortoníquidos)
Incluye: Carboneros, herrerillos, trepadores, agateadores
- 598.291 Nectariniidae (nectarínidos). Zosteropidae (zosterópidos). Dicaeidae (diceidos). Dicruridae (dicrúridos). Monarchidae (monárquidos). Pachycephalidae (paquicefálidos)
- 598.292 Oriolidae (oriólidos). Laniidae (lánidos). Irenidae (irénidos). Regulidae (regúlidos). Picathartidae (picatártidos)
Incluye: Vangas, cublas, chagras, alcaudones, orugeros

- 598.293 Corvidae (córvidos). Paradisaeidae (paradiseidos). Ptilonorhynchidae (ptilonorrínquidos). Climacteridae (climactéridos). Artamidae (artámidos). Corcoracidae (corcorácidos)
Incluye: Cuervos, grajas, urracas, grajillas, arrendajos, cascanueces
- 598.294 Sturnidae (estúrnidos). Passeridae (paséridos). Ploceidae (ploceidos). Estrildidae (estríldidos)
Incluye: Estorninos, minas, búfagos, gorriones
- 598.296 Fringillidae (fringílidos). Parulidae (parúlidos). Thraupidae (tráupidos). Emberizidae (emberízidos). Icteridae (ictéridos)
Incluye: Pinzones, canarios, verdecillos, pardillos
- 599 Mammalia (mamíferos)
- 599.1 Prototheria (prototerios)
Incluye: Mamíferos ovíparos: equidnas, ornitorrinco
- 599.2 Metatheria (metaterios)
Incluye: Marsupialia (marsupiales, mamíferos con marsupio)
- 599.22 Diprotodontia (diprotodontos)
Incluye: Canguros, uálabos, pósums, koala, uómbats
- 599.3/.8 Eutheria (euterios)
- 599.31 Pholidota (folidotos). Xenarthra (xenartros)
- 599.311 Pholidota (folidotos). Manidae (mánidos)
Incluye: Pangolines, osos hormigueros escamosos
- 599.312 Xenarthra (xenartros) / Edentata (desdentados)
Incluye: Osos hormigueros, perezosos, armadillos
- 599.32 Rodentia (roedores). Lagomorpha (lagomorfos)
- 599.322 Sciuromorpha (esciuromorfos). Castorimorpha (castorimorfos). Anomaluromorpha (anomaluromorfos)
Incluye: Ardillas, marmotas, ardillas listadas, perritos de las praderas, castores

- 599.323 Myomorpha (miomorfos)
Incluye: Ratones, ratas, jerbos, hámsteres, lemmings, topillos
- 599.324 Hystricomorpha (histicomorfos)
Incluye: Puercoespines, chinchillas, cobayos, capibaras
- 599.325 Lagomorpha (lagomorfos)
Incluye: Liebres, conejos, pikas
- 599.35/.38 Insectivora (mamíferos insectívoros)
- 599.36 Soricomorpha (soricomorfos). Erinaceomorpha (erinaceomorfos)
Incluye: Topos, musarañas, erizos
- 599.39 Dermoptera (dermópteros). Cynocephalidae (cinocefálidos)
Incluye: Lémures voladores
- 599.4 Chiroptera (quirópteros)
Incluye: Murciélagos, zorros voladores
- 599.5 Cetacea (cetáceos). Sirenia (sirenios)
- 599.51 Mysticeti (misticetos)
Incluye: Cetáceos con barbas: rorcual, ballenas, ballenas jorobadas
- 599.53 Odontoceti (odontocetos)
Incluye: Cetáceos con dientes: delfines, orcas, cachalotes, ballenas piloto, belugas, marsopas, narval
- 599.55 Sirenia (sirenios)
Incluye: Dugongos, manatíes
- 599.61/.73 Ungulata (ungulados)
- 599.61 Proboscidea (proboscídeos)
Incluye: Elefantes y mamuts (extintos)
- 599.62 Hyracoidea (hiracoideos). Procaviidae (procávidos)
Incluye: Damanes

- 599.68 Tubulidentata (tubulidentados). Orycteropodidae (orycteropódidos)
Incluye: Cerdo hormiguero
- 599.72 Perissodactyla (perisodácilos)
- 599.721 Tapiridae (tapíridos)
- 599.722 Rhinocerotidae (rinocerótidos)
- 599.723 Equidae (équidos)
Incluye: Caballos salvajes, caballo doméstico, cebras, asnos salvajes, burros, mulas, asnos
- 599.73 Artiodactyla (artiodáctilos)
Incluye: Cerdos, pecaríes, hipopótamos, camellos
- 599.735 Ruminantia (rumiantes)
Incluye: Ciervos, alce, reno, jirafa, okapi, ganado doméstico, búfalos, bisontes, ovejas, cabras, muflones, gacelas, antílopes
- 599.74 Carnivora (carnívoros)
- 599.742.5 Viverridae (vivérridos)
Incluye: Ginetas, civetas
- 599.742.6 Hyaenidae (hiénidos)
Incluye: Hienas, protel
- 599.742.7 Felidae (félidos)
Incluye: Felinos medianos y pequeños (pumas, lince, gatos); felinos grandes (león, leopardo, tigre)
Nota de alcance: Clasificar aquí los felinos en general
- 599.743 Herpestidae (herpéstidos). Eupleridae (eupléridos). Nandiniidae (nandínidos)
Incluye: Mangostas, meerkat, suricatas
- 599.744 Canidae (cánidos). Ursidae (úrsidos). Musteloidea (musteloideos)
Incluye: Perro doméstico, lobo, chacales, coyote, dingo, zorros, osos, mapaches, hurones, turones, nutrias, martas, tejones, visones

- 599.745 Pinnipedia (pinnípedos)
Incluye: Focas, leones marinos, morsa
- 599.78 Scandentia (escandentios)
- 599.8 Primates
- 599.81 Prosimii (prosimios)
- 599.813 Lorisidae (lorísidos) / Loriidae (lóridos)
Incluye: Potos, lórises
- 599.815 Lemuridae (lemúridos). Lepilemuridae (lepilemúridos)
Incluye: Lémures
- 599.818 Tarsiiformes (tarsiformes). Tarsiidae (társidos; tarseros)
- 599.82/.89 Simiiformes (simiformes)
- 599.82 Platyrrhini (platirrinos)
Incluye: Monos del Nuevo Mundo: monos tití, tamarinos, monos capuchinos, monos ardilla
- 599.85 Cercopithecoidea (cercopitecoideos). Cercopithecidae (cercopitécidos)
Incluye: Monos del Viejo Mundo: macacos, babuinos, cercopitecos, mandril, dril, colobinos, násico
- 599.88/.89 Hominoidea (hominoideos)
- 599.88 Hylobatidae (hilobátidos)
Incluye: Simios menores: gibones, siamang
- 599.89 Hominidae (homínidos)
Incluye: Grandes simios: orangutanes, gorilas, chimpancés, humanos
Nota de alcance: Clasificar aquí la posición de la humanidad en la naturaleza y las comparaciones entre los humanos y los animales en general. Para antropología general, usar 572; para anatomía humana, usar 611; para fisiología, usar 612; para patología, usar 616
- 572, 611, 612, 616

- 6 **Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología**
- Nota de alcance: Clasificar aquí las generalidades sobre ciencias aplicadas y tecnología*
- 60 **Biotecnología**
- 601 Conceptos fundamentales
- 602 Procesos y técnicas biotecnológicas
Incluye: Ingeniería genética, electroporación, clonación, investigación de células-madre
- 604 Productos biotecnológicos
Incluye: Productos del metabolismo secundario, organismos genéticamente modificados, organismos clonados
- 606 Aplicaciones de la biotecnología
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 606:61 Aplicaciones médicas. Terapia génica
- 606:628 Aplicaciones para la salud pública. Agua potable.
Tratamiento de aguas residuales
- 608 Problemas en biotecnología
Incluye: Implicaciones legales, económicas y morales; bioética; bioseguridad (p.ej. alimentos genéticamente modificados, etiquetado); propiedad intelectual
- 61 **Ciencias médicas**
- 611/612 **Biología humana**
- 611 Anatomía. Anatomía humana y comparada
- 572, 591.3, 591.4, 616-091

- 612 Fisiología. Fisiología humana y comparada
→ 159.91, 577, 581.1, 591.1, 616-092
- 612.1/.8 Fisiología sistemática
- 612.1 Sangre. Sistema cardiovascular y circulatorio
→ 616.1
- 612.2 Respiración. Ventilación. Sistema respiratorio
- 612.3 Alimentación. Digestión. Nutrición
- 612.4 Sistema glandular. Secreción. Excreción
- 612.5 Calor corporal. Procesos térmicos
Incluye: Temperatura corporal, efectos del calor y el frío, hipertermia, hipotermia
- 612.6 Reproducción. Crecimiento. Desarrollo
Incluye: Relaciones sexuales, coito; parto, pubertad, envejecimiento, muerte
- 612.7 Funciones motoras. Órganos de la locomoción. Voz. Tegumento
Incluye: Acciones musculares, función de la piel
- 612.8 Sistema nervioso. Órganos sensoriales
Incluye: Funciones cerebrales, vista (visión), oído (audición), olfato (sentido del olor), gusto (sentido del sabor), tacto (sentido táctil)
- 613 **Higiene en general. Salud e higiene personal**
→ 614
- 613.2 Dietética. Principios nutricionales aplicados a la alimentación y a los alimentos
→ 612.3, 614.3, 641, 663, 664

613.3 Bebidas. Bebidas terapéuticas. Aguas medicinales. Dieta líquida

→ 663

613.4 Higiene personal. Ropa

→ 646, 687

613.5 Higiene de la vivienda

Ejemplo(s) de combinación:

613.5(1-21) Higiene de viviendas urbanas

613.5(1-22) Higiene de viviendas rurales

→ 628.6

613.6 Riesgos sanitarios ocupacionales. Higiene y salud ocupacional

→ 614.8, 628.5

613.7 Salud e higiene del ocio, de las diversiones y del sueño

→ 379.8

613.8 Salud e higiene del sistema nervioso. Salud y ética

613.9 Salud e higiene en relación con la edad, el sexo o el grupo étnico

→ 612.6

614 **Salud e higiene pública. Prevención de accidentes**

614.1 Población. Despoblación

→ 314

614.2 Organización pública y profesional de la salud

Incluye: Hospitales en general, regulación de la profesión médica y de los médicos

- 614.3 Inspección y control sanitario
Incluye: Inspección de alimentos, inspección de medicamentos
- 614.39 Servicios nacionales de salud
- 614.4 Prevención y control de enfermedades infecto-contagiosas. Prevención de epidemias
Incluye: Cuarentena
- 614.6 Higiene de los cementerios. Inhumación o cremación de cadáveres
→ 718
- 614.7 Higiene del aire, del agua y del suelo. Contaminación y su control
→ 628
- 614.8 Accidentes. Riesgos. Peligros. Prevención de accidentes. Protección personal. Seguridad
→ 613.6, 62-7, 622.8, 628.5
- 614.9 Sanidad animal. Higiene veterinaria
→ 591.2, 636.09
- 615 **Farmacología. Terapéutica. Toxicología**
- 615.1 Farmacia general y profesional
→ 614.2
- 615.2 Medicamentos según su acción principal
- 615.3 Medicamentos según su origen

- 615.4 Preparados farmacéuticos. Material médico. Equipo
- 615.8 Fisioterapia. Terapia física. Radioterapia. Otros tratamientos terapéuticos no medicinales
Incluye: Masaje, mecanoterapia, agentes físicos; curas naturales, medicina natural; electroterapia, radioterapia, psicoterapia, terapia ocupacional, viajes curativos, dietoterapia, etc.; medicina popular, remedios populares, caseros
- 615.9 Toxicología general. Estudios generales sobre venenos y envenenamientos (intoxicaciones)
- 616 **Patología. Medicina clínica**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 616-001/-009 y 616-01/-099
- 615.9
- 616-001/-009 **Auxiliares especiales para procesos mórbidos**
- 616-001 Traumatismos. Lesiones. Heridas
- 616-002 Inflamación. Irritación. Hiperemia. Congestión mucosa
- 616-003 Procesos regresivos y reparadores
- 616-004 Esclerosis. Endurecimiento (induración). Cirrosis
- 616-005 Trastornos circulatorios locales
- 616-006 Tumores. Neoplasmas. Blastomas. Coristomas. Hamartomas. Oncología.
- 616-007 Desarrollo estructural defectuoso. Deformidades fisiológicas. Malformaciones. Hemiterata. Órganos de dimensiones excesivas o escasas. Teratología. Monstruos. Anormalidades
- 616-008 Trastornos funcionales y metabólicos

- 616-009 Trastornos neurales (nerviosos)
 ≅ 616.8-009
- 616-01/-099 **Auxiliares especiales para aspectos generales de la patología**
- 616-01 Aspectos diversos de la enfermedad, de los pacientes y de la intervención médica
- 616-02 Etiología. Ciencia de las causas de la enfermedad
- 616-03 Formas diversas de las enfermedades, de su tratamiento y de la administración de los medicamentos
- 616-05 Personas y características personales en patología. Características del paciente
 ≅ -05
- 616-06 Complicaciones. Consecuencias. Repercusiones. Coexistencia, estados simultáneos. Correlación. Enfermedades previas. Estado de salud previo. Antagonismo entre dos enfermedades
- 616-07 Semiología. Sintomatología. Signos y síntomas. Exploración. Diagnóstico. Propedéutica
- 616-08 Tratamiento
Incluye: Cuidado del paciente, enfermería; tratamiento quirúrgico, técnica quirúrgica, cirugía, anestesia quirúrgica
- 616-091 Anatomía patológica. Anatomía mórbida
 → 611
- 616-092 Fisiología patológica. Procesos y mecanismos de acción de las enfermedades. Patogénesis. Estudio del origen de las enfermedades
- 616-093 Técnicas microbianas
- 616-094 Morfología microbiana

- 579
- 616-095 Fisiología microbiana
- 579
- 616-097 Inmunogenicidad
- 616-098 Física, química, metabolismo y catabolismo microbianos
- 616-099 Envenenamiento. Intoxicación.
- 615.9
- 616-71/-78 **Auxiliares especiales para instrumental y equipo médico y quirúrgico**
- 616-71 Equipo e instrumentos médicos en general
Incluye: Instrumentos y aparatos para diagnóstico, medición, prueba y registro
- 616-72 Instrumentos quirúrgicos y terapéuticos
- 616-74 Materiales y equipos para refuerzo y reparación
- 616-76 Dispositivos correctivos y protectores
- 616-77 Materiales y piezas protésicas. Órganos artificiales, etc.
- 616-78 Máquinas y aparatos mecánicos
- 616.1/9 **Patología especial**
- 616.1 Patología del sistema circulatorio y de los vasos sanguíneos. Trastornos cardiovasculares
Incluye: Cardiología, enfermedades cardiovasculares, trombosis; corazón, enfermedades cardíacas

- 616.2 Patología del aparato respiratorio. Enfermedades de los órganos respiratorios
Incluye: Otorrinolaringología (oído, nariz y garganta), enfermedades pulmonares
- 616.3 Patología del aparato digestivo. Enfermedades del tracto gastrointestinal
Incluye: Enfermedades de la boca, del estómago, de los intestinos, del hígado
- 616.31 Estomatología. Cavidad bucal. Boca. Enfermedades bucodentales
Incluye: Odontología, enfermedades de los dientes, ortodoncia
- 616.4 Patología del sistema linfático, de los órganos hematopoyéticos y endocrinos
Incluye: Endocrinología
- 616.5 Piel. Tegumento. Dermatología clínica. Enfermedades cutáneas
- 616.6 Patología del sistema genitourinario. Enfermedades urinarias y sexuales (genitales). Urología
Incluye: Enfermedades de los riñones, de la vejiga, de los órganos reproductores masculinos
- 616.7 Patología de los órganos de locomoción. Sistemas esquelético y locomotor
Incluye: Osteología y miología clínica; enfermedades de los huesos, de los músculos
- 616.8 Neurología. Neuropatología. Sistema nervioso
Incluye: Enfermedades del sistema nervioso
- 616.89 Psiquiatría. Psiquiatría patológica. Psicopatología. Frenopatías. Psicosis. Anomalías mentales. Estados mentales mórbidos. Trastornos emocionales y del comportamiento

→ 159.97, 612.8, 615.8
- 616.9 Enfermedades transmisibles. Enfermedades infecciosas y contagiosas, fiebres

Incluye: Enfermedades de transmisión sexual, p.ej. infección por HIV, SIDA

617 **Cirugía. Ortopedia. Oftalmología**

617.3 Ortopedia en general

617.7 Oftalmología. Trastornos del ojo y su tratamiento

618 **Ginecología. Obstetricia**

Incluye: Obstetricia, tocología; embarazo (gravidez), nacimiento, parto; fisiología y patología de las labores de parto, el puerperio y el periodo posparto

→ 612.6

62 **Ingeniería. Tecnología en general**

62-1/-9 **Auxiliares especiales para tecnología en general**

Nota de alcance: Bajo el término "máquina" se entienden, en 62-1/-9, los aparatos, herramientas, equipo e instalaciones, y sus componentes

Nota de aplicación: Estos auxiliares especiales pueden aplicarse a 62/69

62-1 Características generales de las máquinas

62-2 Partes fijas y móviles, componentes de las máquinas

62-3 Partes y piezas de control de fluido. Válvulas, cierres, etc.

62-4 Estado, condición y forma de materiales, superficies, objetos y productos

62-5 Operación y control de máquinas y procesos

→ 007, 681.5

- 62-6 Características de las máquinas e instalaciones según los combustibles y otras fuentes de energía
→ 62-8, 662.6/.9, 697
- 62-7 Dispositivos para servicio, mantenimiento y protección de máquinas
- 62-8 Máquinas según la naturaleza de la energía motriz y la fuerza propulsora. Fuente de energía de la máquina
→ 62-6
- 62-9 Variables, condiciones y características de los procesos de producción, planta y equipo
≅ 66-9
- 62-91 Estado del material: características y variables
- 62-92 Reacciones en función del reactivo. Reactivos
- 62-93 Procesos, máquinas y equipo según el modo de trabajo, la continuidad, las asociaciones y los medios
- 62-94 Dirección, velocidad, ritmo, duración de los procesos, etc.
- 62-95 Procesos simples y múltiples. Procesos de una y de varias etapas
- 62-96 Procesos según la alteración de las propiedades del producto. Modificación en general
- 62-97 Características térmicas. Temperatura. Intervalo de temperatura
- 62-98 Presión. Intervalo de presión
→ 66.08
- 620 Ensayo de materiales. Materiales comerciales. Centrales de energía. Economía de la energía

- 620.3 Nanotecnología
Nota de alcance: Clasificar aquí únicamente los trabajos generales. Clasificar las tecnologías específicas con la tecnología apropiada
- 620.9 Economía de la energía en general
→ 621.4
- 621 **Ingeniería mecánica en general. Tecnología nuclear. Ingeniería eléctrica. Maquinaria**
- 621.1 Máquinas térmicas en general. Generación, distribución y utilización del vapor. Máquinas de vapor. Calderas
- 621.22 Energía hidráulica. Fuerza hidráulica. Maquinaria hidráulica
Incluye: Ruedas hidráulicas, turbinas hidráulicas
Nota de alcance: Clasificar aquí la maquinaria accionada por agua, o el uso del agua como fuerza motriz
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
→ 62-8, 620.9, 621.3, 627.8
- 621.3 Ingeniería eléctrica
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 621.4 Motores térmicos (excepto máquinas de vapor)
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
→ 621.1, 662.6/.9
- 621.5 Energía, maquinaria y herramientas neumáticas. Refrigeración
Incluye: Equipos de compresión y rarefacción; máquinas eólicas (turbinas eólicas, molinos de viento, etc.); tecnología de refrigeración, producción de bajas temperaturas (criogenia)
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
→ 66.07, 661.9

- 621.6 Instalaciones y técnicas de manejo, transporte y almacenamiento de fluidos
Incluye: Ventiladores, extractores de aire; conductos (tuberías); reguladores de flujo; bombas y bombeado
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 621.7 Tecnología mecánica en general: procesos, herramientas, máquinas, equipos
Incluye: Fabricación de herramientas; forja, fundición, soldadura; embalaje y equipo de empaquetado
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
 → 621.9, 658.2, 658.5
- 621.8 Elementos de las máquinas. Ingeniería de la fuerza motriz. Manejo de materiales. Elementos de fijación. Lubricación
Incluye: Rodamientos, juntas de transmisión, transmisión, engranaje, embragues, elementos de fijación (tornillos, tuercas, clavos, etc.), lubricación, poleas, cintas transportadoras, grúas, transportadores, ascensores, escaleras, excavadoras, dragas
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 621.9 Trabajo mecanizado con formación de virutas. Trabajo abrasivo. Martillos y prensas
Incluye: Cortado, molido, laminado, laminación de rosca, molinos, tornos y tornería
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
 → 621.7
- 622 **Minería**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
 → 528, 549, 552, 553, 679.8
- 622.1 Investigación preliminar. Topografía y cartografía minera. Exploración de depósitos minerales (superficiales y subterráneos)
 → 550.8, 551.24

- 622.2 Operaciones mineras. Exploración, apertura, desarrollo, trabajo en yacimientos mineros
Incluye: Excavaciones; cortado, perforado, volado; perforaciones, apertura de una cantera
- 624.1
- 622.3 Minería de minerales, menas y rocas específicas
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 622.3:553.9 Extracción de minerales carbonáceos, hidrocarburos
- 550.8, 553
- 622.4 Ventilación, acondicionamiento de aire, calefacción e iluminación de las minas
- 622.8
- 622.5 Drenaje de minas. Extracción de agua
- 622.8
- 622.6 Transporte y manipulación. Subida. Extracción del mineral. Transporte de superficie
- 622.7 Tratamiento y procesamiento de minerales. Separación del mineral. Preparación de menas
- 622.8 Riesgos, accidentes y daños en la minería. Protección sanitaria y seguridad en las minas
- 331.4, 614.8
- 623 **Ingeniería militar**
- 355/359

- 623.1/.7 Ingeniería militar de fuerzas de tierra. Artillería
- 623.1/.3 Ingeniería de campaña. Fortificaciones. Obras de defensa
- 623.1 Fortalezas. Fortificaciones permanentes. Líneas y zonas fortificadas
- 623.2 Obras de asalto y defensa. Obras de sitio. Fortificaciones de campaña. Obras de trinchera
- 623.3 Campos minados. Obstáculos de campaña. Inundaciones
Incluye: Voladura de minas, detección de minas; trampas, etc.; inundaciones defensivas
- 623.4 Armamento. Artillería. Armas. Armas de fuego. Armas portátiles. Vehículos blindados y otros vehículos de servicio. Municiones y gases de combate. Misiles y cohetes guiados
Incluye: Equipo de protección, blindaje, casco
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 623.4:629.36 Vehículos de oruga. Tanques
- 662.1/4
- 623.5 Balística. Artillería. Problemas teóricos y experimentales
- 623.6 Equipo y operaciones de ingeniería de campaña. Líneas de comunicación. Medidas contra el radar. Topografía militar
Incluye: Detonación de explosivos
- 623.7 Aviación militar y naval. Defensa aérea
Incluye: Camuflaje, apagones, etc.
- 358.4
- 623.8/.9 Ingeniería naval
- 623.8 Construcción naval. Bases navales. Barcos de guerra y otros buques
- 629.5

- 623.9 Material y equipo de las fuerzas navales. Protección y armamento de buques. Defensas submarinas
- 624 **Ingeniería civil y de la construcción en general**
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre la práctica de la ingeniería civil y de la construcción. Para materiales e industria de la construcción, usar 69, y para elementos estructurales, usar 692. Para diseño arquitectónico y tipos de edificios según el propósito de los mismos, usar 72
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 69, 72
- 624.01/.07 **Auxiliares especiales para ingeniería civil y de la construcción**
- 624.01 Estructuras y elementos estructurales según el material y el método de construcción
→ 624.9, 691, 693, 694
- 624.03 Dimensiones, duración, localización y forma de las estructuras
≅ 69.03
- 624.04 Diseño estructural. Estática gráfica y analítica para la investigación y el cálculo de estructuras
→ 531.2
- 624.05 Sitio, organización y planta. Métodos de construcción
≅ 69.05
- 624.07 Elementos estructurales. Piezas que soportan carga
- 624.1 Infraestructuras. Movimientos de tierra. Cimientos. Apertura de túneles
- 624.21/.8 Construcción de puentes

- 624.3 Puentes de celosía (puentes de vigas entramadas, puentes de red abierta)
- 624.5 Puentes colgantes. Puentes suspendidos
- 624.6 Puentes en arco
- 624.8 Puentes móviles
Incluye: Puentes levadizos, puentes basculantes, puentes giratorios (sobre pivotes), puentes flotantes, puentes de botes, pontones
- 624.9 Superestructuras (excepto puentes). Superestructuras completas en sí mismas
Incluye: Torres de alta tensión, antenas, torres
- 625 **Ingeniería civil de transporte terrestre. Ingeniería ferroviaria. Ingeniería de carreteras**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 625.1/.5 Ferrocarriles. Tranvías. Funiculares
- 625.1 Ferrocarriles en general. Vía permanente. Construcción de vías férreas
→ 629.4, 656.2
- 625.5 Ferrocarriles de tracción por cable. Funiculares. Ferrocarriles suspendidos. Ferrocarriles aéreos, colgantes. Teleféricos
- 625.7/.8 Ingeniería de carreteras
- 625.7 Carreteras en general. Rutas. Calzadas. Calles. Red viaria rural y urbana
- 625.8 Revestimiento (pavimentación) de carreteras. Pavimento o asfalto. Preparación y uso de materiales
- 626/627 **Ingeniería y construcción hidráulica. Estructuras hidráulicas (acuáticas)**
→ 551.46, 556

- 626 Ingeniería hidráulica en general
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 626.1 Vías de navegación interior. Canales. Ríos canalizados
→ 626.9, 627.4
- 626.4 Esclusas
Incluye: Disposición, localización, dimensiones
- 626.5 Elevadores y planos inclinados para barcos
- 626.8 Hidráulica agrícola. Ingeniería de irrigación, drenaje y rehabilitación
Incluye: Fuentes de agua para irrigación; canales de irrigación, acequias; trabajos de irrigación, estaciones de bombeo, métodos de irrigación; eliminación de agua, drenaje; rehabilitación de páramos, tierras yermas; trabajos hidráulicos para la piscicultura
→ 556, 627.5, 627.8, 628.1, 631.6
- 626.9 Canales marítimos. Canales de navegación
→ 626.1
- 627 Ingeniería de vías navegables naturales, puertos y costas. Instalaciones para navegación, dragado, salvataje y rescate. Embalses y centrales hidroeléctricas
Incluye: Instalaciones y equipo portuarios
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9

Ejemplo(s) de combinación:
- | | |
|---------|--|
| 627(26) | Obras e instalaciones marinas, oceánicas |
| 627(28) | Obras e instalaciones en ríos y lagos |
- 556
- 627.2 Puertos y radas: ingeniería y trabajos de construcción en general

- 627.3 Instalaciones portuarias. Dársenas. Muelles. Embarcaderos. Instalaciones y equipo
- 627.4 Obras de protección de las orillas de los ríos. Enderezamiento de ríos y arroyos. Otros trabajos de mejora de ríos
- 627.5 Otras obras de protección y mejora de las vías navegables. Malecones. Protección de costas. Drenaje y rehabilitación de tierras
- 627.7 Instalaciones para la navegación. Mantenimiento de canales. Instalaciones de salvamento y rescate marítimos
- 627.8 Presas. Trabajos en centrales hidroeléctricas

Ejemplo(s) de combinación:

627.8:624.1 Infraestructuras, excavaciones, cimientos, etc. para diques

→ 628.1

628 **Ingeniería sanitaria. Agua. Saneamiento. Luminotecnia**

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9

→ 502, 504, 614

628.1 Abastecimiento de agua. Tratamiento del agua. Consumo de agua

Ejemplo(s) de combinación:

628.1(1-2) Sistemas locales

628.1(1-3) Sistemas regionales

→ 626.8, 627.8, 631.6, 663.6

628.2 Eliminación de aguas residuales urbanas. Drenaje urbano. Alcantarillado

628.3 Aguas residuales. Tratamiento, eliminación y utilización de aguas residuales

- 628.3.0 \cong 66.0
- 628.4
- 628.4 Higiene urbana. Desechos. Residuos. Desperdicios. Basura. Recogida y eliminación de residuos urbanos
- 628.5 Medidas contra las molestias de origen industrial y de otros tipos
Incluye: Efluentes tóxicos, ruido, vibración
- 613.6, 614.7
- 628.6 Desagües e instalaciones sanitarias de los edificios (particularmente en aspectos de salud pública)
- 613.5, 613.5, 644.6, 696
- 628.8 Climatización. Aire acondicionado. Calefacción. Ventilación
- 622.4, 644.1, 697
- 628.9 Alumbrado. Luminotecnia
- 535
- 629 **Ingeniería de los vehículos de transporte**
- 625, 656
- 629.01/.08 **Auxiliares especiales para ingeniería de los vehículos de transporte**
- 629.01 Principios de diseño de vehículos: características, capacidades, ensayos
- 629.02 Estructura, principios de construcción, disposición general y partes de los vehículos
- 629.03 Sistemas de propulsión

- 629.04 Distribución interior: espacio, instalación, equipo para personas y carga
→ 629.06
- 629.05 Sistemas e instrumentos de dirección, control y navegación (propios del vehículo)
- 629.06 Sistemas y dispositivos auxiliares de los vehículos
Incluye: Sistemas de energía auxiliares, sistemas de reabastecimiento
→ 629.04
- 629.07 Aspectos técnicos de las operaciones con vehículos. Técnicas operativas
Incluye: Rendimiento; operaciones de conducción, navegación y pilotaje
→ 629.01
- 629.08 Equipo de base, instalaciones y procedimientos técnicos correspondientes
Incluye: Servicio a los vehículos, piezas de repuesto
- 629.3 Ingeniería de vehículos terrestres (excepto vehículos sobre raíles)
Incluye: Bicicletas, motocicletas; vehículos a motor; ingeniería automovilística (en general), automóviles
→ 623.4
- 629.4 Ingeniería de los vehículos sobre raíles. Locomotoras. Material rodante. Parques de vehículos ferroviarios. Instalaciones y servicios relacionados con el material rodante
Incluye: Tipos de tracción, unidades de fuerza motriz; pasajeros, transporte de pasajeros, vagones; stock de mercancías, furgones de equipaje, transporte de mercancías, camiones
→ 625.1/.5
- 629.5 Ingeniería de los vehículos acuáticos. Ingeniería naval. Barcos. Buques. Construcción naval
→ 623.8

- 629.7 Ingeniería del transporte aéreo y aeroespacial. Aeronáutica y aviación. Cohetes y misiles. Astronáutica y vehículos espaciales
Incluye: Cohetería; ingeniería aeronáutica, ingeniería de los vuelos espaciales
- 623.7, 656.7
- 63 **Agricultura y ciencias y técnicas relacionadas. Silvicultura. Zootecnia. Explotación de la vida silvestre**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 630 **Silvicultura**
Incluye: Reforestación, derribo, tala
Nota de alcance: Las subdivisiones de 630 son una selección de las clases más importantes de la edición 2006 de la Global Forest Decimal Classification (Clasificación Decimal Forestal Global, GFDC), mantenida por la International Union of Forest Research Organization (Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, IUFRO)
- 630*0 Bosques, silvicultura y utilización de productos forestales
- 630*1 Factores ambientales. Biología forestal
- 630*2 Silvicultura
- 630*3 Ciencia del trabajo (estudios del trabajo) en silvicultura. Recolección de madera: tala y transporte. Ingeniería forestal
- 630*4 Daños y protección forestales
- 368, 502, 632
- 630*5 Medida de masas forestales. Incremento, desarrollo y estructura de los rodales. Inspección y cartografía
- 528.4

- 630*6 Gestión de montes. Economía de la silvicultura. Administración y organización de empresas forestales
→ 631.6
- 630*7 Mercadotecnia de los productos forestales. Economía del transporte forestal y de las industrias madereras
Incluye: Productos forestales menores
→ 339.1, 658.8
- 630*8 Productos forestales y su utilización
→ 674
- 630*9 Montes y explotación forestal desde un punto de vista nacional. Socioeconomía de la explotación forestal
→ 332.3, 630*2
- 631/635 **Gestión de las explotaciones agrícolas. Agronomía. Horticultura**
- 631 Agricultura en general
- 631.1 Gestión y organización de las explotaciones agrícolas
→ 332
- 631.2 Edificios, estructuras e instalaciones agrícolas. Edificios para ganado, productos, maquinaria y equipos agrícolas
Incluye: Invernaderos
→ 624.9, 628, 69, 72
- 631.3 Maquinaria, instrumentos y equipo agrícola
Incluye: Arados, tractores
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 631.4 Edafología. Pedología. Investigación de los suelos

- 626.8
- 631.5 Operaciones agrícolas
Incluye: Plantación, cultivo, cosecha; mejora por mutación (natural o inducida), genética aplicada
- 631.6 Ingeniería rural
- 626.8, 627.5, 628.1
- 631.8 Fertilizantes, abonos y enriquecedores del suelo. Estimulación del crecimiento. Estimulantes vegetales
- 661.5
- 632 Daños, heridas de las plantas. Enfermedades de las plantas. Plagas, organismos dañinos para las plantas. Protección de las plantas
- 630*4, 630*4
- 633/635 Horticultura en general. Cultivos específicos
- 633 Cultivos y su producción
- 582, 634, 635
- 633.1 Cereales. Cultivos de grano
- 633.2 Plantas forrajeras herbáceas. Plantas de pastos y praderas
- 633.3 Plantas forrajeras no herbáceas
Incluye: Leguminosas forrajeras
- 633.4 Raíces y tubérculos comestibles. Cultivos de raíces
- 635.1
- 633.5 Plantas textiles y fibrosas
- 633.6 Plantas azucareras y amiláceas

- 664.2
- 633.7 Plantas productoras de estimulantes. Plantas para la elaboración de bebidas
Incluye: Plantas narcóticas (como cultivos)
- 663.9
- 633.8 Plantas aromáticas. Plantas de condimento. Plantas oleaginosas. Plantas tintóreas. Plantas taníferas. Plantas medicinales
- 635.7, 664.5
- 633.9 Otras plantas con usos industriales
Incluye: Caucho, plantas productoras de goma y resina (como cultivos)
- 634 Cultivo de árboles frutales
- 635
- 634.2 Frutas de hueso. Drupas en general
- 634.3 Frutas de rutáceas y moráceas. Cítricos en general
- 634.4 Otras frutas de pulpa
- 634.5 Nueces
- 634.6 Frutas tropicales y subtropicales diversas
- 634.7 Pequeños frutos de arbustos y de plantas herbáceas. Bayas
- 634.8 Viticultura. Vides. Viñas, viñedos
- 663.2
- 635 Plantas de jardín. Jardinería
- 634, 712

- 635.1/.8 Verduras. Jardinería culinaria
- 635.1 Raíces comestibles. Hortalizas de raíz
→ 633.4
- 635.2 Tubérculos y bulbos comestibles
- 635.3 Plantas de tallos, hojas o flores comestibles
- 635.4 Otras hortalizas verdes. Hortalizas de hoja
- 635.6 Semillas y frutos comestibles. Leguminosas
- 635.7 Hierbas aromáticas. Plantas para condimento
→ 633.8, 664.5
- 635.8 Hongos comestibles
Incluye: Setas
- 635.9 Plantas ornamentales. Plantas decorativas. Jardinería, horticultura ornamental
- 636 **Explotación y cría de animales en general. Cría de ganado. Cría de animales domésticos**
- 636.01/.09 **Auxiliares especiales para cría de animales**
- 636.01 Origen, evolución y domesticación de animales mantenidos por el hombre. Fundamentos biológicos de su cría y entrenamiento
- 636.02 Animales de cría, para exposición y para usos científicos
- 636.03 Cría o mantenimiento de animales para alimentos y otros productos (productividad, rendimiento). Animales de granja y hacienda en general

- 636.04 Cría o mantenimiento de animales para el trabajo y otros servicios o para esparcimiento del hombre
- 636.05 Animales según su cría
- 636.06 Características, constitución y rasgos biológicos especiales de los animales domésticos
- 636.08 Cuestiones generales de la cría de animales
- 636.09 Veterinaria
Incluye: Enfermedades, enemigos y plagas de los animales domésticos y útiles: control y tratamiento; medidas zootécnicas, medidas de protección
Nota de alcance: Para enfermedades de otros animales, usar 591.2
- Ejemplo(s) de combinación:*
- | | |
|------------|---|
| 636.09-051 | Veterinarios |
| 636.1.09 | Enfermedades de caballos, etc. y su tratamiento |
- 591.2, 614.3, 614.4, 614.6, 614.9
- 636.1 Equinos domésticos. Caballos
Incluye: Ponis, asnos, burros, mulas, burdéganos
- 636.2 Grandes rumiantes. Ganado bovino, bueyes
- 636.3 Pequeños rumiantes
Incluye: Ovejas, cabras
- 636.4 Cerdos
- 636.5 Avicultura
Incluye: Gallinas
- 636.6 Pájaros (excepto aves de corral y de caza) criados o mantenidos por el hombre
Incluye: Aves canoras; aves de jaula y aviario

- 598.2
- 636.7 Perros
- 636.8 Gatos
- 636.9 Otros animales mantenidos por el hombre
- 592/599
- 637 Productos de los animales domésticos y de la caza
Incluye: Lechería y producción de productos lácteos, producción de manteca y queso; huevos, productos de los huevos; carne, productos cárnicos para alimentación; productos animales no usados como alimentos: cueros, pieles, lana
- 665.2, 675
- 638 Mantenimiento, cría y gestión de insectos y otros artrópodos
*Incluye: Cría de abejas, apicultura, colmenas; cría de gusano de seda, sericultura, producción de seda; insectos del tipo cochinilla (*Dactylopius coccus*); cría de otros insectos, cría de arácnidos*
- 639 **Caza. Pesca. Piscicultura**
- 799, 799
- 639.1 Caza
- 639.2 Pesca. Pesquerías
- 639.3 Cría de peces. Piscicultura
- 636.9
- 639.4 Cultivo de moluscos acuáticos (mariscos)
Incluye: Ostras, mejillones
Nota de alcance: Para especies de marisco que son crustáceos, usar 639.5

- 639.5 Cría de crustáceos acuáticos
Incluye: Cría de cangrejos, langostas, erizos de mar, sanguijuelas, etc.
639.5.09 \cong 639.1.09
- 639.6 Otros productos marinos
Incluye: Esponjas, coral, algas marinas
- 64 **Economía doméstica. Ciencia doméstica. Gobierno de la casa**
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre el hogar, incluyendo los enseres domésticos desde el punto de vista de su uso; se incluyen también los quehaceres y el trabajo doméstico a escala comercial (p.ej. hoteles, catering, limpieza, lavandería)
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 64.01/.08 **Auxiliares especiales para ciencia doméstica**
- 64.01 Economía doméstica. Administración doméstica
Incluye: Principios generales de la economía doméstica; teoría y práctica de la organización doméstica; teoría de la economía y de la administración doméstica
- 64.048 Estudio del trabajo doméstico y de sus métodos
Incluye: Análisis del trabajo; diseño, instalación y equipamiento de los lugares de trabajo doméstico; montaje, almacenamiento y disposición del mobiliario, el equipamiento, los suministros y los dispositivos para las diversas tareas del hogar
- 64.05 Economía doméstica. Servicios de limpieza, mobiliario, equipamiento, etc., para determinados tipos de personas
- 64.06 Aparatos y máquinas domésticas. Aparatos que ahorran trabajo en el hogar
- 64.08 Mudanzas. Traslados
- 640 Tipos de hogares

Incluye: Gobierno de la casa; servicios de limpieza; industria hotelera y de catering; gestión hotelera; gestión de hogares a gran escala

- 641/642 Alimentos. Cocina. Platos. Comidas
→ 612.3, 613.2, 614.3, 63, 663, 664
- 641 Alimentos. Cocina. Platos
Incluye: Alimentos desde el punto de vista de las propiedades; valor nutricional; conservación y preparación de alimentos y comidas; cocina
→ 613.2
- 642 Comidas y horario de comidas. Servicio de mesa
Incluye: Comidas principales; comidas ligeras, tentempiés; comidas en excursiones o viajes, picnics; preparativos de comida para un gran número de personas; colocación de la mesa, servicio de mesa
→ 613.2
- 643/645 El hogar. Equipamiento y mobiliario doméstico
- 643 El hogar. La vivienda
Incluye: Sitio, localización; cocinas, comedores; áreas de dormitorio, lavado y vivienda, sótanos, áticos, espacios de almacenamiento (despensas)
→ 332.8, 365, 728
- 644 Instalaciones para la salud y el confort en las viviendas
- 644.1 Climatización interior. Calefacción. Ventilación. Aire acondicionado
→ 628.8, 697
- 644.3 Alumbrado doméstico
→ 621.3, 628.9, 683
- 644.6 Suministro de agua e instalaciones sanitarias domésticas

- 628.1
- 645 Mobiliario y accesorios domésticos
- 646/649 Necesidades personales. Gestión doméstica
- 646 Indumentaria. Cuidados corporales
- 391, 613.4, 687
- 646.2 Confección y arreglo de vestidos en casa. Costura doméstica
- 646.4 Indumentaria. Prendas de vestir
- 685, 687
- 646.7 Cuidados corporales. Tratamientos de belleza. Accesorios para vestirse y desvestirse
- Incluye: Aseo personal, baño, ducha*
- 687.5
- 648 Lavado. Lavandería. Limpieza
- Nota de alcance: Clasificar aquí los procesos domésticos e industriales y sus equipos relacionados*
- 613.4, 613.5
- 649 Cuidado doméstico de niños, inválidos o invitados
- 65 **Industrias de la comunicación y del transporte. Contabilidad. Organización empresarial. Relaciones públicas**
- 654 Telecomunicación y telecontrol (organización, servicios)
- Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9*
- 338.4, 621.3, 623.6, 656
- 654.1 Servicios de telegrafía, telefonía, radio y televisión

- 654.9 Señalización. Servicios diversos de telecomunicación. Control remoto (telecontrol)
→ 62-5, 627.7, 629.06
- 655 Industrias gráficas. Impresión. Edición. Comercio de libros
→ 681.6, 76, 774, 776, 777
- 655.1 La industria de la imprenta en general
- 655.4 Edición y venta de libros en general
→ 686
- 656 Servicios postales y de transporte. Organización y control del tráfico
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
→ 338.48, 347.8, 629
- 656.1/.5 Transporte terrestre
- 656.1 Transporte por carretera
- 656.2 Transporte ferroviario. Tráfico ferroviario
→ 625.1/.5
- 656.4 Transporte por líneas férreas de tráfico ligero
≅ 656.2
- 656.5 Transporte terrestre mediante sistemas transportadores y tuberías
≅ 657.412
→ 621.8, 622.6
- 656.6 Transporte por agua
→ 626/627

- 656.7 Transporte aéreo. Tráfico aéreo
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 656.7:656.8 Transporte aéreo del correo. Servicio de correo aéreo
- 656.8 Servicios postales y administración de correos
Incluye: Entrega de correo: servicio de mensajería, servicio de entrega urgente
- 657 Contabilidad
Incluye: Métodos, sistemas y técnicas de contabilidad; gestión de cuentas; presupuestos, balances, cuentas, auditorías
- 347.7
- 658 Gestión, administración de empresas. Organización comercial
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 658:005.5 Planificación corporativa
- 005.5, 33, 347.7
- 658.1 Formas de empresa. Finanzas
- 658.2 Instalaciones y plantas. Locales. Edificios, obras, fábricas. Materiales
- 005.93, 69, 725
- 658.3 Relaciones humanas en la empresa. Gestión de personal
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de las clases 331 y 005.95/.96
- 005.95/.96, 331.1
- 658.5 Ingeniería y planificación de la producción. Diseño. Organización y control de la producción

- 330.1, 338.3
- 658.6 Organización y práctica comercial. Bienes. Servicios
Incluye: Productos, bienes, mercancías, servicios
- 658.7 Compra. Adquisición. Gestión de existencias
- 658.8 Mercadotecnia. Ventas. Distribución
- 339.1
- 658.9 Otras actividades comerciales
Incluye: Alquiler, arrendamiento, leasing, manejo de suscripciones
- 659 Publicidad. Trabajo informativo. Relaciones públicas
- 659.1 Publicidad. Propaganda
Incluye: Anuncios, reclamos publicitarios (película, televisión)
- 658.8
- 659.2 Trabajo informativo. Servicios de asesoría y consultoría
- 002, 366, 658.8
- 659.3 Medios masivos de comunicación. Información para el público en general
- 001.9, 374
- 659.4 Relaciones públicas
- 66 **Tecnología química. Industrias químicas y afines**
Nota de alcance: Clasificar aquí la producción industrial de productos químicos y metalúrgicos, así como la elaboración de alimentos, otros productos agrícolas y similares. Clasificar aquí también los productos propiamente dichos, p.ej. los productos de la industria química en sentido estricto en 611, y los productos de la industria conservera en 664.8/9

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9

→ 54

66.01/.09 **Auxiliares especiales para ingeniería química**

66.01 Fundamentos de la ingeniería química

66.02 Operaciones y equipos de procesamiento químico en general

66.03 Materiales, características, procesos y equipos

66.04 Operaciones y equipos de tratamiento térmico

66.06 Tecnología química de los líquidos. Procesos y equipos para tratamiento de líquidos o con líquidos

66.07 Tecnología química de los gases

→ 66.04, 661.9

66.08 Procesos y equipos físicos y fisicoquímicos. Efectos físicos y fisicoquímicos sobre procesos químicos

661 **Productos químicos**

Nota de alcance: Clasificar aquí la elaboración de productos químicos; también los propios productos químicos, especialmente desde el punto de vista de su posterior tratamiento y utilización

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de las clases 546 o 547

661.1 **Industrias químicas especiales**

Ejemplo(s) de combinación:

661.1:615.4 **Productos farmacéuticos**

661.2 Producción de azufre y sus derivados

- 661.3 Producción de sosa y potasa, de álcalis
- 661.4 Producción de halógenos y compuestos halogenados, producción de compuestos peroxo-inorgánicos
Incluye: Cloro (incluyendo lejías), bromo, yodo, flúor
→ 661.2, 661.7, 661.8
- 661.5 Producción de compuestos nitrogenados. Fijación del nitrógeno. Industria del nitrógeno en general
Incluye: Nitratos, fertilizantes; sales de amonio
→ 631.4, 631.8, 661.9
- 661.6 Producción de diversos no-metales y semimetales (metaloides) y sus compuestos
- 661.7 Producción de sustancias orgánicas. Productos químicos orgánicos
Incluye: Hidrocarburos, alcoholes, celulosa, halógenos orgánicos
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de la clase 547
→ 662.7, 665.6, 665.9
- 661.8 Compuestos metálicos en general. Sales. Compuestos minerales
→ 669
- 661.9 Producción de gases
→ 66.07, 662.7
- 662 Explosivos. Combustibles
- 662.1/.4 Explosivos
→ 622.2, 623.4
- 662.1 Fuegos artificiales. Dispositivos pirotécnicos y afines

- 623.4
- 662.2 Explosivos potentes
Incluye: Dinamita, trinitrotolueno (TNT)
- 623.4
- 662.3 Pólvoras propulsoras. Pólvoras para armas de fuego
- 662.4 Iniciadores, cebos para explosivos. Detonadores
- 662.5 Iniciadores. Encendedores. Cerillas. Mecheros
- 662.6/.9 Economía del calor. Economía de los combustibles. Combustibles. Calefacción
- 536, 62-6, 62-6, 621.4, 66.04, 66.04
- 662.6 Economía del calor o de los combustibles en general. Combustión. Combustibles naturales
Incluye: Madera, turba, lignita, carbón, antracita
- 662.7 Tecnología de los combustibles. Combustibles procesados
Incluye: Coquizado, coque; combustibles líquidos y gaseosos
- 665.6
- 662.8 Tratamiento mecánico para solidificar combustibles. Elaboración de briquetas
- 622.7
- 662.9 Ingeniería de los hornos y de la combustión
Incluye: Hornos, aparatos de calefacción grandes y pequeños; recuperación del calor, aislamiento
- 662.6
- 663 Microbiología industrial. Micología industrial. Cimología, industria de la fermentación. Industria de las bebidas. Industria de los estimulantes

→ 17, 579, 613.3, 613.8

663.1 Industrias microbiológicas. Ciencia y técnica de la microbiología aplicada. Micología aplicada

Incluye: Levaduras, enzimas, fermentación, bacteriología industrial

→ 577, 579.6, 582.23, 582.28

663.2 Vino. Elaboración de vinos. Enología

→ 634.8

663.3 Sidra. Vino de pera (perada). Otros vinos de frutas, vinos de savia

→ 663.8

663.4 Cervezas. Cervecería. Maltería

663.5 Alcohol potable. Bebidas espirituosas (aguardientes). Destilación y refinado del alcohol

→ 661.7, 663.2

663.6 Agua para bebidas y otros usos industriales. Aguas minerales. Aguas medicinales. Hielo para consumo humano

Incluye: Aguas minerales, aguas medicinales

→ 543.3, 553.7, 556.3, 613.3, 628.1

663.8 Ingredientes principales para bebidas mixtas. Zumos de frutas y de verduras. Jarabes. Licores. Refrescos no alcohólicos

663.9 Chocolate. Cacao. Café. Té. Tabaco

Incluye: Industria del tabaco, industrias basadas en varios productos estimulantes vegetales, narcóticos

→ 633.7

664 Producción y conservación de alimentos sólidos

- 667.7
- 664.1 Azúcar. Melaza. Glucosa, etc.
Incluye: Sirope, confites, caramelos
- 664.2 Almidones. Materiales amiláceos

→ 633.6, 648
- 664.3 Aceites y grasas comestibles. Margarina. Alimentos proteínicos
Incluye: Gelatina
- 664.4 Minerales comestibles
Incluye: Sales de consumo humano, sal (cloruro sódico)

→ 613.2
- 664.5 Especias. Condimentos
Incluye: Pimienta

→ 633.8, 635.7, 641
- 664.6/.7 Tecnología y procesamiento de granos de cereales
- 664.6 Panadería y productos horneados. Pan. Bollería
Incluye: Galletas, pasteles, tartas, galletitas, bollos, panecillos
- 664.7 Tecnología de los cereales. Molienda de trigo y de maíz. Procesamiento del grano

→ 663.5, 664.2
- 664.8/.9 Técnicas de conservación de alimentos
Incluye: Preservación de sustancias orgánicas comestibles; caramelización, cristalización; esterilización, pasteurización, uperización; enlatado; secado por congelación; preservación de productos de origen animal y vegetal
- 665 Aceites. Grasas. Ceras. Adhesivos. Gomas. Resinas

- 665.1 Generalidades sobre aceites, grasas, ceras y productos derivados
Incluye: Velas
- 665.2 Aceites, grasas y ceras de origen animal
Incluye: Aceites de pescado, grasa de cerdo, cera de abeja, esperma de ballena, lanolina

→ 665.5
- 665.3 Aceites, grasas, ceras y fosfolípidos vegetales

→ 633.8, 665.5
- 665.5 Aceites esenciales. Perfumería. Cosméticos
Incluye: Artículos de tocador
- 665.6/.7 Procesos y productos de la industria del petróleo e industrias relacionadas
Incluye: Productos derivados de los hidrocarburos

→ 621.8, 662.7
- 665.6 Tecnología de los aceites minerales. Tecnología del petróleo y productos relacionados
Incluye: Refinamiento del petróleo

→ 662.7
- 665.7 Productos de la industria petrolera. Aceites minerales y productos análogos
Incluye: Productos petroquímicos, gases, gasolinas, querosenos (parafinas), diesel
- 665.9 Industrias químico-orgánicas diversas
Incluye: Cera abrillantadora, materiales de limpieza; adhesivos, pegamentos, gomas; resinas, trementina
- 666 Industria del vidrio. Cerámica. Cemento y hormigón
- 666.1 Industria del vidrio. Tecnología del vidrio. Fabricación del vidrio en general. Vidrio en sentido general

Incluye: Cristalería, artículos de vidrio

→ 542.2, 681.7

666.3/.7 Cerámica

666.3 Cerámica en general. Materias primas cerámicas

666.5 Porcelana

→ 645, 738

666.6 Gres. Loza, cerámica porosa

666.7 Cerámica gruesa. Artículos pesados de barro. Cerámica refractaria. Materiales cerámicos duros. Mezclas de cerámica y otros materiales

666.9 Industria del yeso, de la cal y del cemento. Materiales de fraguado duro. Emplastos y composiciones para enlucido. Mortero y hormigón

→ 691, 693, 693

667 Industrias del color

Incluye: Fabricación y uso de colorantes, tintas, pinturas, etc.

→ 535.6, 547, 678

667.2 Industria de los colorantes. Fabricación y uso de colorantes

667.4 Tintas de escritura

667.5 Tintas de imprenta (negras o de color). Tintas litográficas. Lápices de escritura y dibujo. Lápices de colores

667.6 Recubrimientos y técnicas de recubrimiento. Pinturas. Barnices. Lacas

667.7 Coloreado, tinción, etc. de materiales diversos (excepto imprenta y pintura)

Incluye: Coloreado de la madera, coloreado de la piedra

- 677
- 669 **Metalurgia**
- 539.4, 539.5, 546, 546.3, 621.7, 621.8, 621.9, 622, 661.8
- 669.1 Metalurgia del hierro, siderurgia. Hierro y acero
- 669.2 Metales no féreos en general
- 67 **Industrias, comercios y oficios diversos**
- 671 Artículos de metales preciosos, gemas, piedras preciosas
- 679.8
- 671.1 Artículos de oro y plata. Artículos de otros metales preciosos. Joyería
Incluye: Broches, brazaletes, anillos, etc.; tiaras, ropajes
- 391, 681.1, 739.1, 739.2
- 671.4 Fabricación de monedas y medallas. Acuñación
- 737
- 672 Artículos de hierro y acero en general
Incluye: Artículos de hierro fundido y acero; hierro forjado y elementos de acero; elementos de hojalata; cadenas, anclas; cuchillería: cuchillos, tijeras, tijeras de esquilar; hachuelas, hachas; pequeños artículos de metal: alfileres, agujas, hebillas, cremalleras
- 621.7, 682, 683
- 673 Artículos de metales no féreos (excepto metales preciosos)
- 674 Madera e industria maderera
Incluye: Carpintería, carpintería de obra, carpintería de carros, carpintería de ruedas; tonelería, confección de toneles y barriles; confección de cajas, contenedores de madera; manufactura de artículos

redondos de madera, tornería; producción y procesado de astillas, virutas y serrín; composiciones de madera, procesamiento del corcho y la turba

→ 630*8, 684, 694

675 Industria del cuero (incluyendo pieles animales y cuero sintético)
Incluye: Curtido, teñido; cueros, pieles, cueros con acabados especiales; producción de pieles y sus derivados

→ 637, 685, 687, 687.8, 745

676 Industria de la pasta de papel, del papel y del cartón
Incluye: Pastas mecánicas, pastas de madera, pastas químicas y semiquímicas; papel y cartón, papel y cartón de imprenta, cartón ondulado; artículos de papel, papelería; industria del cartón, objetos hechos de papel, cartón, pasta de papel

677 Industria textil
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9

→ 687

677.1/.5 Fibras textiles

677.1/.3 Fibras naturales

677.1/.2 Fibras vegetales

→ 633.5

677.1 Fibras de líber (fibras de tallos de dicotiledóneas). Fibras duras (fibras de hojas y frutos de monocotiledóneas)
Incluye: Fibras de lino, cáñamo y yute

→ 633.5, 677.2

677.2 Filamentos vegetales
Incluye: Algodón, kapok (fibra de ceiba)

- 677.3 Fibras de origen animal
Incluye: Lana, pelo, piel, cerda, seda
- 677.4 Fibras artificiales

→ -036, 677.5, 678.5, 678.6, 678.7
- 677.5 Fibras minerales y metálicas. Materiales para trenzar. Hilos de caucho.
Hilos de papel
- 678 Industrias basadas en materiales macromoleculares. Industria del caucho.
Industria de los plásticos

→ 547, 66
- 678.4 Caucho natural. Otras macromoléculas naturales que contienen sólo
carbono e hidrógeno
Incluye: Gutapercha, balatá, chicle
- 678.5 Plásticos
Incluye: Viscosa, celuloide
*Nota de alcance: Clasificar aquí especialmente plásticos semisintéticos
basados en celulosa, proteínas y otras macromoléculas naturales que
contienen carbono, hidrógeno y oxígeno u otros elementos*

→ 678.7
- 678.6 Productos sintéticos de policondensación. Policondensados. Resinas
sintéticas. Fibras sintéticas, etc.
Incluye: Poliéster, poliamida (nailon)
- 678.7 Productos sintéticos de polimerización. Polimerizados. Cauchos
sintéticos
*Incluye: Polietileno, polibutileno, vinilo y compuestos polivinílicos,
poliestireno, gomas sintéticas*
- 679 Industrias basadas en diversos materiales procesables
- 679.7 Industrias de la cordelería
Incluye: Hilos, hebras, cuerdas y sogas de fibras

- 679.8 Tecnología de la piedra. Industria de la piedra
Incluye: Cantería, trabajo de la piedra; piedra de construcción; corte de gemas, gemas (piedras preciosas) sintéticas
- 622, 671
- 679.9 Tecnología de otros productos naturales procesables
Incluye: Trabajo del ámbar, de la espuma de mar, del coral
- 68 **Industrias, oficios y comercio de artículos acabados o ensamblados**
- 681 Mecanismos e instrumentos de precisión
- 004
- 681.1 Aparatos con mecanismos de ruedas o motores
Incluye: Horología, fabricación de relojes; contadores de consumo; máquinas expendedoras, autómatas, aparatos operados a moneda; aparatos de registro, grabación y control
- 681.2 Fabricación de instrumentos en general. Instrumentación. Instrumentos de medida y su fabricación. Balanzas. Básculas
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) y/o mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 681.2:531.7 Fabricación de instrumentos de medida para magnitudes geométricas y mecánicas
- 681.2-2 Piezas fijas y móviles de los instrumentos
- 681.2-5 Funcionamiento, control y regulación de los instrumentos
- 681.5 Tecnología de control automático. Tecnología inteligente
Incluye: Sistemas de control, técnicas de control, equipo de control; tecnología cibernética y de automatización
- 004, 007, 62-5

- 681.6 Máquinas y equipos de reproducción gráfica
Incluye: Máquinas de escribir; linotipia, imprenta, máquinas de reproducción gráfica, máquinas de impresión; impresoras láser y de chorro de tinta; maquinaria auxiliar para impresión, accesorios para trabajos de impresión
→ 004.9, 655.1, 76, 774, 776, 777, 778
- 681.7 Aparatos e instrumentos ópticos
Incluye: Lentes; aparatos de fibra óptica; lupas, microscopios; anteojos, telescopios, binoculares
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
→ 520, 535, 617.7, 666.1, 77
- 681.8 Acústica técnica
Incluye: Instrumentos musicales, instrumentos musicales mecánicos y eléctricos; grabación y reproducción de sonido; instrumentos de detección, localización, dirección y graduación acústica
- 682 Herrería. Forja. Forja de herraduras. Obra de hierro forjada a mano
→ 621.7, 683, 739
- 682.1 Herrería. Forja de herraduras
- 682.3 Forja de herramientas. Forja de herramientas con filo cortante
- 682.5 Herrajes para mobiliario
- 682.6 Obra de hierro para la construcción
- 683 Ferretería. Artículos de ferretería. Cerrajería. Embotellado. Lampistería. Calentadores
Incluye: Lámparas, faroles; calentadores, estufas; cocinas económicas
→ 662.9, 697
- 684 Industrias del mueble y afines. Fabricación de muebles. Tapicería
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9

- 645, 674
- 684.4 Muebles. Diseño y fabricación de muebles
- 684.6 Enchapado. Marquetería. Incrustaciones, etc.
- 684.7 Tapicería. Ropa de cama. Mantas. Cortinas
- 745
- 685 Guarnicionería. Zapatería. Fabricación de guantes. Artículos de viaje, deportes, juegos y otros
- 685.1 Guarnicionería. Fabricación de aparejos y arneses
Incluye: Fabricación de espuelas; frenos, hebillas, etc.
- 685.2 Guarniciones. Fabricación de cinturones. Equipos de cuero y productos similares
- 685.3 Zapatería. Otros accesorios para la locomoción
Incluye: Industria zapatera, zapatería, fabricación de botas; patines de hielo, patinetas, esquís; accesorios para la locomoción de enfermos y heridos
- 646.4
- 685.4 Guantería. Fabricación de guantes
- 646.4
- 685.5 Artículos de viaje. Equipo de acampada
Incluye: Equipaje, equipo de acampada, paraguas, sombrillas, bastones
- 685.6 Equipo para deportes y juegos. Equipos e instalaciones para atletismo, gimnasia, educación física
- 685.7 Equipo para montañismo y escalada. Equipo para natación
- 796

- 685.8 Equipo para juegos de mesa
→ 688.7, 794
- 686 Encuadernación. Metalizado. Fabricación de espejos. Artículos de escritorio
Incluye: Barnizado de metal; enmarcado, producción de marcos; vidriado, cortado de vidrio, espejos; material de oficina, artículos de escritorio; accesorios para escritura, dibujo y artistas
→ 666.1
- 687 Industria del vestido. Fabricación de prendas. Cuidado de la belleza
→ 677
- 687.1 Confección. Sastrería
Incluye: Trajes, vestidos, chaquetas, pantalones, etc.
- 687.2 Ropa interior. Lencería
Incluye: Camisas, ropa interior, ropa de noche (pijamas, camisones), ropa de cama
- 687.3 Géneros de punto. Corbatas. Dispositivos para mantener y proteger la ropa
- 687.4 Sombrerería. Confección de sombreros. Confección de sombreros femeninos
- 687.5 Industrias para el cuidado de la belleza
Incluye: Fabricación de pelucas (tupés, peluquines); cuidado del cabello, cuidado de la barba, peluquería, barbería; cuidado de las uñas, manicura, pedicura; cosmetología, cuidado de la belleza, equipo auxiliar para el cuidado de la belleza
→ 391, 646.7, 675
- 687.8 Peletería artificial
- 687.9 Industria de los cepillos. Escobas, etc.

- 688 Artículos de fantasía. Juguetes. Artículos decorativos
Incluye: Suvenires, bolsos, billeteras, flores artificiales, abanicos, biombos, mamparas, pipas, ceniceros
- 745
- 688.7 Juguetes. Artículos de entretenimiento, trucos. Adornos
Incluye: Muñecas, soldados de juguete, animales de juguete, etc.; juguetes mecánicos; vestidos, disfraces, máscaras; novedades para fiestas, decoraciones; confección de banderines
- 689 Aficiones técnicas o manuales. Hobbies técnicos
- 379.8, 7.07
- 69 **Industria de la construcción. Materiales de construcción. Prácticas y procedimientos de construcción**
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre la industria de la construcción en general, incluyendo materiales, elementos, oficios y ejecución de obras. Para fabricación de materiales y elementos de construcción, usar 66/67; para cuestiones sobre ingeniería civil, usar 624/628; y para cuestiones sobre arquitectura, usar 72
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 62-1/-9
- 624, 625, 627, 628, 66, 67, 72
- 691 Materiales de construcción. Elementos de construcción
- 624.01
- 692 Partes y elementos estructurales de edificios
Incluye: Cimientos, paredes, techos y techado, pisos, escaleras, rampas, ascensores, chimeneas, tiros, conductos para cables y calefacción, trampillas, puertas, entradas, ventanas, artefactos y accesorios
- 693 Mampostería y oficios relacionados
Incluye: Yesistas, trabajo de acabado, colocación de tejas, pavimentado, asfaltado, construcción con materiales compuestos

→ 666.9

694 Construcción con madera. Carpintería. Carpintería de obra
Incluye: Medida, tallado, ensamblado de partes; acabados, suelos, respaldos de madera; listones, refuerzos; trabajo de paneles; puertas, ventanas, recortes, peldaños, pisos de madera, armarios, carpintería de obra ornamental

→ 674

696 Equipos, servicios e instalaciones en edificios (sanitarios, gas, vapor, electricidad). Montadores de tuberías. Fontaneros. Metalistas. Colocadores de drenajes y desagües. Electricistas. Otros oficios

697 Calefacción, ventilación y aire acondicionado en edificios
Incluye: Calefacción de edificios en general: mediante calentadores, estufas, paneles, calefacción central, calefacción solar; ventilación, aire acondicionado

→ 621.1, 628.8, 644.1, 662.6/.9, 683

698 Oficios de acabado y decoración
Incluye: Pintura, decoración, acristalamiento, cortinas y alfombras, protección de edificios

→ 747

7 **Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes**

Nota de aplicación: Especificar los artistas mediante especificación alfabética (Tabla 1h)

7.01/.09 **Auxiliares especiales para arte**

7.01 Teoría y filosofía del arte. Principios de diseño, proporción y efecto óptico

7.02 Técnica artística. Destreza
Incluye: Métodos de trabajo; dibujos, modelos, accesorios; materiales disponibles; conservación, preservación, reparación; conversión

7.03 Períodos y fases artísticas. Escuelas, estilos, influencias

7.031 Arte prehistórico. Arte primitivo (antiguo y moderno)

→ 903, 904

7.032 Arte de las antiguas culturas del Viejo Mundo. Estilos de la Antigüedad

7.033 Arte medieval (cristiano, islámico)

7.034 Renacimiento. Barroco. Rococó. Colonial

7.035 Post-Renacimiento
Incluye: Historicismo (clásico, medieval, etc.), principalmente en el siglo XIX; neoclasicismo, clasicismo y movimiento romántico, historicismo, eclecticismo

7.036 Movimientos artísticos modernos (desde fines del siglo XIX). Realismo, impresionismo y tendencias del siglo XX

7.037 Transición entre el expresionismo y el arte abstracto

7.038 Arte abstracto. Arte no figurativo

- 7.04 Temas para la representación artística. Iconografía. Iconología. Detalles y acabados. Decoración. Ornamentación
- 7.05 Aplicaciones del arte (en la industria, en el comercio, en el hogar, en la vida diaria)
→ 745/749
- 7.06 Cuestiones diversas relativas al arte
- 7.07 Ocupaciones y actividades relacionadas con las artes y el entretenimiento
- 7.08 Aspectos, formas, combinaciones, etc. características (en arte, espectáculos y deportes)
- 7.091 Interpretación, presentación (en el medio original)
- 71 **Planificación territorial, urbanismo. Planificación regional, urbana y rural. Paisajes, parques, jardines**
- 711 Principios y práctica de la ordenación territorial. Planificación regional, urbana y rural
Incluye: Ordenación del territorio, planos de urbanización, ordenación urbana, planificación de espacios, vías de circulación, servicios públicos
- 712 Planificación del paisaje (natural y diseñado). Parques. Jardines
Incluye: Patrón paisajístico, composición de jardines, vegetación, formas de las plantas; instalaciones acuáticas; características estructurales, adornos de jardín
→ 630, 635
- 718 Cementerios. Panteones. Crematorios. Otros lugares para la inhumación de los muertos (planificación, diseño, mantenimiento, etc.)
- 719 Preservación de servicios rurales y urbanos en general
→ 502

- 72 **Arquitectura**
- 624, 625, 626, 627, 69
- 72.01/.05 **Auxiliares especiales para arquitectura**
- 72.01 Teoría y filosofía de la arquitectura. Principios de diseño, proporción y efecto óptico
- 72.02 Técnica
Incluye: Métodos de trabajo; dibujos, modelos, accesorios; materiales disponibles; conservación, preservación, reparación, conversión
- 72.03 Periodos y fases de la arquitectura. Escuelas, estilos, influencias
- 72.04 Detalles y acabados arquitectónicos. Decoración. Ornamentación
- 72.05 Partes, espacios y salas planeadas para usos específicos
- 721 Edificios en general
Incluye: Programación, diseño, partes para usos específicos, salas
- 725 Edificios públicos, civiles, comerciales, industriales. Arquitectura civil en general

 → 658.2
- 726 Arquitectura religiosa y eclesiástica. Edificios sacros y funerarios

 → 2-523
- 727 Edificios con fines educativos, científicos o culturales
- 728 Arquitectura doméstica. Viviendas. Edificios residenciales
Incluye: Viviendas y moradas en general (aspectos arquitectónicos); edificios residenciales; hoteles; dependencias anexas, dependencias domésticas

→ 332.8, 347.2, 643

73 **Artes plásticas**

730 Escultura en general. Estatuas

Incluye: Efigies

Ejemplo(s) de combinación:

730MOORE Esculturas de Henry Moore

736 Glíptica. Sigilografía

737 Numismática

Incluye: Monedas, medallas, medallones, recuerdos, talismanes, amuletos

→ 671.4, 929.6

738 Cerámica. Alfarería

→ 666.3/.7

738.1 Porcelana

738.2 Loza vidriada

Incluye: Fayenza, mayólica

738.3 Gres

738.4 Esmalte (esmalte vítreo). Esmalte tabicado. Adornos esmaltados

738.5 Mosaicos

738.6 Terracota

738.8 Objetos cerámicos varios

Incluye: Azulejos decorativos, baldosas para paredes, losetas; lámparas de cerámica; estatuas, figurillas de cerámica

- 739 Metalistería
Incluye: Objetos de metal cincelados, fundidos, batidos, labrados, repujados, forjados
→ 671, 682
- 739.1 Orfebrería y platería
- 739.2 Joyería (aspectos de metalistería)
→ 553.8, 738
- 74 **Dibujo. Diseño. Artes aplicadas y oficios artísticos**
- 741/744 Dibujo
- 741 Dibujo en general
- 741.5 Caricaturas. Tiras cómicas. Dibujos satíricos y humorísticos
Ejemplo(s) de combinación:
741.5:32 Caricaturas políticas
- 741.7 Siluetas. Recortables
- 741.9 Colecciones de dibujos. Cuadernos de bocetos
- 742 Perspectiva en dibujo
Incluye: Puntos de referencia; perspectiva aérea, vista a vuelo de pájaro; delineación de sombras, proyección de sombras en perspectiva
- 744 Dibujo lineal y geométrico. Dibujo técnico
Incluye: Práctica, procedimiento, organización, estructura, equipo, muebles de talleres de dibujo; métodos, normas, convenciones de dibujo; reproducción, cianotipia, etc.; almacenamiento, conservación y protección de dibujos, etc.; rotulado ornamental, heráldico y emblemático

- 745/749 Artes y oficios industriales y domésticos. Artes aplicadas
Nota de alcance: Clasificar aquí la información sobre diseño, decoración y ornamentación de todo tipo de objetos
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 746:684.7 Labores de aguja, bordado de tapicería
- 745 Artesanías decorativas
Incluye: Artesanías según el material empleado; artes florales, arreglos y composiciones florales
- 635.9, 688
- 746 Bordado. Labores de aguja
Incluye: Tejido, labor de encaje, encaje de lanzadera, tul, bordado; sastrería, costura, confección de vestidos, labores de costura; labores de punto, ganchillo; trabajo con abalorios; labores con fibras toscas, mimbrería, cestería
- 677
- 747 Decoración de interiores
- 535.6, 698
- 748 Artes del vidrio. Vidriería y cristalería artísticas
Incluye: Acristalamiento artístico, vidrieras; ventanas decorativas, trabajo con vidrio coloreado; vidrio grabado al aguafuerte; vidrio grabado, burilado
- 666.1
- 749 Mobiliario, aparatos de calefacción y de iluminación artísticos

- 75 **Pintura**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 7.03, de 7.01/.09, y/o mediante especificación alfabética (Tabla 1h)
Ejemplo(s) de combinación:
 75PICASSO Obras de Picasso
 → 535.6
- 76 **Artes gráficas, grabado**
 → 655, 681.6
- 761 Técnicas de impresión en relieve
Incluye: Grabado en madera, grabado en metal
- 762 Técnicas de grabado en hueco
Incluye: Grabado, aguafuerte
- 763 Técnicas planográficas. Litografía (autolitografía)
 → 776
- 766 Artes gráficas aplicadas. Diseño gráfico comercial
- 77 **Fotografía y procesos similares**
 → 528.7, 535.2, 535.6, 661.1, 681.7
- 77.01/.09 **Auxiliares especiales para fotografía**
- 77.01 Teoría, principios y naturaleza de los fenómenos fotográficos
- 77.02 Operaciones fotográficas
Incluye: Exposición, revelado, procesamiento, impresión

→ 771

- 77.03/.08 Tipos de fotografía(s)
- 77.03 Fotografía documental. Registros fotográficos y su interpretación
Incluye: Fotografía científica
- 77.04 Fotografía artística. Fotografías según el tema representado
 \cong 7.04
- 77.05 Fotografía y exposiciones según las condiciones ambientales
Incluye: Fotografía diurna, nocturna; exposición dilatada; fotografía aérea; fotografía subacuática
- 77.06 Fotografías, imágenes o impresiones según su aspecto, forma o tamaño
Incluye: Positivo, negativo, monocromo, color
- 77.07 Fotografías según el soporte o material de base
Incluye: Soportes transparentes, soportes opacos
- 77.08 Fotografías según sus estados intermedios
Incluye: Impresión directa, impresión inversa, duplicados (negativos o positivos), fotomontajes
- 771 Equipo, aparatos y materiales fotográficos
Incluye: Estudios, cuartos oscuros, laboratorios, talleres; equipo de laboratorio, iluminación, accesorios, aparatos de exposición, cámaras, ampliadoras, accesorios de cámara, equipo de procesamiento, equipo de revelado, fijado, lavado y secado; equipo de acabado y almacenamiento (para negativos e impresiones); materiales fotográficos, productos químicos, soluciones
- 772 Sistemas, procesos fotográficos (especialmente los que utilizan sustancias inorgánicas o fenómenos físicos)
Incluye: Procedimientos que emplean plata, metales; plata, cobre, mercurio; electrografía, procedimientos electrostáticos, electrofotográficos; xerografía, esmaltes, fotocerámica; procedimientos de teñido; coloides fotosensibles, resinas y procedimientos poliméricos en general

- 774 Procedimientos fotomecánicos en general
Incluye: Procedimientos de transferencia (calcomanías), impresión offset; procedimientos para reproducir la gradación tonal, impresión en color; procedimientos planográficos que utilizan capas coloidales, colotipia
 → 681.6
- 776 Fotolitografía. Producción fotográfica de planchas planográficas
Incluye: Procedimientos para reproducir la gradación tonal (procedimientos litográficos de semitonos), procedimientos para la fotolitografía en color (p.ej. fotolitografía a varias tintas)
 → 655, 681.6, 763
- 777 Procedimientos de impresión en hueco y en relieve. Fotograbado. Tipografía o planchas en relieve (bloques lineales o de semitonos)
Incluye: Procedimientos fotográficos para la producción de planchas para impresión en relieve (bloques lineales o de semitonos); duplicación, reproducción de planchas
 → 681.6, 761, 762
- 778 Aplicaciones y técnicas especiales de fotografía
Incluye: Reprografía, fotocopia, reproducción e impresión fotográfica; proyección (de imágenes fijas), proyectores y pantallas; fotomicrografía, micrografía electrónica; radiografía (rayos x, rayos gamma); holografía; cinematografía, fotografía de imágenes en movimiento; fotografía con exposición múltiple o continua; fotografía trucada, ilusiones, etc.
Ejemplo(s) de combinación:
 778:61 Fotografía médica
 → 681.6, 791

- 78 **Música**
- 2-53, 681.8, 7.01/.09, 792
- 78.01 Teoría y filosofía de la música
- 78.02 Composición de obras musicales
Incluye: Métodos de trabajo, equipo, copia de música
- 78.03 Períodos y fases en la historia de la música. Escuelas, estilos e influencias musicales
- 78.04 Temas para representación musical. Música programática. Música ilustrativa, descriptiva o representativa
- 78.05 Aplicaciones de la música en la industria y en el comercio, en el hogar y en la vida cotidiana
- 78.06 Diversas cuestiones relativas a la música
Incluye: Plagio musical
- 78.07 Profesiones y actividades relacionadas con la música
Incluye: Compositores, directores, orquestas, directores de bandas, bandas, intérpretes
- 78.08 Características y géneros de obras musicales. Formas musicales
- 78.09 Tipos de interpretación o presentación
- 780.6 Instrumentos musicales y accesorios
- 780.7 Accesorios para la enseñanza de la música. Otros accesorios musicales
- 781.1 Teorías científicas de la música. Bases matemáticas, físicas, fisiológicas y psicológicas. Acústica musical
- 781.2 Teoría general de la música
- 781.4 Armonía. Contrapunto. Melodía

- 781.6 Cuestiones generales de composición e interpretación
Incluye: Ritmo, dinámica, tempo, expresión
- 781.7 Teorías y formas de la música nacional (de varios países o pueblos)
- 781.8 Teorías y formas de la música de la Antigüedad
- 782/785 Géneros musicales
- 782 Música dramática. Ópera
→ 792.5
- 783 Música de iglesia. Música sacra. Música religiosa
Ejemplo(s) de combinación:
783:272 Música de la Iglesia católica romana
→ 2-53
- 784 Música vocal
Incluye: Canciones
- 784.1 Música a capela. Música vocal sin acompañamiento. Cánones
- 784.2 Partes vocales de obras mayores
Incluye: Arias de óperas, oratorios, etc.; recitativos
- 784.3 Música vocal de cámara
Incluye: Baladas, lieder
- 784.4 Música vocal popular, tradicional e histórica
Incluye: Canciones populares, canciones de taberna; canciones de marineros: serenatas, baladas
- 784.5 Oratorios y cantatas profanos
- 784.6 Canciones comunitarias. Canciones infantiles

- 784.7 Otros tipos de canciones
Incluye: Himnos nacionales
- 785 Música instrumental. Música sinfónica. Grupos de instrumentos. Música para conjuntos
- 785.1 Música para conjuntos con un número relativamente grande de instrumentos
Incluye: Música para orquesta; música para banda; música para grupos de baile y jazz
- 785.7 Música de cámara. Música para varios instrumentos (concertante)
- 79 **Diversiones. Espectáculos. Juegos. Deportes**

→ 379.8, 394, 7.01/.09
- 791 **Cine. Películas**
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de forma (Tabla 1d) y/o mediante auxiliares especiales 7.01/.09

→ (084), (086.8), 778
- 791-2/-5 **Auxiliares especiales para cine y películas**
- 791-2 Películas según las características de presentación
- 791-5 Tipos de personajes
- 791.1 Principales etapas del desarrollo del cine
- 791.2 Género, tema y estilo de la película
Incluye: Películas de ficción, películas basadas en hechos reales, documentales, noticieros cinematográficos
- 791.3 Estética y cine

Incluye: Relación entre el cine y otras artes; teoría y crítica cinematográfica

791.4 Sociedad y cine

791.5 Educación y cine

791.6 El cine como industria

Incluye: Producción; dirección; edición, montaje; trabajo técnico

792 **Teatro. Puesta en escena. Representaciones teatrales**

→ 782, 82-2

792.2 Representaciones dramáticas. Obras teatrales

→ 82-2

792.5 Producciones musicales

→ 782

792.7 Variedades. Vodevil. Music hall. Cabaret. Revistas. Pantomimas

792.8 Representaciones del arte del movimiento. Coreografía

Incluye: Ballet, baile escénico

→ 793.3

792.9 Tipos especiales de teatro

Incluye: Mimos; teatros de muñecos, de marionetas; teatro de títeres

793 **Diversiones y entretenimientos sociales. Arte del movimiento. Baile**

793.2 Tipos particulares de diversiones sociales que requieren preparación

Incluye: Fiestas; charadas, farsas

793.3 Arte del movimiento. Baile

Incluye: Baile folklórico, baile country, baile de salón, baile de discoteca

→ 394, 792.8

793.5/.7 Juegos de salón. Juegos de fiesta

793.5 Juegos de prendas

793.7 Juegos no caracterizados por la acción
Incluye: Juegos instructivos; juegos de memoria; juegos de observación, pensamiento, etc.; palabras prohibidas (p.ej. juegos de sí-no), rompecabezas; acertijos, enigmas

793.8 Diversiones científicas. Magia blanca. Prestidigitación. Ilusionismo. Trucos mágicos

794 Juegos de tablero y mesa (de reflexión, de habilidad y de azar)

Ejemplo(s) de combinación:

794:004 Juegos de ordenador

794.1 Ajedrez

794.2 Juegos menores de tablero sin elementos de azar
Incluye: Damas

794.3 Juegos de mesa con piezas o fichas y con elementos de azar
Incluye: Backgammon, ludo, dominó, mah-jong, escaleras y serpientes

794.4 Juegos de naipes

794.5 Juegos o puzzles que requieren paciencia o destreza
Incluye: Solitario, rompecabezas

794.8 Juegos menores de dar en el blanco. Juegos infantiles en miniatura
Incluye: Tejo, juego de aros, pinball

794.9 Juegos de azar puro
Incluye: Dados, ruleta, lotería (bingo)

- 796 **Deportes. Juegos deportivos. Ejercicios físicos**
- 379.8, 685.6, 685.7
- 796.01/.09 **Auxiliares especiales para deportes, juegos y ejercicios físicos**
- 796.01 Filosofía, teoría, finalidad, metodología, ética y estética del deporte
- 796.02 Cuestiones técnicas. Instalaciones para práctica y ejercicio. Equipo deportivo, equipamiento. Materiales. Protección contra accidentes y riesgos
- 796.03 Movimientos deportivos. Actividades deportivas desde distintos puntos de vista
- 796.05 Modalidades de competición. Estilos de competición. Estrategia. Tácticas
- 796.06 Organización del deporte en general
- 796.07 Tipos de participación en el deporte
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de personas y características personales -05 (Tabla 1k)
- 796.08 Participación (número de jugadores), combinaciones, etc.
- 796.09 Competiciones. Récords
- 796.1 Juegos y entretenimientos al aire libre
Incluye: Juegos de agilidad y carrera, corre-que-te-pillo, juegos de saltos, escondidas
- 796.2 Juegos de movimiento y habilidad con equipamiento especial
Incluye: Con cuerdas, aros, columpios; juegos de puntería, de diana; dardos; bolas, bochas; bolos; croquet
- 796.3 Juegos de pelota
Incluye: Pelota lanzada con la mano (baloncesto, netball, vóleibol); con el pie y con la mano (rugby, fútbol americano, fútbol); con raqueta

(tenis, bádminton, squash); con bate o maza (golf, hockey, béisbol, cricket); juegos de mesa (billar, tenis de mesa)

→ 797.2

- 796.32 Juegos con pelota grande por alto
Incluye: Balonmano, baloncesto, netball, vóleibol
- 796.33 Juegos de pelota jugados con el pie y/o la mano
Incluye: Fútbol, fútbol americano
- 796.35 Juegos de pelota baja utilizando un instrumento de golpe
Incluye: Golf, cricket, béisbol, softball, hockey
- 796.4 Gimnasia. Acrobacia. Atletismo
Incluye: Carreras a pie, saltos, lanzamientos
- 613.7, 615.8, 796.8
- 796.5 Recorridos. Senderismo. Montañismo. Deportes de orientación.
Acampada
Incluye: Excursionismo, espeleología, exploración de cuevas
- 338.48
- 796.6 Deportes sobre ruedas. Ciclismo. Patinaje
Incluye: Patines, patinetas
- 796.7
- 796.7 Automovilismo. Motociclismo
Incluye: Stock car (carreras de coches), karting
- 796.8 Deportes de combate. Deportes de autodefensa. Atletismo pesado.
Pruebas de fuerza
Incluye: Lucha libre, boxeo, artes marciales (judo, karate), esgrima, halterofilia, juego de la soga
Nota de aplicación: Especificar mediante asterisco (Tabla 1h) seguido del peso y los kilogramos

- 796.9 Deportes de invierno. Deportes sobre hielo. Esquí. Descenso en trineo
Incluye: Patinaje sobre hielo, curling, hockey sobre hielo
- 797 Deportes acuáticos. Deportes aéreos
- 797.1 Deportes con embarcaciones. Navegación deportiva
Incluye: Remo, navegación, navegación a vela, esquí acuático, surf
- 797.2 Natación. Buceo. Juegos acuáticos
Incluye: Buceo libre, natación sincronizada, waterpolo
- 797.5 Deportes aéreos
Incluye: Vuelo; vuelo sin motor, planeadores; paracaidismo, salto libre; puentismo
- 798 Equitación y monta. Deportes con caballos y otros animales

→ 636.04, 636.08, 685.1
- 798.2 Equitación
Incluye: Dressage, adiestramiento hípico; juegos ecuestres; polo; justas; saltos
- 798.4 Carreras de caballos. Hipismo
- 798.6 Guía de carruajes. Conducción de caballos enganchados. Trote
- 798.8 Deportes caninos. Carreras de perros, etc.
- 798.9 Competiciones con otros animales, p.ej. con pájaros
- 799 Pesca deportiva. Caza deportiva. Deportes de tiro y tiro al blanco

- 8 **Lenguaje. Lingüística. Literatura**
- 80 **Cuestiones generales relativas a la lingüística y a la literatura. Filología**
Nota de alcance: Clasificar aquí los trabajos sobre filología en sentido amplio, incluyendo el estudio de textos literarios como materiales de historia general de la cultura. Para filología en sentido estricto (lingüística, especialmente histórica), usar 81
- 81
- 801 Prosodia. Ciencias auxiliares y fuentes de la filología
- 801.6 Prosodia: metro, ritmo, rima y verso
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con las subdivisiones de las clases 811 y 821 y/o con auxiliares comunes de forma (Tabla 1d)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 801.6(038) Diccionarios de rima
 811.111:801.66(038) Diccionarios de rima en inglés
- 801.7 Ciencias auxiliares y estudios de la filología
Incluye: Hermenéutica, crítica textual, interpretación, exégesis
- 801.8 Fuentes de la lingüística y la filología. Colecciones de textos
Incluye: Fuentes orales, fuentes escritas, fuentes mixtas
- 808 Retórica. Uso eficaz del lenguaje
- 808.1 Autoría. Actividad y técnica literaria
Incluye: Escritura creativa, escritura destinada a la publicación
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras exhaustivas sobre la preparación y el envío de manuscritos
- 808.2
- 808.2 Edición. Adaptación y preparación de textos para su publicación.

Incluye: Escritura fantasma

808.5 Retórica del habla. Arte o técnica de la expresión oral

Incluye: Oratoria en público

→ 81`34, 81`35

81 **Lingüística y lenguas**

Nota de alcance: Clasificar aquí las obras sobre filología en el sentido lingüístico (especialmente histórico). Clasificar las descripciones históricas de lenguas o grupos de lenguas determinadas mediante el número de la lengua o del grupo en 811, agregando los auxiliares especiales 81-112

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 81-1 y 81`1. Especificar aspectos lingüísticos de lenguas o grupos de lenguas determinadas mediante combinación con las subdivisiones de la clase 811. Especificar relaciones con otras disciplinas mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b)

Ejemplo(s) de combinación:

81:39 Etnolingüística

81-11 Escuelas y corrientes lingüísticas

Incluye: Lingüística diacrónica (histórica), lingüística sincrónica (estática); evolucionismo, lingüística comparada; estructuralismo, etc.

→ 81`32, 81`33

81-112 Lingüística diacrónica (histórica)

81-114 Lingüística sincrónica (estática)

81-116 Estructuralismo. Lingüística estructural

81-13 Metodología de la lingüística. Métodos y medios

- 81`01/^08 **Auxiliares especiales para orígenes y periodos de las lenguas**
- 81`01 Período antiguo. Período arcaico
- 81`02 Período clásico
- 81`04 Período medio
- 81`06 Período moderno
- 81`08 Lengua revitalizada
- 81`1/^4 **Auxiliares especiales para áreas temáticas y facetas de la lingüística y las lenguas**
- 81`1 Lingüística general
Nota de alcance: Clasificar aquí las introducciones, monografías, etc. sobre lingüística (general) así como los documentos que contengan escritos sobre temas lingüísticos varios
- 81`2 Teoría de los signos. Teoría de la traducción. Normalización. Uso. Geografía lingüística
- 81`22 Teoría general de los signos en relación con la lingüística. Semiología. Semiótica

→ 003
- 81`23 Psicolingüística. Psicología del lenguaje
- 81`24 Conocimiento práctico de lenguas
Incluye: Monolingüismo, bilingüismo
- 81`25 Teoría de la traducción
- 81`26 Planificación lingüística. Control de la lengua. Normalización lingüística
- 81`27 Sociolingüística. Uso de la lengua

- 81`28 Dialectología. Geografía lingüística. Lingüística por áreas
- 81`3 Lingüística matemática y aplicada. Fonética. Grafémica. Gramática. Semántica. Estilística
- 81`32 Lingüística matemática
Incluye: Lingüística informática
- 81`33 Lingüística aplicada
- 81`34 Fonética. Fonología
Incluye: Estudio de los fonemas
- 81`35 Grafémica. Ortografía. Deletreo
Incluye: Pronunciación
- 81`36 Gramática
Incluye: Morfología, sintaxis, partes del discurso

→ 81-11
- 81`37 Semántica
Incluye: Lexicología, categorías de palabras; onomástica, nombres, etimología; lexicografía; diccionarios: su compilación y contenidos
Nota de aplicación: Para diccionarios como forma, usar (038) (Tabla 1d)

→ (038)
- 81`38 Estilística general
- 81`4 Lingüística textual. Análisis del discurso. Lingüística tipológica
- 81`42 Lingüística textual. Análisis del discurso
- 81`44 Lingüística tipológica
Nota de alcance: Para familias y grupos lingüísticos, usar las subdivisiones de la clase 811

811

Lenguas

811.11/.9 ≅ =11/=9

Nota de alcance: Clasificar aquí las lenguas como materia de estudio lingüístico: estudios lingüísticos y filológicos de lenguas individuales y grupos lingüísticos

Nota de aplicación: Las subdivisiones de 811 pueden derivarse de los auxiliares comunes de lengua =11/=9 (Tabla 1c), sustituyendo el signo igual por un punto, p.ej. 811.111 - Inglés (como materia de estudio lingüístico) deriva de =111 - Inglés. Indicar fases mediante el uso de 81`01`08. Para estudios lingüísticos, usar 81`1`4

Ejemplo(s) de combinación:

811.111`36 Gramática inglesa

811.134.2`24 Conocimiento práctico del castellano

811.1/.9 Todas las lenguas, naturales o artificiales

811.1/.8 Lenguas naturales individuales

811.1/.2 Lenguas indoeuropeas

811.11 Lenguas germánicas

→ 821.11, =11

811.111 Inglés

Ejemplo(s) de combinación:

811.111`01 Anglosajón (inglés antiguo)

811.111`04 Inglés medio

→ 821.111, =111

811.112 Lenguas germánicas occidentales (distintas del inglés)

→ 821.112, =112

811.112.2 Alemán (alto alemán, alemán estándar escrito)

Ejemplo(s) de combinación:

811.112.2`04 Alto alemán del periodo medio (siglos X-XIV)

→ 821.112.2, =112.2

811.112.5 Neerlandés

Incluye: Clasificar aquí el holandés hablado en Holanda y el flamenco hablado en Bélgica y el nordeste de Francia

→ 821.112.5, =112.5

811.113 Lenguas germánicas septentrionales / nórdicas

→ 821.113, =113

811.113.4 Danés

→ 821.113.4, =113.4

811.113.5 Noruego

→ 821.113.5, =113.5

811.113.6 Sueco

→ 821.113.6, =113.6

811.12 Lenguas itálicas

Incluye: Lenguas umbro-sabélicas / osco-umbras (osco, sabélico, umbro, volsco, falisco)

→ 821.12, =12

811.124 Latín

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 81`01^08

Ejemplo(s) de combinación:

811.124`01	Latín antiguo
811.124`02	Latín clásico
811.124`03	Latín vulgar
811.124`04	Latín medieval
811.124`06	Latín moderno (p.ej. para nomenclatura científica)

→ 821.124, =124

811.13 Lenguas romances

→ 821.13, =13

811.131 Lenguas italo-romances
Incluye: Judeo-italiano, sardo

→ 821.131, =131

811.131.1 Italiano

→ 821.131.1, =131.1

811.133 Lenguas galorromances
Incluye: Corso, occitano, pidgins y criollos basados en el francés. provenzal

→ 821.133, =133

811.133.1 Francés

Ejemplo(s) de combinación:

811.133.1`01	Francés antiguo
811.133.1`03	Anglonormando

→ 821.133.1, =133.1

811.134 Lenguas iberorromances

Incluye: Judeo-español / ladino, pidgins y criollos basados en el portugués

→ 821.134, =134

811.134.1 Catalán

→ 821.134.1, =134.1

811.134.2 Castellano

→ 821.134.2, =134.2

811.134.3 Portugués

→ =134.3

811.135 Lenguas romances balcánicas / orientales

→ =135

811.135.1 Rumano

→ =135.1

811.14 Griego

Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares especiales 81`01/^08

Ejemplo(s) de combinación:

811.14`02 Griego clásico

811.14`03 Koiné (griego del Nuevo Testamento)

811.14`04 Griego bizantino

811.14`06 Griego moderno

→ 821.14, =14

811.16 Lenguas eslavas

→ =16

- 811.161 Lenguas eslavas orientales
 → =161
- 811.161.1 Ruso
 → =161
- 811.161.2 Ucraniano
 → =161.2
- 811.161.3 Bielorruso
 → 821.161.3, =161.3
- 811.162 Lenguas eslavas occidentales
 → =162
- 811.162.1 Polaco
 → =162.1
- 811.162.3 Checo
 → =162.3
- 811.162.4 Eslovaco
 → =162.4
- 811.163 Lenguas eslavas meridionales
 → =163
- 811.163.2 Búlgaro
 → =163.2

- 811.163.3 Macedonio
→ =163.3
- 811.163.4 Serbio y croata
→ =163.4
- 811.163.41 Serbio
→ =163.41
- 811.163.42 Croata
→ 821.163.42, =163.42
- 811.163.6 Esloveno
→ =163.6
- 811.17 Lenguas bálticas
→ =17
- 811.172 Lituano
→ =172
- 811.174 Letón
→ =174
- 811.18 Albanés
→ 821.18, =18
- 811.19 Armenio
→ 821.19, =19

- 811.21/.22 Lenguas indoiránias
 → 821.21/.22, =21/=22
- 811.21 Lenguas índicas
 → 821.21, =21
- 811.214 Lenguas índicas modernas
 → =214
- 811.214.2 Grupo central de las lenguas índicas
 → =214.2
- 811.214.21 Hindi
 → =214.21
- 811.214.3 Grupo oriental de las lenguas índicas
- 811.214.32 Bengalí
 → =214.32
- 811.3 Lenguas muertas de origen desconocido. Lenguas caucásicas
- 811.34 Lenguas muertas de origen desconocido, habladas en el Mediterráneo y el Cercano Oriente
 → =34
- 811.35 Lenguas caucásicas
 Incluye: Grupo noroccidental, grupo nororiental
 → =35
- 811.353 Grupo carelio / meridional de las lenguas caucásicas

- =353
- 811.353.1 Georgiano
- =353.1
- 811.4 Lenguas afroasiáticas, lenguas nilo-saharianas, lenguas del Congo-Kordofán, lenguas khoisas
- 811.5 Lenguas uraloaltaicas, lenguas paleosiberianas, lenguas esquimales-aleutianas, lenguas dravídicas, lenguas sinotibetanas. Japonés. Coreano. Ainu
- 811.51 Lenguas uraloaltaicas
- =51
- 811.511 Lenguas urálicas
- =511
- 811.511.1 Lenguas finoúgrías
- =511.1
- 811.511.11 Lenguas finesas
Incluye: Carelio, estonio, ingrio, livonio, vepsio, vótico
- 821.511.11, =511.11
- 811.511.111 Finlandés
- =511.111
- 811.511.113 Estonio
- =511.113
- 811.511.14 Lenguas ugrías
Incluye: Ostiaco, vogul (mansi)

- =511.14
- 811.511.141 Húngaro
- =511.141
- 811.521 Japonés
- 811.58 Lenguas sinotibetanas
- =58
- 811.581 Lenguas chinas
- =581
- 811.6 Lenguas austroasiáticas. Lenguas austronesias
- 811.7 Lenguas indopacíficas (no austronesias). Lenguas australianas
- 811.8 Lenguas indígenas de América
- 811.9 Lenguas artificiales
- 811.92 Lenguas artificiales usadas por los seres humanos. Lenguas auxiliares internacionales (interlenguas)
Incluye: Interlingua, interlingue / occidental, langue bleue, volapük, sistemas derivados del volapük y del esperanto
- =92
- 82 **Literatura**
Nota de aplicación: Especificar los aspectos filológicos de la literatura mediante combinación de dos puntos (Tabla) con las subdivisiones de la clase 801, y los aspectos lingüísticos con 81
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 82:001.8 Sistemática de la literatura

82:1 Filosofía de la literatura
82:176 Ética literaria. Incluye: Plagio
82(091) Historia de la literatura en general

82-1/-9 **Auxiliares especiales para formas y géneros literarios**

82-1 Poesía. Poemas. Versos

82-2 Teatro. Obras de teatro

→ 792

82-3 Ficción. Prosa narrativa

82-31 Novelas. Narraciones largas

82-32 Novela corta. Cuento literario
≅ 82-31

82-4 Ensayos

82-5 Oratoria. Discursos
Incluye: Sermones, alocuciones, conferencias, brindis

82-6 Cartas. Arte epistolar. Correspondencia. Cartas auténticas. Otras obras en forma epistolar

82-7 Prosa satírica. Humor, epigramas, parodias, etc.

82-8 Misceláneas. Poligrafías. Selecciones

82-9 Otros géneros literarios
Incluye: Literatura popular; literatura ocasional; literatura infantil, juvenil; crítica, reseñas; invenciones (mentiras) literarias, etc.

82-92 Literatura periódica. Escritos en publicaciones periódicas, revistas. Periodismo. Literatura ocasional. Escritos polémicos, políticos. Panfletismo

→ 050, 070

82-94 Historia como género literario. Escritura histórica. Historiografía. Crónicas. Anales. Memorias. Diarios. Biografías. Autobiografías

→ (092), 929

82.02/.09 **Auxiliares especiales para teoría, estudio y técnica literaria**

82.02 Escuelas, corrientes y movimientos literarios

Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b) con auxiliares especiales 7.03 de 7.01/.09, auxiliares comunes de tiempo (Tabla 1g), auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e) y/o especificación alfabética (Tabla 1h)

→ 81-11

82.09 Crítica literaria. Estudios literarios

82.091 Estudios literarios comparativos. Literatura comparada

821 **Literaturas en las distintas lenguas y familias lingüísticas**

821.11/.9 \cong =11/=9

Nota de alcance: Clasificar aquí la literatura según la lengua en la que esté escrita

Nota de aplicación: Las subdivisiones de 821 pueden ser derivadas de los auxiliares comunes de lengua =1/=9 (Tabla 1c) sustituyendo el signo igual por un punto, p.ej. 821.111 - Literatura inglesa deriva de =111 - Inglés. Solo se muestran aquí las literaturas de los principales grupos lingüísticos, sirviendo de ejemplo la literatura en inglés. Las tablas de literatura están totalmente facetadas, y pueden combinarse facetas de lengua, lugar, tiempo, auxiliares especiales de formas literarias o períodos, o auxiliares especiales para teoría y estudio de la literatura para cualquier lengua, de la manera que mejor sirva a las necesidades particulares

Ejemplo(s) de combinación:

821.111(540)-1	Poesía de la India en lengua inglesa
821.111(540)-3=112.2	Literatura de ficción de la India en lengua inglesa, traducida al alemán
821.111`04	Literatura medieval en lengua inglesa
821.112.2`04-1	Poesía medieval alemana
821.133.1(091)	Historia de la literatura francesa
821.134.2`04.09	Estudios y crítica literaria medieval en lengua castellana
821.922-1(082)	Poesía en esperanto, antología

→ 398, 81`28

821.1/.2 Literatura en lenguas indoeuropeas

821.11 Literatura en lenguas germánicas

Incluye: Literatura en inglés y otras lenguas germánicas occidentales, septentrionales y orientales

Nota de alcance: Usar esta clase excepcionalmente, cuando exista la necesidad de clasificar documentos sobre o de las literaturas inglesa, alemana y escandinava

→ 811.11, =11

821.111 Literatura en lengua inglesa

Ejemplo(s) de combinación:

821.111(417)	Literatura de Irlanda en lengua inglesa
821.111(540)	Literatura de la India en lengua inglesa
821.111(6)	Literatura de África en lengua inglesa
821.111(71)	Literatura de Canadá en lengua inglesa
821.111(73)	Literatura de los Estados Unidos en lengua inglesa (literatura estadounidense)
821.111(94)	Literatura de Australia en lengua inglesa (literatura australiana)
821.111-1	Poesía en lengua inglesa
821.111-2	Teatro en lengua inglesa
821.111-3	Literatura de ficción en lengua inglesa

- 821.111-4 Ensayo en lengua inglesa
- 821.111-5 Oratoria, discursos en lengua inglesa
- 821.111-6 Cartas, correspondencia en lengua inglesa
- 821.111-7 Humor, sátira en lengua inglesa
- 821.111.09 Crítica literaria en lengua inglesa
- 821.111`01-1 Poesía antigua en lengua inglesa

→ 811.111, =111

- 821.112 Literatura en lenguas germánicas occidentales (distintas de la inglesa)
Incluye: Literatura en lenguas afrikáans, frisona y yiddish

→ 811.112, =112

- 821.112.2 Literatura en lengua alemana

Ejemplo(s) de combinación:

- 821.112.2(436) Literatura de Austria en lengua alemana (literatura austríaca)
- 821.112.2(494) Literatura de Suiza en lengua alemana

→ 811.112.2, =112.2

- 821.112.5 Literatura en lengua neerlandesa

Ejemplo(s) de combinación:

- 821.112.5(493) Literatura de Bélgica en lengua neerlandesa (flamenca)

→ 811.112.5, =112.5

- 821.113 Literatura en lenguas germánicas septentrionales / nórdicas
Incluye: Literatura en lengua islandesa

→ 811.113, =113

- 821.113.4 Literatura en lengua danesa

- 811.113.4, =113.4
- 821.113.5 Literatura en lengua noruega
- 811.113.5, =113.5
- 821.113.6 Literatura en lengua sueca
- 811.113.6, =113.6
- 821.12 Literatura en lenguas itálicas
- 811.12, =12
- 821.124 Literatura en lengua latina
- =124
- 821.13 Literatura en lenguas romances
- =13
- 821.131 Literatura en lenguas italorromances
- 811.131, =131
- 821.131.1 Literatura en lengua italiana
- 811.131.1, =131.1
- 821.133 Literatura en lenguas galorromances
- 811.133, =133
- 821.133.1 Literatura en lengua francesa

Ejemplo(s) de combinación:

821.133.1(493) Literatura de Bélgica en lengua francesa (literatura franco-belga)

- 821.133.1(494) Literatura de Suiza en lengua francesa (literatura franco-suiza)
- 821.133.1(6) Literatura de África en lengua francesa (literatura franco-africana)
- 821.133.1(663) Literatura de Senegal en lengua francesa (literatura franco-senegalesa)
- 821.133.1(71) Literatura de Canadá en lengua francesa (literatura franco-canadiense)

→ 811.133.1, =133.1

821.134 Literatura en lenguas iberorromances

→ 811.134, =134

821.134.1 Literatura en lengua catalana

→ 811.134.1, =134.1

821.134.2 Literatura en lengua castellana

Ejemplo(s) de combinación:

- 821.134.2(7/8) Literatura hispanoamericana
- 821.134.2(72) Literatura de México en lengua castellana
- 821.134.2(729.1) Literatura de Cuba en lengua castellana
- 821.134.2(8) Literatura sudamericana en lengua castellana
- 821.134.2(82) Literatura de Argentina en lengua castellana
- 821.134.2(83) Literatura de Chile en lengua castellana
- 821.134.2(85) Literatura de Perú en lengua castellana
- 821.134.2(87) Literatura de Venezuela en lengua castellana
- 831.134.2(862) Literatura de Colombia en lengua castellana

→ 811.134.2, =134.2

821.134.3 Literatura en lengua portuguesa

Ejemplo(s) de combinación:

821.134.3(6) Literatura de África en lengua portuguesa (literatura afro-portuguesa)

821.134.3(81) Literatura de Brasil en lengua portuguesa (literatura brasileña)

→ 811.134.3, =134.3

821.135 Literatura en lenguas romances balcánicas / orientales

→ 811.135, =135

821.135.1 Literatura en lengua rumana

→ 811.135.1, =135.1

821.14 Literatura en lengua griega

Ejemplo(s) de combinación:

821.14`02 Literatura griega clásica

821.14`06 Literatura griega moderna

→ 811.14, =14

821.16 Literatura en lenguas eslavas

→ 811.16, =16

821.161 Literatura en lenguas eslavas orientales

→ 811.161, =161

821.161.1 Literatura en lengua rusa

→ 811.161.1, =161.1

821.161.2 Literatura en lengua ucraniana

- 811.161.2, =161.2
- 821.161.3 Literatura en lengua bielorrusa
- 811.161.3, =161.3
- 821.162 Literatura en lenguas eslavas occidentales
- 811.162, =162
- 821.162.1 Literatura en lengua polaca
- 811.162.1, =162.1
- 821.162.3 Literatura en lengua checa
- 811.162.3, =162.3
- 821.162.4 Literatura en lengua eslovaca
- 811.162.4, =162.4
- 821.163 Literatura en lenguas eslavas meridionales
- 811.163, =163
- 821.163.2 Literatura en lengua búlgara
- 811.163.2, =163.2
- 821.163.3 Literatura en lengua macedonia
- 811.163.3, =163.3
- 821.163.4 Literatura en lengua serbia. Literatura en lengua croata
- 811.163.4, =163.4
- 821.163.41 Literatura en lengua serbia

- 811.163.41, =163.41
- 821.163.42 Literatura en lengua croata
- 811.163.42, =163.42
- 821.163.6 Literatura en lengua eslovena
- 811.163.6, =163.6
- 821.17 Literatura en lenguas bálticas
- 811.17, =17
- 821.172 Literatura en lengua lituana
- 811.172, =172
- 821.174 Literatura en lengua letona
- 811.174, =174
- 821.18 Literatura en lengua albanesa
- 811.18, =18
- 821.19 Literatura en lengua armenia
- 811.19, =15, =19
- 821.21/.22 Literatura en lenguas indoiranias
- 811.21/.22, =21/=22
- 821.21 Literaturas en lengua índicas
- 811.21, =21
- 821.214 Literatura en lenguas índicas modernas

- 811.214, =214
- 821.214.21 Literatura en lengua hindi
- 811.214.21, =214.21
- 821.214.32 Literatura en lengua bengalí
- 811.214.32, =214.32
- 821.3 Literatura en lenguas muertas de origen desconocido. Literatura en lenguas caucásicas
- 811.3, =3
- 821.353 Literatura en lenguas carelias / caucásicas meridionales
- 821.353.1 Literatura en lengua georgiana
- 821.4 Literatura en lenguas afroasiáticas, lenguas nilo-saharianas, lenguas del Congo-Kordofán, lenguas khoisas
- 811.4, =4
- 821.5 Literatura en lenguas uraloaltaicas, lenguas paleosiberianas, lenguas esquimales-aleutianas, lenguas dravídicas, lenguas sinotibetanas, lengua japonesa, lengua coreana, lengua ainu
- 811.5, =5
- 821.51 Literatura en lenguas uraloaltaicas
- 811.51, =51
- 821.511 Literatura en lenguas urálicas
- 811.511, =511
- 821.511.1 Literatura en lenguas finoúgricas

- 811.511.1, =511.1
- 821.511.11 Literatura en lenguas finesas
- 811.511.11, =511.11
- 821.511.111 Literatura en lengua finlandesa
- 811.511.111, =511.111
- 821.511.113 Literatura en lengua estonia
- 811.511.113, =511.113
- 821.511.14 Literatura en lenguas ugrias
- 811.511.14, =511.14
- 821.511.141 Literatura en lengua húngara
- 811.511.141, =511.141
- 821.521 Literatura en lengua japonesa
- 811.521, =521
- 821.58 Literatura en lenguas sinotibetanas
- 811.58, =58
- 821.581 Literatura en lengua china
- 811.581, =581
- 821.6 Literatura en lenguas austroasiáticas. Literatura austronesia
- 811.6, =6
- 821.7 Literatura en lenguas indopacíficas (no austronesias). Literatura en lenguas australianas

821.8 Literatura en lenguas indígenas de América

→ 811.8, =8

821.9 Literatura en lenguas artificiales

→ 811.9, =9

- 9 **Geografía. Biografía. Historia**
-
- 902/908 **Arqueología. Prehistoria. Restos culturales. Estudios regionales**
- 902 Arqueología
- 903 Prehistoria. Vestigios, artefactos y antigüedades prehistóricas
Nota de alcance: Clasificar aquí la interpretación y síntesis de los restos materiales del hombre primitivo, sus formas de cultura y civilizaciones
- 7.031
- 904 Vestigios culturales de periodos históricos
Nota de alcance: Clasificar aquí las antigüedades, los artefactos de la Antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b), auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e) y auxiliares comunes de materiales -03 (Tabla 1k)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 904:621 Maquinaria y herramientas antiguas
- 7.031
- 908 Estudios regionales. Estudio de una localidad
Nota de alcance: Clasificar aquí los estudios exhaustivos o multidisciplinarios sobre un área: su geografía, historia, costumbres, cultura, economía, etc. Para estudios históricos, usar 94, y para estudios geográficos, usar 913
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)
- Ejemplo(s) de combinación:*
- 908(458.2) Estudios regionales exhaustivos sobre Malta
- 913, 94

- 91 **Geografía. Exploración de la Tierra y de los distintos países. Viajes. Geografía regional**
 → 308, 528, 55
- 910 Generalidades. La geografía como ciencia. Exploraciones. Viajes
- 910.1 Ciencia geográfica. Metodología (teoría, sistemas, métodos)
- 910.2 Tipos y técnicas de exploración geográfica
Incluye: Trabajo de campo; exploraciones y viajes
- 910.3 Exploración de características geográficas determinadas
Ejemplo(s) de combinación:
 910.3:551.32 Exploración de glaciares y áreas glaciales
- 910.4 Viajes de descubrimiento
Incluye: Viajes, expediciones
Ejemplo(s) de combinación:
 910.4(430:450) Viajes entre Alemania e Italia
- 911 Geografía general. Ciencia de los factores geográficos (geografía sistemática). Geografía teórica
- 911.2 Geografía física
Ejemplo(s) de combinación:
 911.2:556 Hidrogeografía
 → 574, 581.9, 591.9
- 911.3 Geografía humana (geografía cultural). Geografía de los factores culturales

Ejemplo(s) de combinación:

911.3:316 Geografía social
911.3:32 Geografía política

911.5/9 Geografía teórica

911.5 Geografía tipológica

Incluye: Paisaje natural y cultural

Nota de alcance: Clasificar aquí los estudios de tipos geográficos de paisajes y las divisiones basadas en ellos

911.6 Divisiones espaciales y unidades regionales determinadas

911.7 Geografía comparada

Incluye: Investigación regional comparada

911.8 Geografía normativa

Incluye: Normas y leyes de forma, ecología, desarrollo, etc.

911.9 Geografía práctica, geografía aplicada

Ejemplo(s) de combinación:

911.9:502 Aplicación de la geografía a la conservación y protección de la vida silvestre

912 Representaciones no literarias, no textuales de una región

Incluye: Imágenes, gráficos, diagramas, perfiles, cartogramas, mapas, atlas, globos terráqueos (como expresiones de conocimiento geográfico)

≅ (08)

Ejemplo(s) de combinación:

912(6)"17" Representaciones no textuales de África en el siglo XVIII

→ 528, 778

913 Geografía regional
Nota de aplicación: Especificar mediante auxiliares comunes de lugar (Tabla 1e)

Ejemplo(s) de combinación:

913(100)	Geografía regional del mundo
913(2)	Geografía de regiones físicas, áreas terrestres
913(3)	Geografía del mundo antiguo
913(4/9)	Descripción de regiones y países concretos del mundo moderno
913(4)	Geografía de Europa
913(41)	Geografía de las Islas Británicas
913(9)	Geografía de Oceanía, las regiones polares, Australasia, etc.

92 **Estudios biográficos. Genealogía. Heráldica. Banderas**

929 Estudios biográficos
Nota de aplicación: Especificar mediante combinación de dos puntos (Tabla 1b), auxiliares comunes y/o especificación alfabética (Tabla 1h)

Ejemplo(s) de combinación:

929:75	Biografías de pintores
929GROTIUS	Biografías de Hugo Grotius (Huig de Groot)

→ (092), 012, 82-9

929.5 Genealogía

929.6 Heráldica
Incluye: Blasones, escudos de armas, monedas y medallas, fueros, documentos, diplomas

→ 736, 737

929.7 Nobleza. Títulos. Dignidad de lord
Incluye: Órdenes de caballería

- 395
- 929.9 Banderas. Estandartes. Pabellones
- 93/94 **Historia**
- (091), (093)
- 930 Ciencia de la historia. Historiografía
Nota de alcance: Clasificar aquí las obras sobre historiografía y el estado de los estudios históricos en lugares y momentos determinados
- 930.1 La historia como ciencia
Incluye: Teoría y filosofía de la historia; estructura y forma de la historia
- 930.2 Metodología de la historia. Ciencias históricas auxiliares
Incluye: Estudios basados en fuentes escritas, documentos, inscripciones
- 003.07
- 930.25 Archivística. Archivos (incluyendo registros públicos y otros registros)
- 005.92
- 930.85 Historia de la civilización. Historia cultural
- 008, 130.2
- 94 **Historia general**
Nota de aplicación: Clasificar la historia de países y pueblos determinados mediante el uso de la Tabla 1e (Auxiliares comunes de lugar), la Tabla 1g (Auxiliares comunes de tiempo) y, siempre que sea apropiado, mediante el uso de la Tabla 1f (Auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades). La clase 94 permite una gran flexibilidad al organizar la colección, proceso que debería guiarse por las necesidades de los usuarios y establecerse a través de la política local de indización. Cuando se provea un número en

los auxiliares comunes de lugar para el mundo antiguo y medieval, p.ej. (367) - Regiones de los eslavos o (363) - Regiones de las tribus germanas, tal número debería preferirse. Las bibliotecas, de todas formas, pueden preferir colocar la colección sobre historia (antigua y medieval) bajo el número de lugar correspondiente a un país moderno. En tal caso, se proveen ejemplos de combinación para períodos históricos bajo el número de historia de cada país. Si fuese necesario, también es posible organizar la historia por periodos primero y luego por lugar, p.ej. 94"1914/1918"(4) - Europa durante la Primera Guerra Mundial, o 94"04/14"(5) – Historia de la Edad Media en Asia. Para pueblos que posean una historia común pero que no puedan ser limitados geográficamente, p.ej. los Hititas, los Judíos, los Celtas, los Romaníes (gitanos), etc., o en general, para la historia de los pueblos como tales, p.ej. los Eslavos occidentales, los Vascos, etc., se sugiere el uso de los auxiliares comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades (Tabla 1f)

Ejemplo(s) de combinación:

94(100)	Historia del mundo (suma cronológica de hechos)
94(3/9)	Historia de lugares concretos del mundo antiguo y moderno
94(3)	Historia del mundo antiguo
94(31)	Historia de la antigua China y del antiguo Japón
94(32)	Historia del antiguo Egipto
94(33)	Historia de Judea. Tierra Santa. El país de los israelitas: Jerusalén, Nazaret, Belén, Siquem, Jericó
94(34)	Historia de la antigua India
94(35)	Historia de Medo-Persia
94(36)	Historia de los países de los pueblos llamados 'bárbaros': tribus germánicas, celtas, eslavos, pueblos nórdicos, hunos, ávaros
94(37)	Historia de la antigua Roma e Italia (hasta el siglo V)
94(38)	Historia de la antigua Grecia
94(399.7)	Historia de las antiguas culturas americanas. América precolombina
94(4/9)	Historia de países y lugares del mundo moderno
94(4)	Historia de Europa
94(5)	Historia de Asia

94(6)	Historia de África
94(7/8)	Historia de las Américas
94(9)	Historia de los estados y regiones del Pacífico Sur y Australia

